

Crazy Sequential Representations: Base 8 (0000 up to 7777)

**A.E. Bras
V.H.J. van der Velden**

Laboratory Medical Immunology (LMI), Department of Immunology, Erasmus Medical Center, Erasmus University, Rotterdam, the Netherlands
Correspondence: a.e.bras@gmail.com / a.bras@erasmusmc.nl / v.h.j.vandervelden@erasmusmc.nl

DOI

10.5281/zenodo.2571496

License

Creative Commons - Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Historic Overview

Decimal Crazy Sequential Representations

Inder Taneja published five papers on arXiv (for 1 up to 11111):

ARXIV Version	Evaluated Range	Allowed Operations	Missing Increasing	Missing Decreasing	Valid Representations
1 (06-02-2013) ¹	44 to 1000	+ * ^	2	10	1902 (of 1914)
2 (19-03-2013) ²	44 to 4444	+ * ^	50	53	8699 (of 8802)
3 (05-06-2013) ³	44 to 11111	+ * ^ ()	590	605	20941 (of 22136)
4 (05-08-2013) ⁴	0 to 11111	+ * ^ () -	449	315	21460 (of 22224)
5 (08-01-2014) ⁵	0 to 11111	+ * ^ () - /	9	10	22205 (of 22224)

Authors published three papers on Figshare/Zenodo (for -2147483647 up to 2147483647):

Date	Title
12-06-2018	Crazy Sequential Representations: Exhaustive Search ⁶
14-06-2018	Crazy Sequential Representations: Negative Integers ⁷
18-06-2018	Crazy Sequential Representations: Without Subtraction and/or Division ⁸

Inder Taneja published three papers on RGMIA (for 11112 up to 30000):

Date	Title
12-09-2018	Crazy Representations of Natural Numbers From 11112 to 20000 ⁹
10-11-2018	Crazy Representations of Natural Numbers From 20001 to 25000 ¹⁰
10-11-2018	Crazy Representations of Natural Numbers From 25001 to 30000 ¹¹

Authors published one paper on Figshare/Zenodo (comparing results for 11112 up to 30000):

Date	Title
06-12-2018	Crazy Sequential Representations: 11112 up to 30000 ¹²

Inder Taneja published two papers on Zenodo (combining results for 11112 up to 30000):

Date	Title
18-01-2019	Crazy Representations of Natural Numbers From 11112 to 20000 ²⁸
03-02-2019	Crazy Representations of Natural Numbers From 20000 to 30000 ²⁹

Authors published six papers on Figshare/Zenodo (improving our previous work):

Date	Title
14-12-2018	Crazy Sequential Representations: Simplifications (01) ¹³
24-12-2018	Crazy Sequential Representations: Fill the Gaps (01) ¹⁴
02-01-2019	Crazy Sequential Representations: Fill the Gaps (02) ¹⁵
28-01-2019	Crazy Sequential Representations: Fill the Gaps (03) ²⁵
06-02-2019	Crazy Sequential Representations: Fill the Gaps (04) ³⁰
07-02-2019	Crazy Sequential Representations: Fill the Gaps (05) ³¹

Historic Overview

Non-Decimal Crazy Sequential Representations

Tim Wylie published one paper on arXiv (focusing on bases 3 through 10):

Date	Title
11-10-2018	Crazy Sequential Representations of Numbers for Small Bases ¹⁶

Authors published six papers on Figshare/Zenodo (focusing on bases 11 through 16):

Date	Title
04-01-2019	Crazy Sequential Representations: Base 11 (0000 up to AAAA) ¹⁷
04-01-2019	Crazy Sequential Representations: Base 12 (0000 up to BBBB) ¹⁸
04-01-2019	Crazy Sequential Representations: Base 13 (0000 up to CCCC) ¹⁹
04-01-2019	Crazy Sequential Representations: Base 14 (0000 up to DDDD) ²⁰
04-01-2019	Crazy Sequential Representations: Base 15 (0000 up to EEEE) ²¹
04-01-2019	Crazy Sequential Representations: Base 16 (0000 up to FFFF) ²²

Authors published one paper on Figshare/Zenodo (completing the base 11 up to 16 series):

Date	Title
09-01-2019	Crazy Sequential Representations: Base 11 up to 16 (0000 up to XXXX) ²³

Authors published one paper on Figshare/Zenodo (extending the base 16 series):

Date	Title
04-01-2019	Crazy Sequential Representations: Base 16 (-FFFFFF up to FFFFF) ²⁴

Authors published two papers on Figshare/Zenodo (focusing on bases 17 through 62):

Date	Title
23-01-2019	Crazy Sequential Representations: Base 17 up to 36 (0000 up to #####) ²⁶
02-02-2019	Crazy Sequential Representations: Base 17 up to 62 (0000 up to #####) ²⁷

Authors published three papers on Figshare/Zenodo (focusing on bases 7 through 9):

Date	Title
13-02-2019	Crazy Sequential Representations: Base 9 (0000 up to 8888) ³²
18-02-2019	Crazy Sequential Representations: Base 8 (0000 up to 7777) ³³
18-02-2019	Crazy Sequential Representations: Base 7 (0000 up to 6666) ³⁴

Base 8 Crazy Sequential Representation

For example, two valid base 8 crazy sequential representations:

27_{10}	33_8	5_{10}	5_8
$-1_8/2_8*((-3_8+4_8)^5-67_8)$		$7_8+(6_8-5_8)^4 3_8*2_8/-1_8$	

For clarity, the corresponding base 10 representations:

$-1_{10}/2_{10}*((-3_{10}+4_{10})^5-55_{10})$	$7_{10}+(6_{10}-5_{10})^4 3_{10}*2_{10}/-1_{10}$
---	--

Definition

Valid mathematical expression, thus well-formed interpretable syntactic construct.
Evaluation results is an integer value, thus a number without a fractional component.
Notation as used by most programming languages, thus restricted to following characters:

1	2	3	4	5	6	7	+	-	*	/	^	()
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

Digits 1 up to 7 occur in **increasing** or **decreasing** order:

$-1/2*((-3+4)^5-67)$	$7+(6-5)^4 3*2/-1$
----------------------	--------------------

Digits represent **single-digit** or **multi-digit** numbers (concatenation of digits is allowed):

$-1/2*((-3+4)^5-67)$	$7+(6-5)^4 3*2/-1$
----------------------	--------------------

Numbers occur in **positive form** or **negative form** (negation of numbers by “-” is allowed).

$-1/2*((-3+4)^5-67)$	$7+(6-5)^4 3*2/-1$
----------------------	--------------------

Allowed operations; **addition**, **subtraction**, **multiplication**, **division** and/or **exponentiation**.

$-1/2*((-3+4)^5-67)$	$7+(6-5)^4 3*2/-1$
----------------------	--------------------

Order of evaluation may be influenced by **parentheses** (also nested parentheses).

$-1/2*((-3+4)^5-67)$	$7+(6-5)^4 3*2/-1$
----------------------	--------------------

Representations with **negation** of **segments in brackets** are referred to as “pseudo”.

$(1+2-3)*45^*(6^7)$	$76^*(5^4)*(3-2-1)$
$(1+2-3)*45/-(6^7)$	$76/-(5^4)*(3-2-1)$
$(1+2-3)*45^-(6^7)$	$76^-(5^4)*(3-2-1)$
$(-(1+2)+3)*45^(6+7)$	$76^(5+4)*(-(3-2)+1)$
$-(1^2^3*(4-5-6+7))$	$-((7-6-5+4)*3^2^1)$

Representations without negation of segments in brackets are referred to as “genuine”.

Aim

Identify genuine base 8 crazy sequential representations for 0000_8 up to 7777_8

Expected number of representations = $2_8 + 7777_8 + 7777_8 = 20000_8 = 8192_{10}$

Results

6689_{10} out of 8192_{10} were identified, see supplement.

Discussion

The “first integers that can not be sequentially represented under the defined operations” were identified “through brute force search” by Tim Wylie¹⁶ and published on arXiv:

Base	Increasing	Decreasing	Neither
3	0	0	0
4	13	11	16
5	27	17	27
6	67	77	92
7	260	262	292
8	614	809	1192
9	3293	4570	5414
10	10958	14324	21212

Tim Wylie¹⁶ allowed “negation of an expression” during brute force search, while authors focused on “genuine crazy sequential representations”, which by definition do not allow “negation of an expression”. Nevertheless, identical “first integers” were identified:

Base	Increasing	Decreasing	Neither
8	$1146_8 = 614_{10}$	$1451_8 = 809_{10}$	$2250_8 = 1192_{10}$

Note

Authors consider base 8 crazy sequential representations to be proof-of-work, as identification is computationally expensive, while verification is trivial. Authors did not simplify and/or optimize the crazy sequential representations.

Authors do not guaranty:

- Published crazy sequential representations are the shortest in existence.
- Published crazy sequential representations are in their simplest form.
- Unavailable crazy sequential representations do not exists.

References

1. <https://arxiv.org/abs/1302.1479v1>
Natural Numbers from 44 to 1000 in terms of
Increasing and Decreasing Orders of 1 to 9
Inder J. Taneja. Wednesday 6 Feb 2013.
2. <https://arxiv.org/abs/1302.1479v2>
Crazy Sequential Representation: Numbers from 44 to 4444 in terms of
Increasing and Decreasing Orders of 1 to 9
Inder J. Taneja. Tuesday 19 Mar 2013
3. <https://arxiv.org/abs/1302.1479v3>
Crazy Sequential Representation: Numbers from 1 to 11111 in terms of
Increasing and Decreasing Orders of 1 to 9
Inder J. Taneja. Wednesday 5 Jun 2013
4. <https://arxiv.org/abs/1302.1479v4>
More on Crazy Sequential Representation of Natural Numbers with Subtraction
Inder J. Taneja. Monday 5 Aug 2013
5. <https://arxiv.org/abs/1302.1479v5>
Crazy Sequential Representation: Numbers from 0 to 11111 in terms of
Increasing and Decreasing Orders of 1 to 9
Inder J. Taneja. Wednesday 8 Jan 2014
6. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.6483968>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.1288822>
Crazy Sequential Representations: Exhaustive Search
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Tuesday 12 Jun 2018
7. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.6516131>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.1288892>
Crazy Sequential Representations: Negative Integers
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Thursday 14 Jun 2018
8. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.6587117>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.1292115>
Crazy Sequential Representations: Without Subtraction and/or Division
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Monday 18 Jun 2018
9. <https://rgmia.org/papers/v21/v21a108.pdf>
MD5: BB89800FB86BDF830D28EB07241D78C1
Crazy Representations of Natural Numbers From 11112 to 20000
Inder J. Taneja. Wednesday 12 Sep 2018

10. <https://rgmia.org/papers/v21/v21a131.pdf>
MD5: D135C0F9A417B7221AEBB1225FDF7B8D
Crazy Representations of Natural Numbers From 20001 to 25000
Inder J. Taneja. Saturday 10 Nov 2018
11. <https://rgmia.org/papers/v21/v21a132.pdf>
MD5: 87BF426B1827555F5FB701F7DAE33969
Crazy Representations of Natural Numbers From 25001 to 30000
Inder J. Taneja. Saturday 10 Nov 2018
12. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7429967>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.1998118>
Crazy Sequential Representations: 11112 up to 30000
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Thursday 06 Dec 2018
13. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7467665>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2276623>
Crazy Sequential Representations: Simplifications (01)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Friday 14 Dec 2018
14. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7505690>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2525823>
Crazy Sequential Representations: Fill the Gaps (01)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Monday 24 Dec 2018
15. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7539311>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2530025>
Crazy Sequential Representations: Fill the Gaps (02)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Wednesday 02 Jan 2019
16. <https://arxiv.org/abs/1810.05070v1>
Crazy Sequential Representations of Numbers for Small Bases
Tim Wylie. Thursday 11 Oct 2018
17. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7546955>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2530974>
Crazy Sequential Representations: Base 11 (0000 up to AAAA)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Friday 04 Jan 2019
18. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7546958>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2530976>
Crazy Sequential Representations: Base 12 (0000 up to BBBB)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Friday 04 Jan 2019
19. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7546970>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2530978>
Crazy Sequential Representations: Base 13 (0000 up to CCCC)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Friday 04 Jan 2019

20. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7546982>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2530980>
Crazy Sequential Representations: Base 14 (0000 up to DDDD)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Friday 04 Jan 2019
21. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7546985>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2530982>
Crazy Sequential Representations: Base 15 (0000 up to EEEE)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Friday 04 Jan 2019
22. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7546991>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2530984>
Crazy Sequential Representations: Base 16 (0000 up to FFFF)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Friday 04 Jan 2019
23. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7564973>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2536047>
Crazy Sequential Representations: Base 11 up to 16 (0000 up to XXXX)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Wednesday 09 Jan 2019
24. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7547423>
<https://doi.org/10.5281/10.5281/zenodo.2531777>
Crazy Sequential Representations: Base 16 (-FFFFFF up to FFFFFF)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Friday 04 Jan 2019
25. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7639799>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2551565>
Crazy Sequential Representations: Fill the Gaps (03)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Monday 28 Jan 2019
26. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7619648>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2547763>
Crazy Sequential Representations: Base 17 up to 36 (0000 up to ####)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Wednesday 23 Jan 2019
27. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7665629>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2555620>
Crazy Sequential Representations: Base 17 up to 36 (0000 up to ####)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Saturday 02 Feb 2019
28. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2543626>
Crazy Representations of Natural Numbers From 11112 to 20000
Inder J. Taneja. Monday 18 Jan 2019
29. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2556036>
Crazy Representations of Natural Numbers From 20000 to 30000
Inder J. Taneja. Sunday 03 Feb 2019

30. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7683572>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2558454>
Crazy Sequential Representations: Fill the Gaps (04)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Wednesday 06 Feb 2019
31. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7689386>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2559524>
Crazy Sequential Representations: Fill the Gaps (05)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Thursday 07 Feb 2019
32. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7713548>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2563944>
Crazy Sequential Representations: Base 9 (0000 up to 8888)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Wednesday 13 Feb 2019
33. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7731674>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2571496>
Crazy Sequential Representations: Base 8 (0000 up to 7777)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Monday 18 Feb 2019
34. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7731677>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2571500>
Crazy Sequential Representations: Base 7 (0000 up to 6666)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Monday 18 Feb 2019

Supplement 1

Base 8	Base 10	Increasing	Decreasing
0000	0000	$(1+2-3)*4567$	$7654*(3-2-1)$
0001	0001	$-1*(-23-45+67)$	$7-(65-(-4+3*21))$
0002	0002	$1+23-(-45+67)$	$-76+54+3+21$
0003	0003	$-1+2*-34+5+67$	$7*6*-5+4+321$
0004	0004	$123-45-6*7$	$7+65*-4+321$
0005	0005	$-12*-34-5*67$	$76-(5+43)-21$
0006	0006	$1*2*34+5-67$	$7-65+43+21$
0007	0007	$1+2*34+5-67$	$-76+54+32-1$
0010	0008	$123+4*-5-67$	$-76+54+32*1$
0011	0009	$-123+45+67$	$-76+54-(-32-1)$
0012	0010	$-123*-4-56*7$	$7-(65*-4+321)$
0013	0011	$-12+3-45+67$	$-7+65+43*(-2+1)$
0014	0012	$-12-(34+5-67)$	$-7+65-(43-2)-1$
0015	0013	$(-12-3)*-4-56+7$	$-7+65-43-2*-1$
0016	0014	$(-1-2)*(-34+5)-67$	$-7+65-(43-2-1)$
0017	0015	$-12-34-(-56-7)$	$76+5-43-21$
0020	0016	$12*3-4-(-5-67)$	$(-76+5*4+32)*-1$
0021	0017	$-1-(23-4*(5+6)+7)$	$76+5*-4-32+1$
0022	0018	$12-(-3-(-45+6*7))$	$-7*-6-(54-3-21)$
0023	0019	$123-4-5-67$	$(-76+5)*-4-321$
0024	0020	$1*-2-34-(-5-67)$	$-7-65-4*(-3-21)$
0025	0021	$12-34-(-56+7)$	$-7*(65*-4+321)$
0026	0022	$-12-34-(-5-67)$	$(-7-(-65+43))*-2*-1$
0027	0023	$-1-(-2+34-(-5+67))$	$7*(6+5-4)-32*1$
0030	0024	$-1*(-2+34+5-67)$	$(-7+65+43*-2)*-1$
0031	0025	$12-3-45+67$	$(-7+65)*-4+321$
0032	0026	$123-4-56-7$	$7+65-43-(-2+1)$
0033	0027	$123-(-4+5+67)$	$76*5-432-1$
0034	0028	$-123*(4-5)-67$	$-76-5*(-43+21)$
0035	0029	$123-4-(-5+67)$	$76*5-432+1$
0036	0030	$1*-2-34+5+67$	$-7+(-65+43)*-2+1$
0037	0031	$12-(-3+45)+67$	$(-7-65)*-4-321$
0040	0032	$12-34-5+67$	$76-(54+3-21)$
0041	0033	$123-45-6-7$	$-76+54+3*21$
0042	0034	$123-(-4+56+7)$	$76-5+4-32-1$
0043	0035	$(-12+34)*5-67$	$(-76+5-(4-32))*-1$
0044	0036	$-1+23-45+67$	$(-76+(-5+4)*32)*-1$
0045	0037	$-1*(-23+45)+67$	$(-76+54)*-3-21$
0046	0038	$1-(-23+45)+67$	$76-54-(-3-21)$
0047	0039	$-12-(-3+4-(-5+67))$	$76-(5+43-21)$
0050	0040	$123-4-56+7$	$(-7*-6-54)*(-3-21)$
0051	0041	$-12-3*-4+56-7$	$-76-5-4*(-32-1)$
0052	0042	$12-34+5+67$	$7+65-43+21$
0053	0043	$-123*4+567$	$76-54+32-1$
0054	0044	$-12+3*(-45+67)$	$76+(54-32)*-1$
0055	0045	$123-45-(-6+7)$	$76-54-(-32-1)$
0056	0046	$-12-(3*-45+67)$	$-76-(-5+4*-32)-1$
0057	0047	$123-45-6+7$	$-7+(-65+43)*(-2-1)$
0060	0048	$123-(-4+56)+7$	$-7-6*-54-321$
0061	0049	$12+(-3+4)*56-7$	$76+5-43+21$
0062	0050	$-12-(-3-4)+56+7$	$(7+65-43)*-2*-1$
0063	0051	$12-(-3*-4-(56+7))$	$(-7-65+43)*-2+1$
0064	0052	$-1-(23-4*(5+6+7))$	$((-76+54)*3+2)*-1$
0065	0053	$12-3-4-5+67$	$-76-54*-3-21$
0066	0054	$-1*(23+4-(5+6)*7)$	$7-65-4*(-32+1)$
0067	0055	$-12-3*-4-(-56-7)$	$76+54+3*-21$
0070	0056	$(-12-34+56)*7$	$(-76-5*4+32)*-1$
0071	0057	$-12+34+56-7$	$-7*(6-54)-321$
0072	0058	$12-(-3*-4-(5+67))$	$(-7+6)*-54-3+21$
0073	0059	$123-45+6+7$	$(-76-5)*-4-321$
0074	0060	$12*(-3+4)-(-5-67)$	$7+6-5+43+21$
0075	0061	$12-3*-4+56-7$	$7-(65-43)*(-2-1)$
0076	0062	$-12*3-(-45-67)$	$7-(6*-54+321)$
0077	0063	$-1+2*(-34+5+67)$	$-7-(-65*(4-3)-21)$
0100	0064	$12+3*(-45+67)$	$-7+65+43-21$
0101	0065	$123+45-67$	$7+65-(-4*-3-21)$
0102	0066	$12-3*-45-67$	$-7*-6+54-3-21$
0103	0067	$(-12+3)*-4-(-56+7)$	$76+5*-4-(-32+1)$
0104	0068	$-12+34-5+67$	$(-76-(-5*4+32))*-1$
0105	0069	$123+4-5-(6+7)$	$76-(54+3*-21)$
0106	0070	$(-1-(2-34))*5-67$	$-7-(-65-4-3-21)$

Base 8	Base 10	Increasing	Decreasing
0107	0071	-12+34-(-56-7)	(-76+54)*-3+21
0110	0072	-1-23-(-45-67)	-7*-6+54-(-3+21)
0111	0073	-1*(23-45-67)	7-(65-(-4-3))*-21
0112	0074	1-23+45+67	76-(5-(-4+3))*-21
0113	0075	-12-(34*-5+67)	76-5+43-21
0114	0076	1*-2+34-(5-67)	7+65-4+3+21
0115	0077	12+34-(-56+7)	7-65*(-4+3)+21
0116	0078	-12+34-(-5-67)	7+65-(-43+21)
0117	0079	-12-3-(-45-67)	76+54-32-1
0120	0080	-1*(-2-34+5-67)	76+54+32*-1
0121	0081	1-(-2-34)-5+67	76+54-32+1
0122	0082	-1+23*4-(5-6)*7	-7-(-65-43-2)-1
0123	0083	1*-2+34*5-67	7+(-6+54)*(3-2+1)
0124	0084	1-2-(-34*5+67)	-7-(-65-43-2-1)
0125	0085	-12+3-(-45-67)	76+5-(-43+21)
0126	0086	-1*(23-(4+5+6)*7)	76+54-3-21
0127	0087	-1+23*(4-5+6)-7	-76-(54*-3-21)
0130	0088	12-(-34+5)+67	7*65-432-1
0131	0089	-1-(-2-34)+5+67	7*65+432*-1
0132	0090	-1*(-2-34)-(-5-67)	7*65-432+1
0133	0091	12+34+5+67	(-7-6)*(54+3*-21)
0134	0092	12-(-3-45-6*7)	76+54-(-3+21)
0135	0093	123-(-4-5)-6+7	(-7-65-(43-2))*-1
0136	0094	-123-(4*-56+7)	-76+54+321
0137	0095	-12*34+567	(-7-65-43)*(-2+1)
0140	0096	-1*(-234+5+67)	-76-5*-43-21
0141	0097	1-(-234+5+67)	76*5-4-321
0142	0098	12+34+5+67	-7+65-(-43-21)
0143	0099	12-3+45+67	7*(6+5)*4-321
0144	0100	-1-2*(-34+5)+67	-7*-6+54-3+21
0145	0101	123-(45-67)	7+6+54*(3-2+1)
0146	0102	(-1*-23+4)*5-6-7	-7+65+4*(-3+21)
0147	0103	(1+2+3+4)*(5+6)-7	-76-54+321
0150	0104	-1-(23-(4+5*6))*7	7+(6-54)*-3-21
0151	0105	-1+234+5-67	76*5+4-321
0152	0106	-1*(-234-5+67)	-7*-6+54+3+21
0153	0107	1+234-(-5+67)	76-5*-4-(-32+1)
0154	0108	-123-4*-56+7	(7+6+54-3)*2*1
0155	0109	-12*(-3-4)+56-7	76-5-(-43-21)
0156	0110	-1+23-(-45-67)	(7+6-54)*-3+21
0157	0111	-1*-23+45+67	-7*(-65+43+2)-1
0160	0112	1+23+45+67	7+65+43+21
0161	0113	1+(-2-34+56)*7	-7*(-65+43+2)+1
0162	0114	-1+(23+4-5)*6+7	(7+6+54)*(3-2+1)
0163	0115	-1+(23+4)*5-(6-7)	-7-(-65+43*-2)-1
0164	0116	(-1-(23+4)*5)*(6-7)	-7+65+43*-2*-1
0165	0117	(-1+23-(4+5))*6+7	-7-(-65+43*-2-1)
0166	0118	1-(-23-(-4*-5-6)*7)	-7*(65-43*2)-1
0167	0119	-1*(234+5*-67)	76+5+43+21
0170	0120	1-234+5*67	76+54-3+21
0171	0121	123-(-45+6)+7	76+(5-43)*-2-1
0172	0122	-12*-3+45+67	-76-(-5*(43+2)+1)
0173	0123	-12*(-3-4)-(-56-7)	-7*6-54+321
0174	0124	(-1-2)*(-34+5)+67	7-6-(-54+3)*(2+1)
0175	0125	123+(-4+5)*6*7	-7*(-65+43)-2+1
0176	0126	123+4-(-56+7)	76+54+3+21
0177	0127	-1+2+(-34+56)*7	-76+5*-4+321
0200	0128	-12+3*(-4-5+67)	-7*(-65+43)-2*-1
0201	0129	-123-4*(-56-7)	-7*(-65+43)+2+1
0202	0130	123-(-4-5)*6-7	-76-(5*-43-21)
0203	0131	(-12-(-3-4))*-56-7	76+54-(-32+1)
0204	0132	123-4+56+7	76+54-32*-1
0205	0133	123+45+6+7	76+54+32+1
0206	0134	-123-(45-6)*-7	7*(65-4)-321
0207	0135	(-12-34)*-5-67	(7-6+54)*3*(2-1)
0210	0136	12+(-34+56)*7	-7-6-(54*-3-21)
0211	0137	123-(-4+5)+67	7-(65-4)*-3-21
0212	0138	-123*(4-5)+67	-76-(5+4)+321
0213	0139	123-4+5+67	-7*(-65+43-2)-1
0214	0140	123+4+56+7	-7*(-65-(43-2))*-1
0215	0141	1-(-2-(-34+56))*7	7*(6+54)-321

Base 8	Base 10	Increasing	Decreasing
0216	0142	$1-2*(-34-56)-7$	$7+6-(-54*3+2+1)$
0217	0143	$-12-3-4*(-56+7)$	$7*(65-43)+21$
0220	0144	$(-1-2)*-34-(-5-67)$	$-7-65+4*-3*-21$
0221	0145	$(-12+34)*5+67$	$-7-(65+4)+321$
0222	0146	$-123-45*-6+7$	$-76-5+4+321$
0223	0147	$123+4+5+67$	$-76+(5-4)*321$
0224	0148	$12+3*(-4-5+67)$	$-76+5-4+321$
0225	0149	$(-1+23)*(4+5)-(6+7)$	$(-7+6)*(54*-3-21)$
0226	0150	$-12*(3+45-67)$	$7-6-54*-3+21$
0227	0151	$(-12-3+45)*6+7$	$-7-(-65+43*(-2-1))$
0230	0152	$123+4+5*(6+7)$	$76-5*(-43+21)$
0231	0153	$12-3*(-4-56)-7$	$-7-65+4+321$
0232	0154	$(-1-2)*(-34-5)+67$	$7-((-6-54)*3+2+1)$
0233	0155	$-1-2*(-34+5-67)$	$76-((54+3)*-2+1)$
0234	0156	$-12-3*-45+67$	$-76+5-(-4-321)$
0235	0157	$-123-4*(-5-67)$	$76+54-3*-21$
0236	0158	$123-4*-5+67$	$7*65-4-321$
0237	0159	$(-12-(-3-4))*(-56-7)$	$7-(65+4-321)$
0240	0160	$12-3*(-45-6-7)$	$76-5-4*-32-1$
0241	0161	$-12-3*(-4-56-7)$	$(7-65-43)*-2-1$
0242	0162	$123+45+6*7$	$(-7+65+43)*-2*-1$
0243	0163	$12-3+4*(56-7)$	$(7-65-43)*-2+1$
0244	0164	$-12+345-67$	$-7+6-54+321$
0245	0165	$1+2*(3-(-45+6*-7))$	$(7-6)*-54+321$
0246	0166	$-1+23-4*(5-6*7)$	$7*65+4-321$
0247	0167	$-1+(23+4-5+6)*7$	$-76-(5*-4-321)$
0250	0168	$(-12*(-3-4)-56)*7$	$(7+6+54)*3-(2+1)$
0251	0169	$-1+23*(4+5)+6-7$	$(7-(-6-54))*3-2*1$
0252	0170	$-1+23*(4-5*(6-7))$	$(7+6+54)*3-2+1$
0253	0171	$-1-2+345-67$	$(-76-5+4*-32)*-1$
0254	0172	$-1*(2-345)-67$	$(7+6+54)*3+2-1$
0255	0173	$1-2-(-345+67)$	$(7+6+54)*3+2*1$
0256	0174	$(-1+2)*345-67$	$7-(6+54)*-3+21$
0257	0175	$123+45+67$	$76+5-4*(-32-1)$
0260	0176	$-1*(-2-345+67)$	$-7-6*5+4+321$
0261	0177	$1+2-(-345+67)$	$76-(54*-3+21)$
0262	0178	$-12-3-4*-56+7$	$7+6-54+321$
0263	0179	$-1*-234-5*-6-7$	$7+65+(-4-3)*-21$
0264	0180	$(-1-2+34)*5+67$	$-7-(-65*4+32)+1$
0265	0181	$12-3*(-4-56-7)$	$-76+(-5-4)*(-32-1)$
0266	0182	$12*-3+4*(56+7)$	$7-((65+43)*-2+1)$
0267	0183	$1-(2-34)*(5-6)*-7$	$(-7-(-65-43)*-2)*-1$
0270	0184	$12+345-67$	$7-(65+43)*-2+1$
0271	0185	$-12-34*-5+67$	$-7-(-65*4+3+21)$
0272	0186	$1+(-2+34)*5+67$	$76+5+(-4-3)*-21$
0273	0187	$-12*(34-56)+7$	$(-7+65-43)*21$
0274	0188	$-123-(4+5*-67)$	$(-7-6-54)*-3+21$
0275	0189	$-1*(-2-345)-6*7$	$(-7-65-43)*-2-1$
0276	0190	$(-1-(-2+34))*-5+67$	$7*(65+4)-321$
0277	0191	$(1+2)*-34+5*67$	$-76+54+321$
0300	0192	$-1-2-34*-5+67$	$7-(65*-4+32+1)$
0301	0193	$1*-2-(-34*5-67)$	$(-7+6+5)*-4+321$
0302	0194	$-1-(23-4)+5*6*7$	$7-(65*-4+32)+1$
0303	0195	$-1*23+4+5*6*7$	$7-(65+4)*-3+21$
0304	0196	$1-23+4-5*-6*7$	$-7-6-(-5-4)*-321$
0305	0197	$12-(-345+6*7)$	$-7-6+5-4+321$
0306	0198	$1+2+34*5+67$	$-76-5*(-43-21)$
0307	0199	$1*(-2-(-3-45))*6+7$	$7-(65*-4+3+21)$
0310	0200	$(-1+2+34)*5+67$	$(-7+6)*5-(-4+321))$
0311	0201	$-12-(-3+45)*-6+7$	$(-76+5)*-4-(32+1)$
0312	0202	$-12*-3*-4+56*7$	$((-76+5)*4+32)*-1$
0313	0203	$(-12-3-4+56)*7$	$(-76+5)*-4-32+1$
0314	0204	$(-12+3)*-45-67$	$(-7+65)*4+3+21$
0315	0205	$-1+234-5+67$	$-76*-5+4*-32-1$
0316	0206	$-1*(-234+5)+67$	$-76*-5-4*-32*-1$
0317	0207	$1-(-234+5)+67$	$7*6-54+321$
0320	0208	$-1+23*(4-(5-6)*7)$	$(-7+6)*5+4+321$
0321	0209	$-1*23*(4*(5-6)-7)$	$(-7-65-4)*-3+21$
0322	0210	$1-23*(-4-(-5+6)*7)$	$-76*-5+4*(-32+1)$
0323	0211	$-123+(4-56)*-7$	$-7*6+54+321$
0324	0212	$-123+456-7$	$-7-(-65+4+321)$

Base 8	Base 10	Increasing	Decreasing
0325	0213	-1-2+345-6-7	76-(5*(-4-32))-1)
0326	0214	1*-2+345-6-7	-76-5-(-432+1)
0327	0215	-1+234-(-5-67)	-76-5+432*1
0330	0216	-1*-234+5+67	-76-5+432+1
0331	0217	1+234+5+67	76-5*(-4-32-1)
0332	0218	-1-234+567	765-432-1
0333	0219	-1*234+567	765+432*-1
0334	0220	1-(234-567)	765-432+1
0335	0221	(-1+23+4-5)*(6+7)	-7-65-(-432+1)
0336	0222	-12-(-3-(-45*-6+7))	-7-65+432*1
0337	0223	-12+(-3-45)*-6-7	-7-65+432+1
0340	0224	-1+23-(4-5*6*7)	-76+5+432-1
0341	0225	-1*(-2*-34*-5+67)	-76+5+432*1
0342	0226	-123+456+7	7+654-321
0343	0227	-12*-34-(56+7)	76-54+321
0344	0228	1*-2+345-(6-7)	-7*(6-54+3)-21
0345	0229	-1-(-2-345)-(-6+7)	(-7+6)*(5*-4-321)
0346	0230	-12*-34+5-67	(-7+65)*(4*-3+21)
0347	0231	(-123+4+56)*-7	-7*-6+5*-4+321
0350	0232	-12+345-(-6-7)	-7+65*4+32+1
0351	0233	1-(-2-345)-6+7	7-(65*-4+3)+21
0352	0234	(-12-3)*(45-67)	-7*6-5+432-1
0353	0235	-123-(4+56*-7)	7-65+432-1
0354	0236	12-3+45*6+7	7+(65-432)*-1
0355	0237	-12-(34+5*-67)	7-65-(-432-1)
0356	0238	12+345-(-6+7)	76-54*(-3-2+1)
0357	0239	123-4*(-56+7)	7-65*-4+3+21
0360	0240	12-(-345+6)+7	-7-6+54+321
0361	0241	-12*-34-56+7	(-76-5)*-4-(32+1)
0362	0242	(1-2)*(-345-6-7)	((-76-5)*4+32)*-1
0363	0243	-123+4-56*-7	(7-65-43)*(-2-1)
0364	0244	-1-2-34+5*67	-7*(-6+5-4)+321
0365	0245	(-12-34)*-5+67	7*(65-43+21)
0366	0246	1-2-34+5*67	-7*(6-54)-3-21
0367	0247	(-1+2)*-34+5*67	-7-6-5*(-43-21)
0370	0248	-1+2-34+5*67	76-(5*(-43-2))-1)
0371	0249	-1*(-2+34-5*67)	(-7*-6+54-3)*(2+1)
0372	0250	-12*(34-56-7)	-7+65+4*-3*-21
0373	0251	(1+2+3+45)*6-7	76+5*-4+321
0374	0252	12+345+6+7	-7+6-(-54-321)
0375	0253	-12-(-3*-4-5*67)	(-7+6)*(-54-321)
0376	0254	1*2*(34*5-6-7)	76-5*-43+21
0377	0255	-12*-3*-4+567	(-76-(-54-3))*-21
0400	0256	-123*(-4-5+6)+7	7-((-6-54)*(3+2)+1)
0401	0257	12-34+5*67	-7+(-65-43)*(-2-1)
0402	0258	(-12+3)*-45-(-6+7)	76*5-43-21
0403	0259	(-12-3+4+56)*7	-7+65-(-4-321)
0404	0260	123-4*-56-7	(-7-65)*-4+3+21
0405	0261	-12+345-6*-7	7-6-5*(-43-21)
0406	0262	-12*-34-5-6-7	76-(5+4-321)
0407	0263	-12+(-3-4)*(-56+7)	-7-6-5+432-1
0410	0264	(-1-2)*(-34-5-67)	7+65+4*-3*-21
0411	0265	-12*3+456-7	7+65-4+321
0412	0266	-12-3*(-45-67)	7+6+54+321
0413	0267	-123-(4+56)*-7	-7*-65-4*-32*-1
0414	0268	-1-2+345+6*7	-7*-65+4*-32+1
0415	0269	(-123+45)*-6-7	-7*(-6+5-43)+21
0416	0270	1-2-(-345-6*7)	76-5-(-4-321)
0417	0271	(1-2)*(-345-6*7)	76*(5-4)+321
0420	0272	-123*-4-(5+67)	76+5-4+321
0421	0273	-1*(-2-345-6*7)	7+65+4+321
0422	0274	-12+345+67	-7-(-6+5+432)*-1
0423	0275	-12*(-34-5)-67	(7*6+54)*3+21
0424	0276	-1*(23-456)-7	-76-(-543+21)
0425	0277	1-23-(-456+7)	-7+6*54+3+21
0426	0278	12-3-4+5*67	(-7-6)*-5+4+321
0427	0279	-123*-4-(56+7)	-76*-5-4-32-1
0430	0280	(-123+45+6)*-7	76+5+4+321
0431	0281	-1-2-(-345-67)	-76*-5-(4+32-1)
0432	0282	-1*(2-345-67)	-7*(-6-5)-4+321
0433	0283	1-2+345+67	76-(54*(-3-2)-1)

Base 8	Base 10	Increasing	Decreasing
0434	0284	$(-1+2)*345+67$	$-7+6*54+32+1$
0435	0285	$-12*(-34+5)+67$	$-76*5+43*21$
0436	0286	$-1*-2+345+67$	$-7*(6-54)+3+21$
0437	0287	$(-123-4+56)*-7$	$-76*-5+4-32-1$
0440	0288	$-123-4+567$	$765-4-321$
0441	0289	$-1-23-(-456-7)$	$-76*-5+4-32+1$
0442	0290	$-1*(23-456-7)$	$-76+543-2-1$
0443	0291	$(-1-2)*34+567$	$76-5*-4+321$
0444	0292	$(-1+2)*-3-(-456+7)$	$76*5-43+21$
0445	0293	$1234-567$	$-76-543*(-2+1)$
0446	0294	$12+345+67$	$-76+543+2-1$
0447	0295	$123-4*(-56-7)$	$7*6-(-54-321)$
0450	0296	$-123+4+567$	$765+4-321$
0451	0297	$123+4+5*6*7$	$765-4*-3*-21$
0452	0298	$-1+23*-4+567$	$7-6*-54+32+1$
0453	0299	$-1*(-23*-4-567)$	$-7+(65-43)*21$
0454	0300	$1-(-23*-4-567)$	$-7*-65+43*-2-1$
0455	0301	$1*-2+34+5*67$	$(-76-54)*-3-21$
0456	0302	$-12+3-(-456-7)$	$-7*-65+43*-2+1$
0457	0303	$(-1+23)*-4+567$	$76*5-4-3*(2-1)$
0460	0304	$12-34+56*7$	$-7*(-65-4*-3)+21$
0461	0305	$-12*(3+4)+567$	$76-(5+4)*(-32-1)$
0462	0306	$1-(-2-34-5*67)$	$7-(6*(-54-3))-21$
0463	0307	$12-(-3-(-4+56)*7)$	$-7*(6-5*4)+321$
0464	0308	$12+3-(-456+7)$	$-7-(-6*54+3*-21)$
0465	0309	$-123*-4-(-5*-6-7)$	$(-76-54+3)*(-2-1)$
0466	0310	$1*-2-(-3-456-7)$	$-76+543+21$
0467	0311	$-12+3-4+56*7$	$(-7*-6-543+2)*-1$
0470	0312	$123-45*-6+7$	$-7*(-6-(54-3))-21$
0471	0313	$12+34+5*67$	$7-(65-43)*-21$
0472	0314	$(-12+3)*-45+67$	$-7*(-6-5-4)+321$
0473	0315	$1+23-(-456+7)$	$76-(-54-321)$
0474	0316	$12-3+456+7$	$-7*-65-4+3*-21$
0475	0317	$-12*-34-5+6*7$	$-7*(6-54)-3*-21$
0476	0318	$-1+2*-34+567$	$-7*-6-(5-432)-1$
0477	0319	$-1*(-2*-34-567)$	$7*65-43-21$
0500	0320	$-12*(34-5-67)$	$-7*-6-(5-432-1)$
0501	0321	$123-(-4-5*6)*7$	$(-76-54)*-3+2+1$
0502	0322	$12+3+456+7$	$76-5*(-43-21)$
0503	0323	$(-12-3)*4+567$	$-7*(-65+4)-3-21$
0504	0324	$(-1+23)*(-45+67)$	$-7*-65+4+3*-21$
0505	0325	$-12*-3+456-7$	$-7-6-(-543+21)$
0506	0326	$-123*-4-5+6-7$	$(-7-6)*(-5-4)+321$
0507	0327	$-1+23-(-456-7)$	$-7+65+432-1$
0510	0328	$-1*-23+456+7$	$76*5+43-21$
0511	0329	$1+23+456+7$	$-7+65-(-432-1)$
0512	0330	$-12*-34-5+67$	$-7*6+543+21$
0513	0331	$1*-2*-34+5*67$	$-76*-5-(4-32)-1$
0514	0332	$1-2*-34+5*67$	$-76*-5+(4-32)*-1$
0515	0333	$-12*-34+56+7$	$-7*-65-43-2-1$
0516	0334	$-1+2*-34*-5+67$	$-7*-65-43+2*-1$
0517	0335	$-1*-2*-34*-5+67$	$-765+4*321$
0520	0336	$1-2*-34*5+67$	$-7*-65+43*(-2+1)$
0521	0337	$-12-34+567$	$-7+6+543-21$
0522	0338	$-123*-4-(-5+6-7)$	$(-7+6)*-543-21$
0523	0339	$-12*-3+456+7$	$7-6+543-21$
0524	0340	$-12*-34+5+67$	$76-5-(-432-1)$
0525	0341	$-12*3-4+567$	$7+65-(-432+1)$
0526	0342	$-1*-23*(-45+67)$	$7+65-432*-1$
0527	0343	$1+23*(-45+67)$	$7+65+432+1$
0530	0344	$-1-(2+34-567)$	$-76*-5+43-2+1$
0531	0345	$-1*(2+34-567)$	$-76*-5-43*(-2+1)$
0532	0346	$1234-56*7$	$-7*(-6-(54-3))+21$
0533	0347	$(-12+3)*4+567$	$-7-(-65*(4+3)+21)$
0534	0348	$-1*2*(-345+67)$	$76+5-(-432+1)$
0535	0349	$-12*3-(-4-567)$	$76*(5+4)-321$
0536	0350	$1-(-2+34)+567$	$76+5+432+1$
0537	0351	$-1-(23+4-567)$	$7+6-(-543+21)$
0540	0352	$-1*(23+4-567)$	$-7+6-(543-2)*-1$
0541	0353	$-12+3*-4+567$	$7*65-43+21$
0542	0354	$123-4+5*67$	$-7*-65+(4-3)*-21$

Base 8	Base 10	Increasing	Decreasing
0543	0355	-123^*-4-5^*-6-7	$-7^*-65+4-3-21$
0544	0356	$-12^*-3-(-4-56^*7)$	$-7^*(65-4^*32)-1$
0545	0357	$12-(34-567)$	$(-76+54-3)^*-21$
0546	0358	$-12-(3+4-567)$	$-7^*(-6-5)+432-1$
0547	0359	$-1-23-(-4-567)$	$-7-6+543+21$
0550	0360	$(-1-23)^*(45-67)$	$(-76+54)^*(-3-21)$
0551	0361	$1-23+4+567$	$-7^*(-65-(4-3))-21$
0552	0362	$123+4+5^*67$	$76^*5-(-43-21)$
0553	0363	$12-(-3+(-4-56)^*7)$	$(-7-6)^*-54-321$
0554	0364	$-12+3-4+567$	$-7^*(65-43^*(2+1))$
0555	0365	$-12+(3-4)^*-567$	$7+6-(-543+2)-1$
0556	0366	$-12-3-(-4-567)$	-7^*-65-4^*-3-21
0557	0367	$1+234+5^*6^*7$	$7+6-(-543+2-1)$
0560	0368	$(-1+2)^*-3-4+567$	$-7^*(-65+4)-(-32+1)$
0561	0369	$-123^*-4-5+6^*7$	$-7^*(-65+4)-32^*-1$
0562	0370	$-1^*(-2+3+4-567)$	$-7+654-3^*21$
0563	0371	$-123^*-4+56-7$	$-7+6-(-543-21)$
0564	0372	$-12+3-(-4-567)$	$(-7+6)^*(-543-21)$
0565	0373	$12-(-3^*-4-567)$	$7-6-(-543-21)$
0566	0374	$1^*-2^*(-345+6^*7)$	$(-76-(-5-43))^*-21$
0567	0375	$1-2^*(-345+6^*7)$	$7-((6+5)^*-43+21)$
0570	0376	$-1^*(-2-3+4-567)$	-7^*-65+4^*-3+21
0571	0377	$-12-3^*-4+567$	$-7+6^*(54+3+21)$
0572	0378	$123+456-7$	$7^*(65-43)^*(2+1)$
0573	0379	$-123^*-4-(-5-6^*7)$	$-7^*(-65-4)-3-21$
0574	0380	$(-123-4)^*-5-67$	$7^*6+543-21$
0575	0381	$12-(-3-4-56)^*7$	$-7+65^*(4+3)+21$
0576	0382	$-123^*-4-5+67$	$765+(4+3)^*-21$
0577	0383	$12^*(-3-4+56)-7$	$-7+(6+5+4)^*32^*1$
0600	0384	$12-(-3+4)+567$	$7+654+3^*-21$
0601	0385	$-12^*(3-4)+567$	$7+6+543+21$
0602	0386	$12-3+4+567$	$-7^*(-6-54-3-2)+1$
0603	0387	$-12^*(-3-45)-6-7$	$7^*65-4+3+21$
0604	0388	$(-1+23^*4)^*5+6+7$	$-7^*-65-(4-3)^*-21$
0605	0389	$-1+23-4+567$	$7^*65+43-21$
0606	0390	$-1^*(-23+4)+567$	$(-7-6)^*(-54-3+21)$
0607	0391	$1-(-23+4)+567$	$7-6^*(-54-3-21)$
0610	0392	$123+456+7$	$-7^*-65-(4-32)-1$
0611	0393	$-12+34+567$	$765+4^*(-32-1)$
0612	0394	$(-123+4)^*-5-(-6+7)$	$-7+654-32-1$
0613	0395	$-12^*(3-45)+67$	$-7+654-32^*1$
0614	0396	$-12+(-3^*-4+56)^*7$	$-7+654-32+1$
0615	0397	$12-3^*-4+567$	$765-4^*-32^*-1$
0616	0398	$-1^*-23+4+567$	$765+4^*-32+1$
0617	0399	$1+23+4+567$	$(7-6+54^*3)^*(2+1)$
0620	0400	$-1-2-(-34-567)$	$76+543-21$
0621	0401	$-12^*-3-4+567$	$765+4^*(-32+1)$
0622	0402	$-1-(2^*-345+67)$	$-7^*-65+4+32+1$
0623	0403	$(-12+3)^*-4+567$	$-7^*-65+43-2-1$
0624	0404	$1-2^*-345-67$	$-7^*-65-(43-2)^*-1$
0625	0405	$-1^*-2+34+567$	$-7^*-65+43-2+1$
0626	0406	$1+2+34+567$	$-7^*-65-43^*(-2+1)$
0627	0407	$(-12-3+4)^*-56-7$	$-7+654+3-21$
0630	0408	$-123^*(-4-(-5+6))-7$	$7+654-32-1$
0631	0409	$-12^*-3+4+567$	$7+654+32^*-1$
0632	0410	$-12^*(-3^*-4-56-7)$	$7+654-32+1$
0633	0411	$(-1-2)^*3^*-4+567$	$76+5^*-43^*-2-1$
0634	0412	$-123-(4+5)^*-67$	$-7+654+3^*(-2-1)$
0635	0413	$12+34+567$	-76^*-5-4^*-32-1
0636	0414	$(-12+34)^*(-5^*-6-7)$	$7^*6-(-543-21)$
0637	0415	$-123^*(45+6^*-7)$	$7+654-3-21$
0640	0416	$1^*-2^*-345-6^*7$	$76+543-2+1$
0641	0417	$1-2^*-345-6^*7$	$(-76-543)^*(-2+1)$
0642	0418	$-1^*23^*(4^*5-6^*7)$	$(-7^*6+54)^*321$
0643	0419	$-12+(-34-5)^*(-6-7)$	$76+543-2^*-1$
0644	0420	$(-1+23-4+56)^*7$	$76+543+2+1$
0645	0421	$(-12-3+4)^*-56+7$	$765+4^*(-3-21)$
0646	0422	$-123^*(-4+5-6)+7$	$-7-(-654^*(3-2))-1$
0647	0423	$(1+2)^*(34^*5-(6-7))$	$7^*65-(-43-21)$
0650	0424	$(1-(2-3))^*4^*(56+7)$	$-7-(-654+3^*(-2+1))$
0651	0425	$(-12-34)^*(-5-6)+7$	$(-7-65+43)^*-21$

Base 8	Base 10	Increasing	Decreasing
0652	0426	$(-12-3)^*-45-67$	$(76+5+4)^*(3+2+1)$
0653	0427	$(-12-3)^*-4+567$	$-7+654+3^*-2^*-1$
0654	0428	$1-(-23-(-4+56))^*7$	$7-65^*-4+321$
0655	0429	$(-12-(-3+4))^*(-56+7)$	$(-7-654-3^*-2)^*-1$
0656	0430	$-1+234-5^*-67$	$765+43^*-2-1$
0657	0431	$-1^*(-234-5^*67)$	$765-43^*-2^*-1$
0660	0432	$1+234+5^*67$	$765+43^*-2+1$
0661	0433	$123-(-4-56)^*7$	$7+654-3-(-2+1)$
0662	0434	$(-123-4)^*-5+6-7$	$76-(-543-21)$
0663	0435	$(-123-4)^*-5^*(-6+7)$	$-7+654-3+21$
0664	0436	$(-123-4)^*-5-6+7$	$(-7-654-(3-2))^*-1$
0665	0437	$(-123-(-4-5))^*-6-7$	$(-76+5)^*-4+321$
0666	0438	$-1-2^*(-345+6)-7$	$(-7-654-3)^*(-2+1)$
0667	0439	$1^*-2^*(-345+6)-7$	$7+654+3+2-1$
0670	0440	$1-2^*(-345+6)-7$	$-7^*-65-43^*-2-1$
0671	0441	$(12-(-3-4-56))^*7$	$-7+654-(-3-21)$
0672	0442	$12^*-3^*-4+56^*7$	$-7^*-65-(43^*-2-1)$
0673	0443	$-12^*(-3-(-4+56))-7$	$-7-6^*(-5-43^*2)^*1$
0674	0444	$-1-2^*-345-6-7$	$7+654-3^*(-2-1)$
0675	0445	$-12^*(-3-4)+567$	$765-4^*(-3+21)$
0676	0446	$1-2^*-345-6-7$	$-7+654+32-1$
0677	0447	$(-1+23)^*4+567$	$-7+654+32^*1$
0700	0448	$(-12-(-34-56))^*7$	$-7+654-(-32-1)$
0701	0449	$1-2^*34^*(5-6-7)$	$765-43-21$
0702	0450	$-1-23^*-4+567$	$(-76+54)^*(-32+1)$
0703	0451	$-1^*(23^*-4-567)$	$-7^*-65-4^*(-3-21)$
0704	0452	$1-23^*-4+567$	$(-76-5)^*(-4-3)-21$
0705	0453	$1^*-2^*(-345+6)+7$	$-76-5^*(4^*-32+1)$
0706	0454	$123-(4-567)$	$765+4+3^*-21$
0707	0455	$-12^*(-3-45)+67$	$7+654+3+21$
0710	0456	$-1-2^*-345+6-7$	$(-76+5)^*-4^*(3-2+1)$
0711	0457	$-1-2^*-345^*(-6+7)$	$-76-5^*4^*-32-1$
0712	0458	$1234+5^*-6^*7$	$-76+5^*4^*-32^*-1$
0713	0459	$(-1-2)^*-34+567$	$-76-5^*4^*-32+1$
0714	0460	$1-2^*-345-(6-7)$	$7+654-(-32+1)$
0715	0461	$1-2^*(-345+6-7)$	$7+654-32^*-1$
0716	0462	$123+4+567$	$7+654+32+1$
0717	0463	$1^*-2^*(-345-6)-7$	$765-(43+2)-1$
0720	0464	$1-2^*(-345-6)-7$	$765-43+2^*-1$
0721	0465	$12^*-3-(-4-5)^*67$	-7^*65+4^*321
0722	0466	$1^*2^*((3+45)^*6-7)$	$(-765+43)^*(-2+1)$
0723	0467	$-12^*(-3+4)^*-56+7$	$765-43+2-1$
0724	0468	$(1^*2-(3-45))^*(6+7)$	$765+(43-2)^*-1$
0725	0469	$1-(2-34)^*(5+6+7)$	$765-43-(-2-1)$
0726	0470	$-1-2^*-345-(-6-7)$	$765-(4+32)-1$
0727	0471	$1^*-2^*-345+6+7$	$765-4+32^*-1$
0730	0472	$1-2^*-345+6+7$	$765-(4+32-1)$
0731	0473	$(1+23-4)^*5^*6-7$	$765-4^*(-3^*-2+1)$
0732	0474	$-12+3-45^*(-6-7)$	-7^*-65-4^*-32-1
0733	0475	$(-1-2)^*34^*-5+67$	$-7^*(6-54)+321$
0734	0476	$-1-2^*(-345-6)+7$	$-7^*-65-43^*(-2-1)$
0735	0477	$1-2^*(3+45-6)^*-7$	$(-76-5)^*-4+321$
0736	0478	$-1+(23^*4+5)^*6-7$	$765+4-32-1$
0737	0479	$(-1^*-23^*-4-5)^*-6-7$	$765+4+32^*-1$
0740	0480	$(-12-3)^*-45+6-7$	$765+4-32+1$
0741	0481	$(-12-3)^*-45^*(-6+7)$	$(-765+4^*(3+2))^*-1$
0742	0482	$(-12-3)^*-45-6+7$	$765+4^*(-3-2)+1$
0743	0483	$-1-2^*(-345-6-7)$	$765-43+21$
0744	0484	$1^*-2^*(-345-(6+7))$	$765+(4-3)^*-21$
0745	0485	$1-2^*(-345-6-7)$	$765+4-3-21$
0746	0486	$(1-2+34)^*(5+6+7)$	$7+654-3^*-21$
0747	0487	$(1+23-4)^*5^*6+7$	$(-765+4^*3+2)^*-1$
0750	0488	$12-3+45^*(6+7)$	$765-(4-3^*(-2-1))$
0751	0489	$-1+(2^*-3^*4-56)^*-7$	$(-765+4^*3)^*(-2+1)$
0752	0490	$(-123-4)^*-5+67$	$-7^*(-65+(4-3)^*-21)$
0753	0491	$-123^*(-4+5)^*-6-7$	$765+4-(-3+21)$
0754	0492	$-1+(23^*4+5)^*6+7$	$(76+5^*4)^*(3+2+1)$
0755	0493	$-1+2^*(-34+5^*67)$	$765-(4-(-3-2)-1)$
0756	0494	$(-1+23+4^*5)^*(6+7)$	$(-765+4+3)^*(-2+1)$
0757	0495	$-12^*3^*-4+567$	$765-(4+3-2)-1$
0760	0496	$1+(2-3)^*(4+5)^*-67$	$765-(4^*-3+21)$

Base 8	Base 10	Increasing	Decreasing
0761	0497	$(-123+4-5)^*-6-7$	$7*(65+43-21)$
0762	0498	$(-1-2)*(3^*-45-67)$	$(-765+4-(3-2))^*-1$
0763	0499	$-1-2^*-345+6^*7$	$(-765+(-4+3))^*-2^*-1$
0764	0500	$1^*-2^*-345+6^*7$	$(-765-(-4+3))^*(-2+1)$
0765	0501	$1-2^*-345+6^*7$	$-765*(-4+3+2)^*-1$
0766	0502	$12-3-(-4-5)^*67$	$(-765+4-3-2)^*-1$
0767	0503	$-1+(-2+34+56)^*7$	$(-765+4+3^*-2)^*-1$
0770	0504	$(-12^*-3-4+56)^*7$	$(-765-4+3-2)^*-1$
0771	0505	$-123*(-4+5)^*-6+7$	$(-765-4)^*(3-2)^*-1$
0772	0506	$1^*2+34*(5+6+7)$	$765+4^*-3+21$
0773	0507	$1+2+34*(5+6+7)$	$765+4-(-3+2-1)$
0774	0508	$-12-(34+56)^*-7$	$(-765-4-3)^*(-2+1)$
0775	0509	$-12-3^*4^5/-6+7$	$765-4*(-3-(-2+1))$
0776	0510	$12^*(-3^*-4+56-7)$	$(-765-4-3-2)^*-1$
0777	0511	$((-1+23)^*4-(5-6))^*7$	$765-(4+3-21)$
1000	0512	$-1-2^*-345+67$	$765-(4^*-3+2)+1$
1001	0513	$-1^*(2^*-345-67)$	$(-765-4^*3)^*(-2+1)$
1002	0514	$1-2^*-345+67$	$765-4^*-3-(-2+1)$
1003	0515	$-1-2-(-34-56)^*7$	$76^*5-4+321$
1004	0516	$1^*-2-(-34-56)^*7$	$(-7-6)^*(-54+3)-21$
1005	0517	$1-2-(-34-56)^*7$	$765-4-(-3-21)$
1006	0518	$((-12+3)^*-4+56)^*7$	$765*(4-3)+21$
1007	0519	$-1+2-(-34-56)^*7$	$765+43-21$
1010	0520	$-12^*(-3-(-4-(-56-7)))$	$765-4*(-3-2)-1$
1011	0521	$-12+3*(-4^*-56-7)$	$(-7-6)^*-54+3^*-21$
1012	0522	$(-1-2)^*(-345+67)$	$765-4+32-1$
1013	0523	$1+2+(3+45)^*(6+7)$	$76^*5-(-4-321)$
1014	0524	$-1+(23^*4+5-6)^*7$	$765-4-(-32-1)$
1015	0525	$-12^*-3-(-4-5)^*67$	$765+4+3+21$
1016	0526	$1-(23^*4+5-6)^*-7$	-76^*5+4^*321
1017	0527	$((1+2)^*34+5)^*6-7$	$(-7-(-6-(5-43)))^*-21$
1020	0528	$12-(-34-56)^*7$	$-76-5+43^*21$
1021	0529	$-1^*(23+4)^*(-5^*6+7)$	$765+4*(-3^*-2+1)$
1022	0530	$-1+234+567$	$765+4-(-32+1)$
1023	0531	$1^*234+567$	$765+4-32^*-1$
1024	0532	$1+234+567$	$765+4+32+1$
1025	0533	$1-(-2-34-56)^*7$	$765+43-2-1$
1026	0534	$1+2+3*(4^*56-7)$	$765+43+2^*-1$
1027	0535	$-12-(-3^*-4^*-56+7)$	$765+43-2+1$
1030	0536	$(-12-3)^*-45+67$	$(-765-43)^*(-2+1)$
1031	0537	$-12*(-3-4-56)+7$	$765+43-(-2+1)$
1032	0538	$-1+(23^*4-(5-6))^*7$	$-76+5+43^*21$
1033	0539	$(12+3)^*(-4+56)-7$	$765+43+2+1$
1034	0540	$-12^*-3*(-45+67)$	$(7-(-6-5))^*(4+32)^*1$
1035	0541	$-1-2*(-345-6^*7)$	$7+(-6^*-54+3)^*2^*1$
1036	0542	$1^*-2*(-345-6^*7)$	$7+(-6^*-54+3)^*2+1$
1037	0543	$1-2*(-345-6^*7)$	$((76+5)^*-4-3)^*-2+1$
1040	0544	$1-(2-3^*4^*56+7)$	$(-76-5+43)^*-21$
1041	0545	$(-123-4-5)^*-6-7$	$(-7-6)^*-54-(32+1)$
1042	0546	$(123-4+5-6)^*7$	$7^*6*(-5-(-43+21))$
1043	0547	$(-12+34)^*-5^*-6+7$	$7+6^*-5*(-43+21)$
1044	0548	$1+2+3^*4^*56-7$	$765-(4+3^*-21)$
1045	0549	$-12+3^*-4^*-56+7$	$7-(65+43^*-21)$
1046	0550	$(-12^*-3+4^*-5)^*67$	$(-7-6)^*(-54+3)+21$
1047	0551	$1-(-23+4+5)^*67$	$(76^*5-43)^*2+1$
1050	0552	$(-12-3)^*(-45-6)-7$	$7^*(65-4)+321$
1051	0553	$(12+3)^*(-4+56)+7$	$765-(-43-21)$
1052	0554	$(1+2)^*(3+4^*56)-7$	$-76+54*(-3+21)$
1053	0555	-12^*-34+5^*67	$76*(5+4)-3*(2-1)$
1054	0556	$-1-2+3^*4^*56+7$	$765+4-3^*-21$
1055	0557	$-1^*2-(-3^*4^*56-7)$	$765+4*(-3+21)$
1056	0558	$(1+2+34)^*(5+6+7)$	$(-7-6)^*-54+3-21$
1057	0559	$(-12-3)^*(-4-56+7)$	$7^*(6+54)+321$
1060	0560	$-12^*(3^*-45+67)$	$-76*(-5-4)+3-2+1$
1061	0561	$(-1-2)^*(-345+6^*7)$	$7^*6-5^*-4^*32-1$
1062	0562	$1+2+3^*4^*56+7$	$76+5^*-4*(-32+1)$
1063	0563	$12^*(3+(4+5)^*6)-7$	$-7+6^*(54-3^*-21)$
1064	0564	$123-45*(-6-7)$	$76*(5+4)+3^*2^*1$
1065	0565	$(1-23)^*(-45+6)+7$	$-7+(-6-5)^*(-43-21)$
1066	0566	$(-12-3)^*(-45-6)+7$	$(-7-6)^*-54-3-2-1$
1067	0567	$-1-2*(-345-67)$	$7^*((-6-(-54-3))^*2-1)$

Base 8	Base 10	Increasing	Decreasing
1070	0568	$-1*2*(-345-67)$	$(-7-6)*-54-3-(2-1)$
1071	0569	$1-2*(-345-67)$	$(7-65)*-4*3+21$
1072	0570	$-12*(-3-4+5-67)$	$765-(43*-2+1)$
1073	0571	$-1*(2-3*(4*56+7))$	$765+43*-2*-1$
1074	0572	$(-12+3-45)*(-6-7)$	$76+(5-43)*-21$
1075	0573	$12*(-3*-4+56)-7$	$7*(-6-(-54-3))*2-1$
1076	0574	$123*(-4-(-5-6))-7$	$-7*(-65+4*-3-21)$
1077	0575	$(1+2-34)*(5*-6+7)$	$-7*-65+4*-3*-21$
1100	0576	$1+2+3*(4*56+7)$	$7*65-4+321$
1101	0577	$12*(3+(4+5)*6)+7$	$76+5*(-4*-32-1)$
1102	0578	$123-(-4-5)*67$	$(7-65-4*-3)*-21$
1103	0579	$(-12-3)*4*(-5-6)+7$	$7-(6+5)*(-43-21)$
1104	0580	$-12*(-3-(-4+5)*67)$	$-7*(-65-4-32)-1$
1105	0581	$(-12-3*(-45+6))*7$	$765-4*(-3-21)$
1106	0582	$1*-23*(-45+6)-7$	$(-76+5*4*-32)*-1$
1107	0583	$(-12+3-4)*(-56-7)$	$-76*(-5-4)+32-1$
1110	0584	$-1*-2*(-3-(-456+7))$	$7*65-(-4-321)$
1111	0585	$(-1-2)*(34*-5-67)$	$(76-543)*-2-1$
1112	0586	$1-(-23+4)*(56-7)$	$(-76+543)*2*1$
1113	0587	$12*(-3*-4+56)+7$	$(76-543)*-2+1$
1114	0588	$(-12-(34+56))*-7$	$(-7-(-65+4))*(-3+21)$
1115	0589	$1+2*(-34+56*7)$	$-7+6-5-43*-21$
1116	0590	$(-1-(-2+3))*(-456+7)$	$(-7+6)*(5+43*-21)$
1117	0591	$1234+(-5-6)*7$	$76*5+432-1$
1120	0592	$1+2*(-3+456)-7$	$76*5-432*-1$
1121	0593	$-1-2*(-3-(4-56)*-7)$	$76*5-(-432-1)$
1122	0594	$(-1+23)*(4*5+6+7)$	$(-7-6)*(-54-3)-21$
1123	0595	$-1-2*(-3-456+7)$	$-7*(-65-(43-2-1))$
1124	0596	$1*-2*(-3-456+7)$	$(76*5+4*-3)*2*1$
1125	0597	$(-1+2-3)*-456-7$	$(-7-6)*-54+32-1$
1126	0598	$(-123+45)*(-6-7)$	$(7+65*-4)*-3-21$
1127	0599	$(-12-3*-45)*6-7$	$7*(65+43)-21$
1130	0600	$-12*(-3-4-56-7)$	$(-7-65)*(4-(-3+21))$
1131	0601	$(1+2)*(34+5)*6+7$	$765-4*(-32+1)$
1132	0602	$-12*-34+56*7$	$-7*(-65+(43-2)*-1)$
1133	0603	$1234+5*(-6-7)$	$-7*(-65-(43-2))+1$
1134	0604	$-1+2*(-3+456)+7$	$765-(4*-32+1)$
1135	0605	$(-1+23)*(4+5*6)-7$	$765+4*-32*-1$
1136	0606	$1*-2*(-34-5*6*7)$	$765-4*-32+1$
1137	0607	$-123*-4+5*6*7$	$7+6*(-5-(-4*32-1))$
1140	0608	$1234-5-67$	$7*(65+4)+321$
1141	0609	$(123+4)*(-5+6)*7$	$765-4*(-32-1)$
1142	0610	$12*(-3-(-4-5-67))$	$(-7-6)*(-54-3)-(2-1)$
1143	0611	$(-1+23)*45-67$	$(-7-6)*(5-43-21)$
1144	0612	$-1*-2*(-3+456+7)$	$-7-65*4*-3-21$
1145	0613	$(-12-3*-45)*6+7$	$-7*(-65-43)-2-1$
1146	0614	?	$-7*(-65-43)+2*-1$
1147	0615	$1234-56-7$	$-7*(-65-43)-2+1$
1150	0616	$(123-(-4-(-5+6)))*7$	$-7*(-65+43*(-2+1))$
1151	0617	$1*-2*(-3-456)+7$	$-7*(-65-43)+2-1$
1152	0618	$1234+5-67$	$-76+(5+43)*21$
1153	0619	$(-1+23)*(4+5*6)+7$	$76*(5+4+3-2)-1$
1154	0620	$12*(-3*-4-5+6*7)$	$765-(4+3)*-21$
1155	0621	$1234-5-6*7$	$76*(5-(-4-3)-2)+1$
1156	0622	$-1-2*-34*(5+6)+7$	$(76*5-(-4+3))*2*1$
1157	0623	$(123+(-4+5)*6)*7$	$-7*(-65-(43+2-1))$
1160	0624	$1*-2*(-3-(456+7))$	$(-7-6)*(-54-3-(2-1))$
1161	0625	$(-123+4*-5)*-6+7$	$(-7*-6-543)*-2-1$
1162	0626	$-1+23*(4*5+6+7)$	$7+65*-4*-3-21$
1163	0627	$(-1-23)*(-45+6)+7$	$(-7+(-6+5))*-4*-321$
1164	0628	$(-1-234)*(-5-6+7)$	$(-7-6)*(-54-3)+21$
1165	0629	$1234-(56-7)$	$-7*(-65-43-2)-1$
1166	0630	$(123-4-(-5-6))*7$	$-7+654+321$
1167	0631	$1234+5*-6-7$	$-7*(-65-43-2)+1$
1170	0632	$(-1-2)*-345-67$	$(7+65*-4)*-3+21$
1171	0633	$-1-2+3*4*(56+7)$	$7*(65+43)+21$
1172	0634	$-12+34*(-5*-6-7)$	$7+(6-5-4)*-321$
1173	0635	$-12+3*(-45*-6-7)$	$-76+(54-3)*21$
1174	0636	$(1-2)*3*4*(-56-7)$	$(76+54)*-3*2*-1$
1175	0637	$(12+3)*(-4+56+7)$	$-7*(-65-43-2-1)$
1176	0638	$1*2+3*4*(56+7)$	$-7*6-(5+43)*-21$

Base 8	Base 10	Increasing	Decreasing
1177	0639	$1+2+3*4*(56+7)$	$(76-(-5-4))*3*(2+1)$
1200	0640	$1+23*(4+5*6)-7$	$(-7-65*4)*-3-21$
1201	0641	$-12-3*(-45+6)*7$	$-7+65+43*21$
1202	0642	$-1*2+34*(5*6-7)$	$-7*-6+5-43*-21$
1203	0643	$(-12-3)*(-4-56)-7$	$(76*-5-4*3)*-2-1$
1204	0644	$(-12+3)*(-45-67)$	$7-(-654-321)$
1205	0645	$1234-(-5*-6-7)$	$(76*5-4*-3)*2+1$
1206	0646	$12-3*-4*(56+7)$	$-7-65*4*-3+21$
1207	0647	$-1-(23*-45+67)$	$-76-543*-2-1$
1210	0648	$-1*23*-45-67$	$-76-543*-2*1$
1211	0649	$1-23*-45-67$	$-76-(543*-2-1)$
1212	0650	$1234-5-6-7$	$7*(-6-5-4*-32)-1$
1213	0651	$(-1+23-4)*56+7$	$-7*((-6-54+3)*2+1)$
1214	0652	$-1+23*(4+5*6)+7$	$76-(5+43*-21)$
1215	0653	$(1-23)*-45-6-7$	$7*65-432*-1$
1216	0654	$-123*-4+56*7$	$7*65-(-432-1)$
1217	0655	$12*34+567$	$7+65-43*-21$
1220	0656	$-1-(2-3*-45*-6+7)$	$(7+6/5)*-4*(-3-21)$
1221	0657	$(-12-3)*(-4-56)+7$	$76+5*(-4-3)*-21$
1222	0658	$1*2*(3-4-56)*-7$	$-7*-6+54*(-3+21)$
1223	0659	$1+2*(3-(4+56))*-7$	$7*(-6*-5*4-32)+1$
1224	0660	$1234-(-5+6+7)$	$7+65*-4*-3+21$
1225	0661	$-1234*(5-6)-7$	$7-6*(-5*(-4+32)+1)$
1226	0662	$1234-5-(-6+7)$	$76+5-43*-21$
1227	0663	$(-1234+5)*(6-7)$	$(7-65-(-4-3))*-21$
1230	0664	$1234-5-6+7$	$-76-(-5-4)^3-2-1$
1231	0665	$(-12-3*-45-6)*7$	$7*(-6*-5*4-32+1)$
1232	0666	$1+23*(-4*5+67)$	$(-7-6*5)*(-43+21)$
1233	0667	$(1-23)*-45-(6-7)$	$-7-6-(5+43)*-21$
1234	0668	$1*2*(3*4-56*-7)$	$(-7*-6+543*-2)*-1$
1235	0669	$12-3*-45*6-7$	$-7*6+543*2+1$
1236	0670	$-12*(-34-56+7)$	$(-76-5)*(4-(-3+21))$
1237	0671	$1*-2-3*-45*6+7$	$(7*65-43)*2-1$
1240	0672	$1234+5-(-6+7)$	$(-7*-65-43)*-2*-1$
1241	0673	$(-1234-5)*(6-7)$	$(7*65-43)*2+1$
1242	0674	$1234-(-5+6)+7$	$(-7-65*4)*-3+21$
1243	0675	$-1234*(5-6)+7$	$((76-5)*-4+3)*(-2-1)$
1244	0676	$1234-5+6+7$	$(-7-6)*(-5+4-3*21)$
1245	0677	$-12+3*(-45*-6+7)$	$(7-6*5*4)*-3*2-1$
1246	0678	$(-1-2)*(3+45*-6-7)$	$76+54*(-3+21)$
1247	0679	$(123-4*-5-6)*7$	$-7-(-65+4)*(-3+21)$
1250	0680	$-1/-2*345*6-7$	$(7-(6+54-3))*-21$
1251	0681	$-1+2^(3+4)*5+6*7$	$7-(6-(-5-43)*-21)$
1252	0682	$-1+(-23+4)*-56-7$	$-76*(5+4-(3+21))$
1253	0683	$12-3*-45*6+7$	$-7-6*(54*-3+21)$
1254	0684	$(-1-2)*(-345-6+7)$	$-7-6-(54-3)*-21$
1255	0685	$(-1-23)*-45-67$	$(7+6-543)*-2+1$
1256	0686	$1234+5+6+7$	$(-76+5)*-4*3+2*1$
1257	0687	$(-1-2)*-345*(-6+7)$	$(-76+5)*-4*3+2+1$
1260	0688	$(-1-2)*-345-6+7$	$76-(-5^4/(3-2))-1$
1261	0689	$-1-23*-45-6-7$	$(76*5+43)*2-1$
1262	0690	$(-1-2)*(-345+6-7)$	$-7+(-65-4*-3)*-21$
1263	0691	$1234-5*-6-7$	$(76*5+43)*2+1$
1264	0692	$-123*(-4-5)-67$	$-7-((-6+543)*-2-1)$
1265	0693	$-1+2*(-34+567)$	$7+(65-4)*(-3+21)$
1266	0694	$-1*-2*(-34+567)$	$(7*(-6-54)+3)*-2*1$
1267	0695	$1+2*(-34+567)$	$-7+(6+5*4)*(3+21)$
1270	0696	$(123+4)*(-5+6+7)$	$-7+6-(54-3)*-21$
1271	0697	$12-3*(-45*6-7)$	$((-7+6)*54+3)*-21$
1272	0698	$(-1-2)*(-345-6)-7$	$7-(6-(-54+3)*-21)$
1273	0699	$(1+2)*((3+45)*6-7)$	$-7*(-6-(54+3)*2)-1$
1274	0700	$(-1-2)*-345-(-6-7)$	$(-7+65+4)*(-3+21)$
1275	0701	$1-2*(-34-56*7)$	$(-76+5)*4*-3+21$
1276	0702	$(-12+34)*(56-7)$	$(7+6)*(5+4)*(3+2+1)$
1277	0703	$-1-23*-45-6+7$	$(-7-65)*4*-3-21$
1300	0704	$1*-23*-45-6+7$	$7-(65+4*-3)*-21$
1301	0705	$1234-5*-6+7$	$765+4*-3*-21$
1302	0706	$1*2*(3-(4+56)*-7)$	$765-4+321$
1303	0707	$123*4+567$	$-7*(-6-54+3*-21)$
1304	0708	$(1-23)*-45+6*7$	$-7-(-6+543*-2)-1$
1305	0709	$(12+3)*(4+5)*6+7$	$-7+6+543*-2*-1$

Base 8	Base 10	Increasing	Decreasing
1306	0710	$-12+3^*-4*(-5-67)$	$7+6+(-54+3)^*-21$
1307	0711	$(1+2)^*(-3+4*(5+67))$	$(-76-5^*43)^*(-2-1)$
1310	0712	$(-1-2)^*(-345-6)+7$	$(7-(6-543))^*-2^*-1$
1311	0713	$(-123-45)^*-6-7$	$(-7-(-6+543))^*-2+1$
1312	0714	$1^*(-2^*-34+56)^*7$	$765-(-4-321)$
1313	0715	$1234+5+6^*7$	$7^*6*(-5-4+32)+1$
1314	0716	$1^*-23^*-45+6+7$	$-7+(-6-543)^*-2+1$
1315	0717	$1-23^*-45+6+7$	$(-7+6*(54-3))^*(2+1)$
1316	0718	$1234-(5-67)$	$-7^*-6+5^*4+3^*21$
1317	0719	$(-12+3^*-45)^*-6-7$	$-7+6*(5^*4^*3^*2+1)$
1320	0720	$(-1+234)^*5-67$	$7^*(-6+5-4^*-32)-1$
1321	0721	$1234+56+7$	$7^*(6*(-5-4+32)+1)$
1322	0722	$1^*-23^*(-45+6-7)$	$-7^*-6-(5+43)^*-21$
1323	0723	$1-23^*(-45+6-7)$	$(-7-6+543^*-2)^*-1$
1324	0724	$-1-(234^*-5+67)$	$7+6-543^*-2+1$
1325	0725	-1^*234^*-5-67	$-765-(-43^*2-1)$
1326	0726	$1-234^*-5-67$	$7+6^*5^*4^*3^*2-1$
1327	0727	$(-123-45)^*-6+7$	$-76*(-5-4-3)-21$
1330	0728	$1234+5+67$	$7-((6+543)^*-2+1)$
1331	0729	$(-1-2)^*-345+6^*7$	$(-7-(-6-543)^*-2)^*-1$
1332	0730	$(-1-234)^*-5-67$	$7-(6+543)^*-2+1$
1333	0731	$(1^*2^(3+4)-5)^*6-7$	$(-7-6+5-43)^*-21$
1334	0732	$-1-(2+(3^*-45+6)^*7)$	$7+6+5^*(4^*3)^*2-1$
1335	0733	$1234-5^*(-6-7)$	$7-6^*(5^*4^*3^*-2-1)$
1336	0734	$-123^*(-4-5)-6-7$	$7^*(6-5+4^*32)-1$
1337	0735	$-1+2^*(-3-4+567)$	$7^*(65-(-43-21))$
1340	0736	$-1^*-2^*(-3-4+567)$	$(-7+65)^*(-4+3+21)$
1341	0737	$-1-234^*-5-6^*7$	$-76+(54+3)^*21$
1342	0738	$1^*-234^*-5-6^*7$	$(76+5^*4)^*3^*(2+1)$
1343	0739	$1-234^*-5-6^*7$	$-7^*-6-(54-3)^*-21$
1344	0740	$(-1-23)^*-45^*(-6+7)$	$(-7^*6+5)^*4^*(3^*-2+1)$
1345	0741	$(1+2)^*(-34+5^*67)$	$(-7-6)^*(-5-(43+21))$
1346	0742	$(-1-2)^*-345+67$	$76-(5+43)^*-21$
1347	0743	$(-1-234)^*-5-6^*7$	$-7^*(-6-(54+3))^*2+1$
1350	0744	$-1-23^*-45+6^*7$	$76^*(5^*(-4+3)+21)$
1351	0745	$1234-(-5-6)^*7$	$7-6^*(-54+3)^*(2+1)$
1352	0746	$-123^*(-4-5)+6-7$	$76^*(5-(-4-3))+2^*1$
1353	0747	$-12^*(-34-56)+7$	$76^*(5+4+3)+2+1$
1354	0748	$-123^*(-4-5)-6+7$	$(76^*-5-4^*3)^*-2^*1$
1355	0749	$(-12-3^*-45+6)^*7$	$-7^*(-6^*(54-32)+1)$
1356	0750	$(-12+3^*4)^*567$	$(7^*6^*(-5-4)+3)^*-2^*1$
1357	0751	$-1+2^*(-3+4+567)$	$-7^*-6-543^*-2-1$
1360	0752	$-1^*-2^*(-3+4+567)$	$-7^*-6+543^*-2^*-1$
1361	0753	$1+2^*(-3+4+567)$	$-7-(-6+54)^*(-3-21)$
1362	0754	$-1^*(2-3^*4^*5)^*(6+7)$	$(7+6^*-54)^*-3-21$
1363	0755	$-1-(-23+45)^*-6^*7$	$-7^*-6^*(54-32)-1$
1364	0756	$(-1^*-23-45)^*-6^*7$	$-7^*(-65-4+3^*-21)$
1365	0757	$-1-23^*-45+67$	$-7^*6-(54+3)^*-21$
1366	0758	$-1^*(23^*-45-67)$	$(-7-6^*-5)^*(43-2)-1$
1367	0759	$1-23^*-45+67$	$76-(54-3)^*-21$
1370	0760	$12^*(-3+45+6^*7)$	$(-7-6^*-5)^*(43-2)+1$
1371	0761	$-1+2^*(3+(4+5)^*6^*7)$	$-76^*(-5-4-3)+21$
1372	0762	$(1-234)^*-5-6-7$	$-7+(6+5)^*43^*2-1$
1373	0763	$(-1^*(-23-4)^*5-6)^*7$	$-7^*(-65-4^*(-3+21))$
1374	0764	$1^*-2^*(-3-(4+567))$	$-7+(6+5)^*43^*2+1$
1375	0765	$1-2^*(-3-4-567)$	$(7-65+4-3)^*-21$
1376	0766	$-1-234^*-5-6-7$	$7+(-6-5)^*(43^*-2+1)$
1377	0767	$1^*-234^*-5-(6+7)$	$76^*(5+4)+321$
1400	0768	$1-234^*-5-6-7$	$-7-6^*54^*-3-21$
1401	0769	$-1+(2-3^*4)^*(-5-6)^*7$	$-76-5+4^*321$
1402	0770	$((-1-23)^*-4-5^*-6)^*7$	$(-7-6^*-54)^*3-2+1$
1403	0771	$1+(2-3^*4)^*(-5-6)^*7$	$76-(543^*-2+1)$
1404	0772	$(-1-234)^*-5-6-7$	$76+543^*-2^*-1$
1405	0773	$-1+2^*(-3^*-4+567)$	$76-543^*-2+1$
1406	0774	$(1-234)^*-5+6-7$	$-7+(6+5)^*(43^*2+1)$
1407	0775	$(-12-3-4)^*-56-7$	$-7+(-65+4+3)^*-21$
1410	0776	$(1-234)^*-5-(6-7)$	$-7-65+4^*321$
1411	0777	$12^*(-3-4)^*(-5-6)+7$	$7^*((-6+54)^*3-(2+1))$
1412	0778	$-1-234^*-5+6-7$	$7+(-6-5)^*43^*-2+1$
1413	0779	$-1-234^*-5^*(-6+7)$	$-76+5+4^*321$
1414	0780	$-12^*(-34+5-67)$	$(-7-(-6^*54-3))^*(2+1)$

Base 8	Base 10	Increasing	Decreasing
1415	0781	$1^*-234^*-5-6+7$	$(-7-6)^*-54+321$
1416	0782	$1-234^*-5-(6-7)$	$765+432-1$
1417	0783	$1+2+3^*4^*-5^*(-6-7)$	$765-432^*-1$
1420	0784	$(-1-234)^*-5+6-7$	$765-(-432-1)$
1421	0785	$(-1-234)^*-5^*(-6+7)$	$7^*((-6+54)^*3-2)+1$
1422	0786	$(-1-234)^*-5-6+7$	$-7-6-(54+3)^*-21$
1423	0787	$(-12-34^*-5)^*6+7$	$(-76-5)^*4^*-3-21$
1424	0788	$(1-234)^*-5+6+7$	$(7+6^*-54)^*-3+21$
1425	0789	$(-12-3-4)^*-56+7$	$7-(65-4-3)^*-21$
1426	0790	$-1-(-23^*(-4+56)+7)$	$7-(65+4^*-321)$
1427	0791	$-1^*(-23^*(-4+56)+7)$	$-7-(-65-4)^*(-3+21)$
1430	0792	$-1-234^*-5-(-6-7)$	$-7+(-6-(54-3))^*-21$
1431	0793	$1^*-234^*-5+6+7$	$(7^*6+543)^*2-1$
1432	0794	$1-234^*-5+6+7$	$(-7^*-6+543)^*-2^*-1$
1433	0795	$(-1-23)^*-45+67$	$(7^*6+543)^*2+1$
1434	0796	$1-(-23+4)^*(56+7)$	$(-7-6^*54)^*-3-21$
1435	0797	$-1-23^*(4-5)^*6+7$	$7^*(-6+54)^*3-2+1$
1436	0798	$(-123-45+6)^*-7$	$-7+6-(54+3)^*-21$
1437	0799	$(-1+23)^*4^*(5+6)+7$	$(7-(65+4-3))^*-21$
1440	0800	$(-1-(23-4))^*(5-67)$	$7-(6-(-54-3))^*-21$
1441	0801	$-12^*3^*4/-5-6+7$	$7^*(-6+54)^*3+2+1$
1442	0802	$-123^*(-4-5)+67$	$-7-6^*54^*-3+21$
1443	0803	$-12+3^*(-4+5^*67)$	$(-76-5)^*-4^*3^*-2+1$
1444	0804	$-1+23^*(-4+56)+7$	$(76+5)^*-4^*3^*(-2+1)$
1445	0805	$-1-2^*(-34-567)$	$7+(65+4)^*(-3+21)$
1446	0806	$-1^*2^*(-34-567)$	$-76^*(5-43+21)$
1447	0807	$1-2^*(-34-567)$	$(7+6-54)^*-32+1$
1450	0808	$12^*(3^*4-5^*(6-7))$	$7+(-6^*-54+3)^*(2+1)$
1451	0809	$-12+(-3^*-45+6)^*7$	?
1452	0810	$-12^*(-34-(56+7))$	$(7-6^*-54)^*3-(2+1)$
1453	0811	$1-23^*(-45-6)-7$	$(7^*65+43)^*2-1$
1454	0812	$(-12+3^*(-4+56))^*7$	$(-7^*-65+43)^*-2^*-1$
1455	0813	$(-1-2)^*(-345-6^*7)$	$(7^*65+43)^*2+1$
1456	0814	$(-1+23+4)^*(5^*6+7)$	$(7^*-6+5)^*(4-32^*1)$
1457	0815	$(1+2-34^*5)^*-6-7$	$-7^*(-6+54)^*-3+21$
1460	0816	$-1-23^*(-4-56+7)$	$(-7-65-4^*-3)^*-21$
1461	0817	$(1-234)^*-5+6^*7$	$7-6^*(-54^*3-(2+1))$
1462	0818	$1-23^*(-4-(56-7))$	$-76-54^*(-3-21)$
1463	0819	$(-123-4^*-5)^*(-6-7)$	$7^*((-6+54)^*3+2+1)$
1464	0820	$-12^*(-3-45-6^*7)$	$(-7+6+5)^*(-4+321)$
1465	0821	$(-12+34)^*56-7$	$(-76-5)^*4^*-3+21$
1466	0822	$1^*-234^*-5+6^*7$	$(7+6^*-5)^*-43+21$
1467	0823	$12+3^*(-4+5^*67)$	?
1470	0824	$1^*-23^*(-45-6)+7$	$(7-(-6+5))^*(4^*32-1)$
1471	0825	$(-12+3+4)^*-5^*67$	$(76^*5-43)^*(2+1)$
1472	0826	$((1-23)^*-4+56)^*7$	$-7^*(6^*-5^*4+3-2+1)$
1473	0827	$-12-3^*(-4-5^*67)$	$(7-6^*5)^*4^*-3^*2-1$
1474	0828	$(-1+23)^*(-4-5+67)$	$(7-65)^*(-43+21)$
1475	0829	$12+(-3^*-45+6)^*7$	$-7-(-6+5)^*-4^*-321$
1476	0830	$(-1+234)^*5+67$	$(-7-6^*54)^*-3+21$
1477	0831	$-1^*2+34^*5^*6-7$	$(-7+6)^*(5+4^*-321)$
1500	0832	$(-12-3)^*(-4-5-67)$	$(-7-6)^*(-54-(3+21))$
1501	0833	$(-12-3^*(-45-6))^*7$	$(-76-543)^*-2-1$
1502	0834	$-1-234^*-5+67$	$(-76-543)^*-2^*1$
1503	0835	$-1^*(234^*-5-67)$	$(-76-543)^*-2+1$
1504	0836	$1-234^*-5+67$	$(-7-(-654+3))^*-2^*-1$
1505	0837	$-12+34^*-5^*-6+7$	$(7-(654-3))^*-2+1$
1506	0838	$-1+2+3^*(4-5^*-67)$	$-7^*6+54^*(3+21)$
1507	0839	$(1-(2+34^*5))^*-6-7$	$-7+6^*(54+3)^*(2+1)$
1510	0840	$(-1-234)^*-5+67$	$(7-(65-4))^*(-3-21)$
1511	0841	$(1-(2-34^*5))^*6+7$	$-7-65^*(4-3-21)$
1512	0842	$-1+23^*4^*(5+6)+7$	$(-7+654)^*(3-2+1)$
1513	0843	$12-34^*-5^*6-7$	$-7-(-654+3)^*-2^*-1$
1514	0844	$-1-2+34^*5^*6+7$	$-7+(-654+3)^*-2+1$
1515	0845	$((1^*(2+(34^*5))))^*6-7)$	$((7+6)^*((-5-(43^*-2))^*1))$
1516	0846	$(12-34)^*(-5-6^*7)$	$(7^*6+5)^*(43-21)$
1517	0847	$12-3^*(-4-5^*67)$	$(7-654-3)^*-2-1$
1520	0848	$(-1-23+4)^*(-56-7)$	$(-7+654+3)^*-2^*-1$
1521	0849	$1^*2+34^*5^*6+7$	$-7+654^*(3-2+1)$
1522	0850	$-12^*(34^*-5+67)$	$(-76-(-5-4-3))^*-21$
1523	0851	$(1+2+34^*5)^*6-7$	$(7^*-6+5)^*(4-32-1)$

Base 8	Base 10	Increasing	Decreasing
1524	0852	$(-1-2)^*(-345-67)$	$(7-6-5)^*(-4-321)$
1525	0853	$(-1-23)^*(-45-6)-7$	$7-6^*(-54-3)^*(2+1)$
1526	0854	$1^*(-23^*-4+56)^*7$	$-7^*(-65+43^*-2+1)$
1527	0855	$1+(-23^*-4+56)^*7$	$-7-(-654-3)^*-2^*-1$
1530	0856	$(-1+2+3)^*(4+5^*6^*7)$	$-7+(-654-3)^*-2+1$
1531	0857	$12-34^*-5^*6+7$	$(7-(6^*-5+4))^*32-1$
1532	0858	$-1+23+4^*5^*6^*7$	$7-((654-3)^*-2-1)$
1533	0859	$((1^*(2+(34^*5)))^*6)+7)$	$-7-(-6^*5+4^*-321)$
1534	0860	$12^*(-3^*(-45+6)-7)$	$-7^*(-65+43^*-2)-1$
1535	0861	$(1-23^*-4+56)^*7$	$76-(54+3)^*-21$
1536	0862	$(-123+4)^*(-5-6)-7$	$-7^*(-65+43^*-2)+1$
1537	0863	$(1-(2+34))^*5^*-6-7$	$(-7-654+3)^*-2-1$
1540	0864	$1+2+(3+4^*-5^*-6)^*7$	$(7+654-3)^*-2^*-1$
1541	0865	$(1+2+34^*5)^*6+7$	$(-7-654+3)^*-2+1$
1542	0866	$1-2^*-3^*4^*5+6+7$	$7^*6^*-5^*-4+32^*1$
1543	0867	$(-1-23)^*(-45-6)+7$	$-7-6-54^*(-3-21)$
1544	0868	$(-12-34^*-5-6)^*7$	$-7^*(-65+43^*-2-1)$
1545	0869	$1+((2-34)^*5+6)^*-7$	$(-7-(-654-3)^*-2)^*-1$
1546	0870	$12^*3+4^*-5^*6^*-7$	$7-(654+3)^*-2+1$
1547	0871	$(-12^*3-45)^*(-6-7)$	$(76+5)^*(-4^*-3+2-1)$
1550	0872	$-12+3^*(-4+56)^*7$	$(-76-5)^*(-4-3^*2)+1$
1551	0873	$-1+23^*(-4-5+67)$	$-7^*-6-(5+4^*-321)$
1552	0874	$-1^*-23^*(-4-5+67)$	$(-7-6^*-5)^*(43+2+1)$
1553	0875	$(-123+4-56)^*-7$	$(-7-654-3)^*-2-1$
1554	0876	$(-123+4)^*(-5-6)+7$	$(7+654+3)^*-2^*-1$
1555	0877	$(1-2-34)^*5^*-6+7$	$(-7-654-3)^*-2+1$
1556	0878	$1234-5^*-6^*7$	$-7-(6^*-5-4)^*32+1$
1557	0879	$-1-2+3^*(4-56)^*-7$	$(76-543)^*(-2-1)$
1560	0880	$-12^*(-34-(5+67))$	$(-7+6)^*54^*(-3-21)$
1561	0881	$-1-(-234-5^*-6)^*7$	$7-6-54^*(-3-21)$
1562	0882	$(-123-(45+6))^*-7$	$-7+65+4^*321$
1563	0883	$1^*-2+3^*(456-7)$	$-7^*-6+5-4^*-321$
1564	0884	$1-2+3^*(456-7)$	$7^*(-6+54^*3)+2^*1$
1565	0885	$(-1+2)^*-3^*(-456+7)$	$7^*(-6+54^*3)+2+1$
1566	0886	$-1-(-2+3^*(-456+7))$	$-7-(6-(-5+43)^2+1)$
1567	0887	$-1^*(-2+3^*(-456+7))$	$-7-6^*(54^*-3-21)$
1570	0888	$1-(-2-3^*(456-7))$	$(7+6^*5)^*4^*-3^*2^*-1$
1571	0889	$-12-(3^*-456+7)$	$7^*(-6+54^*3+2-1)$
1572	0890	$-12^*(3-45-67)$	$7-(6^*-5-4)^*32-1$
1573	0891	$(1+2)^*(3+(4-56)^*-7)$	$7-(65-4+3)^*-21$
1574	0892	$12+3^*(-4+56)^*7$	$7-((6^*-5-4)^*32-1)$
1575	0893	$-12-3^*(-45-6)^*7$	$76-(5+4^*-321)$
1576	0894	$(-1-2)^*(-3-456+7)$	$-7-65^*(4-3)^*-21$
1577	0895	$12-3^*(-456+7)$	$7^*(-6+54^*3+2)-1$
1600	0896	$-1-2-3^*-456-7$	$7+65-4^*-321$
1601	0897	1^*-2+3^*456-7	$(-7-6)^*(-54-32+1)$
1602	0898	$1-2-(-3^*456+7)$	$7+(-6-5)^*(-4^*3-21)$
1603	0899	$(-1+2)^*-3^*-456-7$	$-7^*(6-54^*3)+21$
1604	0900	$(-12+34)^*(-5+67)$	$(-7-(-6+54))^*(-3-21)$
1605	0901	$(-12-3-4)^*(-56-7)$	$(-7-65+4+3)^*-21$
1606	0902	$1+2-(-3^*456+7)$	$7-(6-((5-43)^2+1))$
1607	0903	$-12-3^*-456+7$	$76+5-4^*-321$
1610	0904	$(1+2)^*(-3+456)+7$	$7^*6^*(5^*4+3/2)+1$
1611	0905	$(-1-234+5)^*-6-7$	76^*5-43^*-21
1612	0906	$-1+(2+34)^*5^*6+7$	$7-6^*-5^*(4+32)-1$
1613	0907	$(-1+234-5)^*6+7$	$7-6^*-5^*(4+32)^*1$
1614	0908	$(-1-2)^*(-3-456)-7$	$7+65^*(-4+3)^*-21$
1615	0909	$12-3^*-456-7$	$(-7-6)^*(-54-32)-1$
1616	0910	$(-1+23^*4-5)^*(6+7)$	$7^*((65-4)^*3-21)$
1617	0911	$1^*-2-(-3^*456-7)$	$7^*(6-5+4)^*32+1$
1620	0912	$1-2+3^*456+7$	$(-76+5)^*(4-3-21)$
1621	0913	$12-3^*(-45-6)^*7$	$-7^*(-6-5)^*-4^*-321$
1622	0914	$-1-(-2-(-3^*-456+7))$	76^*-5+43^*2-1
1623	0915	$-1^*(-2+3^*-456-7)$	$(-76^*-5-4)^*3-(2+1)$
1624	0916	$1+2+3^*456+7$	$((-76^*5+4)^*3+2)^*-1$
1625	0917	$-12-3^*(-456-7)$	$-7^*((-6+54)^*-3-21)$
1626	0918	$(1+2)^*(-3+456+7)$	$(-76+54)^*-3^*21$
1627	0919	$(-1-234+5)^*-6+7$	$(-76^*-5-4)^*3+2-1$
1630	0920	$(1+23)^*(-4-5+67)$	$((-76^*5+4)^*3-2)^*-1$
1631	0921	$-1-2+3^*4^*(5+6)^*7$	$(-76^*5+4)^*-3+2+1$
1632	0922	$(-1-2)^*(-3-456)+7$	$-7^*-6-54^*(-3-21)$

Base 8	Base 10	Increasing	Decreasing
1633	0923	$12-3^*-456+7$	$(-7-6)^*(-54-(32+1))$
1634	0924	$(-1-23^*(4-(5+6)))^*7$	$7^*(6+5)^*4^*-3^*(-2+1)$
1635	0925	$1^*-2+3^*(456+7)$	$7-(65+4-3)^*-21$
1636	0926	$1-2+3^*(456+7)$	$-7^*(6+5)^*-4^*3+2^*1$
1637	0927	$(-1+2)^*-3^*(-456-7)$	$(76^*5-4+3)^*(2+1)$
1640	0928	$-1+2-3^*(-456-7)$	?
1641	0929	$-1^*-2-3^*(-456-7)$	$76^*-5^*(-4+3-2)-1$
1642	0930	$1+2+3^*(456+7)$	$-76^*(-5+4-(3+21))$
1643	0931	$(-123-(4+56))^*-7$	$(-765+43)^*-2-1$
1644	0932	$1+23^*(-4+56+7)$	$(-765+43)^*-2^*1$
1645	0933	$-1^*2+(-3^*4-5)^*-67$	$(-765+43)^*-2+1$
1646	0934	$1-(2+(3^*4+5))^*-67$	$(76^*-5-4/3)^*(-2-1)$
1647	0935	$(-1-23+45)^*67$	$(-76-5-4^*-3)^*-21$
1650	0936	$(-1-2)^*(-3-456-7)$	$(-7-6-5)^*(-43-21)$
1651	0937	$12-3^*(-456-7)$	$(76+5)^*(-4-3)^*-2-1$
1652	0938	$(1-2)^*(34^*5-6)^*-7$	$(76+5)^*(-4-3)^*-2^*1$
1653	0939	$-1+2+(-34^*5+6)^*-7$	$(-7^*-6-543)^*(-2-1)$
1654	0940	$1^*2-(34^*5-6)^*-7$	$((-76^*5-4)^*3+2)^*-1$
1655	0941	$1+2-(34^*5-6)^*-7$	$-7-6^*(5^*-43+21)$
1656	0942	$(-1-234)^*(-5+6-7)$	$76-54^*(-3-21)$
1657	0943	$1234+5^*67$	$-7-(-6+54)^*(-32+1)$
1660	0944	$-12+3^*(-4+56^*7)$	$((-76^*5-4)^*3-2)^*-1$
1661	0945	$12+(-3+4^*5)^*67$	$(-76^*5-4)^*-3+2+1$
1662	0946	$12^{\wedge}3-(4-5+67)$	$-7^*6^*(-5-43/2)+1$
1663	0947	$(1+2^*-3)^{\wedge}4-56^*-7$	$-7-65^*(-43+21)$
1664	0948	$12+(-34^*-5-6)^*7$	$-7^*(6+5)+4^{\wedge}(3+2)+1$
1665	0949	$-1-23^*(-45-6-7)$	$-7^*(-6+54^*-3)-21$
1666	0950	$-12^*(-3-(45+67))$	$(7-(6+5^{\wedge}4)^*-3)/2/1$
1667	0951	$1-23^*(-45-6-7)$	$-7^*(-6+54^*-3+2)-1$
1670	0952	$(12+3^*(-4+56))^*7$	$(-76-(-5-(4-3)))^*-21$
1671	0953	$(-1+234+5)^*6-7$	$-7-6^*-5^*(43-(2+1))$
1672	0954	$(-12+34)^*(56+7)$	$(-76-54)^*3^*(-2-1)$
1673	0955	$(1^*2+3)^*(4^*56+7)$	$7+6^*(-5^*-43-21)$
1674	0956	$-12+(-34+5)^*-6^*7$	$-76-5+4^{\wedge}(3+2)-1$
1675	0957	$1^*-23^*(-4-56)+7$	$7+(6-54)^*(-32+1)$
1676	0958	$-1+(-234-5)^*-6-7$	$-76+5^*4^*-3^*-21$
1677	0959	$(123-(4-5)^*6)^*7$	$(76^*5+4)^*3+21$
1700	0960	$1-(-234-5)^*6-7$	$(-7-65)^*(4-3-21)$
1701	0961	$-1+(2-34)^*(5+6^*-7)$	$7-65^*(-43+21)$
1702	0962	$(-123-(4-5))^*(-6-7)$	$(7+(-6-5)^*4)^*-32^*1$
1703	0963	$1-(2-34)^*(5^*6+7)$	$-76+5^*(-4+321)$
1704	0964	$12+3^*(-4+56^*7)$	$-7^*(-6+54^*-3)-2^*1$
1705	0965	$(-1-234-5)^*-6-7$	$-7^*(-6+54^*-3)-2+1$
1706	0966	$(-12+3+4)^*-56^*7$	7^*65-43^*-21
1707	0967	$(-1+234+5)^*6+7$	$7-6^*-5^*(43-2-1)$
1710	0968	$-1+23^*(4^*(5+6)+7)$	$-7^*(-6+54^*-3)+2^*1$
1711	0969	$1+2-(34-5)^*6^*-7$	$(-76+5)^*(4-3)^*-21$
1712	0970	$1+23^*(4^*(5+6)+7)$	$(7-6^{\wedge}5/4-3)/2/-1$
1713	0971	$1-2-(-3-4^{\wedge}5+67)$	$(-7+6^{\wedge}5/4+3)/2+1$
1714	0972	$-1+(-234-5)^*-6+7$	$-7^*-6^{\wedge}5/(4^*(-3+21))$
1715	0973	$(-123+45^*6)^*7$	$-7+(-65+4)^*(-3-21)$
1716	0974	$1-((-234-5)^*6-7)$	$(-7-6)^*(-5-43^*2)-1$
1717	0975	$(-12-3)^*(4^*-5-67)$	$((-7-6)^*((-5-(43^*2))^*1))$
1720	0976	$12-(-34+5)^*6^*7$	$(-7-6)^*(-5-43^*2)+1$
1721	0977	$1-(2-3^*(4-56^*-7))$	$(-765+4^*3)^*-2-1$
1722	0978	$(-1+2)^*-3^*(-4+56^*-7)$	$(765+4^*-3)^*-2^*-1$
1723	0979	$(-1-234-5)^*-6+7$	$(-765+4^*3)^*-2+1$
1724	0980	$(-12-3^*(-4-56))^*7$	$-7-(-6+54)^*-32-1$
1725	0981	$1-(2+(34-5)^*6)^*-7$	$-7+(-6+54)^*-32^*-1$
1726	0982	$12^{\wedge}3+45-67$	$-7-((-6+54)^*-32-1)$
1727	0983	$-1+2^*(-3-(4+5)^*-67)$	$-7+6^*(-54+321)$
1730	0984	$1^*2^*(-3+(-4-5)^*-67)$	$-7-6^*-5^*(43-2)+1$
1731	0985	$1-2^*(3+(4+5)^*-67)$	$7+(6+5/4^{\wedge}3)^*(2+1)$
1732	0986	$(-1-2)^{\wedge}3^*-45-6-7$	$(7-(65-4^*-3))^*-21$
1733	0987	$(-1-2+(-34+5)^*6)^*-7$	$7-(65-4)^*(-3-21)$
1734	0988	$12-3^*(-4-56^*7)$	$(765-4-3)^*-2^*-1$
1735	0989	$-1+(23-45)^*-67$	$(-765+4+3)^*-2+1$
1736	0990	$1234+56^*7$	$(7+65)^*(43/2-1)$
1737	0991	$1+(-23+45)^*67$	$7-6^*(-5^*(43-2)+1)$
1740	0992	$1^*-23-(-4^{\wedge}5+6+7)$	$-76^*(5+4-32+1)$
1741	0993	$(-1-23)^*(-4-56)-7$	$-7+(-6-54)^*(-3-21)$

Base 8	Base 10	Increasing	Decreasing
1742	0994	$((-1+2+3)*45-6)*7$	$(-765+4)*(-3+2-1)$
1743	0995	$-1-2*(-3+(4+5)*-67)$	$(-7+(-6+54)*-32)*-1$
1744	0996	$-123*(-4-(-5-(-6-7)))$	$7+(6-54)*-32+1$
1745	0997	$1+2*(3-(4+5)*-67)$	$7+6*(-54+321)$
1746	0998	$(-1-2)^{\wedge}3*-45+6-7$	$7-6*-5*(43-2)+1$
1747	0999	$(1-(2-34))*(5*6+7)$	$(-765-(-4+3))*-2-1$
1750	1000	$12*(-3*(-45+6)+7)$	$(7-65-4)*(-3-21)$
1751	1001	$((-1+23)*4+5)*(6+7)$	$-7*(6-54*3-21)$
1752	1002	$(1+2)*(3*4-56*7)$	$-765*(-4-3*-2)*-1$
1753	1003	$-1-23+4^{\wedge}5-(-6+7)$	$-76-5*(-4-321)$
1754	1004	$1-(2^{\wedge}3-4^{\wedge}5+6+7)$	$(765+4-3)*-2*-1$
1755	1005	$(-12+3*-4)*-56-7$	$(-765-4+3)*-2+1$
1756	1006	$12^{\wedge}3+(4-56)/-7$	$-7-(6+5-4^{\wedge}(3+2))*1$
1757	1007	$(-1-23)*(-4-56)+7$	$7-(6+54)*(-3-21)$
1760	1008	$(-12-(3-45))*-6*-7$	$(7*65-43)*(2+1)$
1761	1009	$1+2*34*(5+6+7)$	$-7*(6-5*(4+32))+1$
1762	1010	$12*(3+(4*-5+6)*-7)$	$(-765-4)*(-3+2)-1$
1763	1011	$(1*2-3)*-4^{\wedge}5-6-7$	$(-7+65)*(-4+32)-1$
1764	1012	$-12+(-34*-5+6)*7$	$7*(65-4)*3-21$
1765	1013	$-1-(-2+34)*(-56+7)$	$-7+(-65-4-3)*-21$
1766	1014	$(-12*3+4)*(-56+7)$	$-7*((65-4)*-3+2)-1$
1767	1015	$(-1*-234-5-6)*7$	$(-765-4-3)*-2-1$
1770	1016	$1-(-234+5+6)*7$	$(765+4+3)*-2*-1$
1771	1017	$-123+4*-5*-67$	$(-765-4-3)*-2+1$
1772	1018	$-1+23*(4+5)*6-7$	$-7*(6-5)+4^{\wedge}(3+2)+1$
1773	1019	$(-12+3*-4)*-56+7$	$-7-(-6+54)*(-32-1)$
1774	1020	$(-12-3-4)*(-5-67)$	$(-7-65)*(4-3)*-21$
1775	1021	$1-(2+(34*5+6)*-7)$	$7*(-6*-5*4+32)-1$
1776	1022	$(1+234-5-6)*7$	$(7*((-6*-5)^4+32)*1))$
1777	1023	$-1+2+(-34*5-6)*-7$	$-7*6+5*(4+321)$
2000	1024	$1*2-(34*5+6)*-7$	$-7+6+5*(-4+321)$
2001	1025	$-1-23*(-4+5-67)$	$(-765-4*3)*-2-1$
2002	1026	$1*-23*(-4+5-67)$	$(-76+5)*(-43+21)$
2003	1027	$(-12-3)*(-45-6*7)$	$7-(65-(-4-3))*-21$
2004	1028	$12^{\wedge}3-4/((-5+6)/-7)$	$(-7-6*-54)*(3+2-1)$
2005	1029	$(-1-2*(-34-56))*7$	$7*(-6*-5*4+32+1)$
2006	1030	$1*(2+3)*(-4+5*6*7)$	$-7-6*(-5*43+2)-1$
2007	1031	$1-(2+3)*(4+5*-6*7)$	$-76*5*-4-321$
2010	1032	$12+(-34*-5+6)*7$	$-7-(6*(-5*43+2)-1)$
2011	1033	$-1-2+34*(5*6+7)$	$7*(6+54)*3-21$
2012	1034	$(-1+23+4)*(5+6*7)$	$((7*6)+5)*((-4+32)*1))$
2013	1035	$-1-2*(-34-56)*7$	$(76*5+43)*(2+1)$
2014	1036	$1*-2*(-34-56)*7$	$-7*((6+54)*-3+2*1)$
2015	1037	$1-2*(-34-56)*7$	$(-7-65-(4-3))*-21$
2016	1038	$1*2+34*(5*6+7)$	$-76-54*(-32+1)$
2017	1039	$1+2-34*(5+6*-7)$	$(7+6)*(-5-43)*-2-1$
2020	1040	$-12-3*(-4-56)*7$	$7+6*-5*-43-21$
2021	1041	$(-1-2)*(34-56*7)$	$(7+6)*(-5-43)*-2+1$
2022	1042	$(1-23-4^{\wedge}5)/(6-7)$	$-7-6*-5*43-2+1$
2023	1043	$1234+567$	$-7*((6+54)*-3+2-1)$
2024	1044	$-1+23*(-4+5)*67$	$7-6*(-5*43+2)-1$
2025	1045	$(-1+23-45)*-67$	$(7+(-6*((-5*43)+2)*1)))$
2026	1046	$1+23*(-4+5)*67$	$7*(65-4)*3+21$
2027	1047	$-1-2-3*(4+56)*-7$	$-7*(6+54)*-3-(2+1)$
2030	1048	$-1*2-3*(4+56)*-7$	$-7*(6+54)*-3-2*1$
2031	1049	$-1-(2-(-34+5))*6*-7$	$7*6*-5*-4+321$
2032	1050	$-12*-3*(-4-(-56+7))$	$(-76+5*4)*(-32+1)$
2033	1051	$-1*((23+4)*-56+7)$	$-7*(6+54)*-3+2-1$
2034	1052	$1-(-23-4)*56-7$	$-7-6-5*(-4-321)$
2035	1053	$(-1-(-2+34))*(-56+7)$	$-76*(5+4-32)-1$
2036	1054	$1+(23*4+5)*(6+7)$	$76*(54-32-1)$
2037	1055	$-12*3*-45-67$	$-76*(5+4-32)+1$
2040	1056	$12^{\wedge}3-(4-5)+67$	$76*(5-4*-3)+2*1$
2041	1057	$12*(-3*-45-6)+7$	$-7*(65+4*3*-21)$
2042	1058	$(1+2*-3^{\wedge}4)*56/-7$	$(-7+65)*(-4+32+1)$
2043	1059	$(1+2)*(3-(4+56)*-7)$	$7-6*-5*43+2*1$
2044	1060	$12-3*(-4-56)*7$	$-7-6*5*-43+21$
2045	1061	$1+(2+3)*4*(56+7)$	$-7-6*(-5*43-(2+1))$
2046	1062	$1*2*3*(4*56-7)$	$(7-6-543)*(-2-1)$
2047	1063	$-1+23*(-4+5+67)$	$7-6*(-5*43-2+1)$
2050	1064	$-1*-23*(-4+5+67)$	$-7*(65-(-4+321))$

Base 8	Base 10	Increasing	Decreasing
2051	1065	$1+23*(-4+5+67)$	$(-7+6)*5*(-4-321)$
2052	1066	$(-123-4+5)*(-6-7)$	$7-6-5*(-4-321)$
2053	1067	$1^{\wedge}-23+4^{\wedge}5+6*7$	$7*(6+54)*3+21$
2054	1068	$12*-3*-45-6*7$	$(-7-(-6+543))*(-2-1)$
2055	1069	$-1+(2+3)*(4+5*6*7)$	$(7+(-6*((-5*43)-2)*1)))$
2056	1070	$12*-3+4*5*67$	$7-6*(-5*43-2)+1$
2057	1071	$(-1-2-3*(4+56))*-7$	$(-765-43)*-2-1$
2060	1072	$-12-(-3-4^{\wedge}5-67)$	$(-765-43)*-2*1$
2061	1073	$(1-(2+34))*(5+6*-7)$	$(-765-43)*-2+1$
2062	1074	$-1+(2+3)*(-45*-6-7)$	$7+6*-5*-43+21$
2063	1075	$(1*-2-3)*(-45*6+7)$	$(7-6-54)*(-32+1)$
2064	1076	$1+(-2-3)*(-45*6+7)$	$-7+(-6-543)*(-2-1)$
2065	1077	$-1+2*(3+4)*(5+6)*7$	$7*(6+5)*(4+3)*2-1$
2066	1078	$(12*-3+4*56)*7$	$7*((65+4)*3-21)$
2067	1079	$(-123*((-4+5)*(-6-7)))$	$(7+6)*((-54+3)*-2+1)$
2070	1080	$(-12+34)*(5+67)$	$(-7-65)*(-43+21)$
2071	1081	$1*-23+4*5*67$	$-76-54*-32-1$
2072	1082	$-12-34*(-56+7)$	$-76-54*-32*1$
2073	1083	$1*-23*(-4-(56+7))$	$-76-(54*-32-1)$
2074	1084	$-1-(-234-5+6)*7$	$(7*65-4)*3-21$
2075	1085	$(-1*(-234-5)-6)*7$	$-7*(-6+54*-3-21)$
2076	1086	$1-(-234-5+6)*7$	$-76*5*(-4-3)/2+1$
2077	1087	$-12-3-4*-5*67$	$76+5*(-4+321)$
2100	1088	$-1+(-23-4/5)*-67$	$(-76+5-4-3)*-21$
2101	1089	$-1-2-34*(-56+7)$	$(7-6)^{\wedge}5+4^{\wedge}3*21$
2102	1090	$1*-2+34*(56-7)$	$7-(6+543)*(-2-1)$
2103	1091	$-1+234*(-5+6)*7$	$(-76+5*4)*-32-1$
2104	1092	$(-12+3)*4*(-56+7)$	$(76+5*4)*-32*-1$
2105	1093	$-12-(-3+4*-5*67)$	$(-76+5*4)*-32+1$
2106	1094	$-1*(-2+34*(-56+7))$	$7-(6-5)+4^{\wedge}3*21$
2107	1095	$1-(-2-34*(56-7))$	$7-(-6+5)/(4^{\wedge}-3/21)$
2110	1096	$-1-(2*-3*4*56+7)$	$765-43*-21$
2111	1097	$12*-3*-45-(6+7)$	$-7-6*(-5*(43+2)+1)$
2112	1098	$-1-(-234+5-6)*7$	$-7+(-65+4*-3)*-21$
2113	1099	$-1*(-234+5-6)*7$	$-7*(-65-4*-32*-1)$
2114	1100	$(-1-2-(-34+5))*67$	$-7*(-65+4*-32)+1$
2115	1101	$1-(-23-(-4+5))*67$	$7-6-54*(-32+1)$
2116	1102	$12-34*(-56+7)$	$(-7*-6+54*-32)*-1$
2117	1103	$-12+3*(-4+567)$	$-7*6+54*32+1$
2120	1104	$(1+2)*(-3-4+567)$	$(-7+65)*(4+3+21)$
2121	1105	$((1+23)*4+5)*6+7$	$(-76-(-5+4)*-3)*-21$
2122	1106	$(1-(-234-(-5+6)))*7$	$-7*(-65+43*(-2-1))$
2123	1107	$12-3+4*5*67$	$-7*-6-5*(-4-321)$
2124	1108	$123+4^{\wedge}5-6+7$	$(7*65+4)*3-21$
2125	1109	$12*-3*-45+6-7$	$(76*(-5-4)+3)*-2-1$
2126	1110	$12*-3*45*(6-7)$	$(-7*6+5)*(4+32)*-1$
2127	1111	$12*-3*-45-6+7$	$(76*(-5-4)+3)*-2+1$
2130	1112	$1-2-3*(4-567)$	$7-(65-4*-3)*-21$
2131	1113	$12+3+4*5*67$	$-7*(6-(-54+321))$
2132	1114	$-1+2+3*(-4+567)$	$7*(-6+5*(43-2))+1$
2133	1115	$-1*-2+3*(-4+567)$	$76*(54-32)-1$
2134	1116	$1+2-3*(4-567)$	$76*(54+32*-1)$
2135	1117	$((((1*(-2-3))*-45)*6)+7)$	$76*(54-32)+1$
2136	1118	$-1-(-23+4*-5*67)$	$(7*65-4)*3+21$
2137	1119	$-1*-23-4*-5*67$	$(7-6-54)*-32+1$
2140	1120	$(12-3*(-4-567))*7$	$-7*(65-4-321)$
2141	1121	$1-(2+3*(4+5))*-6*7$	$(76*(5+4)+3)*2-1$
2142	1122	$(-1-2)*(-3+4-567)$	$(76*(5+4)+3)*2*1$
2143	1123	$12+3*(-4+567)$	$(76*(5+4)+3)*2+1$
2144	1124	$-1-(-2+3-4)*567$	$(7-6-5)*(-432+1)$
2145	1125	$(-12+3+4)*-567$	$(-7-(-6+54))*(-32+1)$
2146	1126	$1-(-2-(-3+4))*567$	$-76-54*(-32-1)$
2147	1127	$-12-3*(-4-567)$	$76-5*(-4-321)$
2150	1128	$(1+2)*(-3+4+567)$	$(-7+6+5)*-432*-1$
2151	1129	$1-2*-3*4*(5+6*7)$	$(7-6-5)*-432+1$
2152	1130	$-12*-3-4*-5*67$	$-7-6-54*-32-1$
2153	1131	$(-1+2+34)*(56-7)$	$-7-(-6-54*-32)*-1$
2154	1132	$-1*(2-3*(4+5))*6*7$	$(7-6-5)*(-432-1)$
2155	1133	$(-12-34)*5*-6-7$	$-7+(-65-4)*(-3-21)$
2156	1134	$(-1+23+4+5)*6*7$	$(-76+5*4)*(-32-1)$
2157	1135	$1*-2+3*(4+567)$	$7*-6*(-5+4-32)+1$

Base 8	Base 10	Increasing	Decreasing
2160	1136	$1-2+3*(4+567)$	$-7+(6+5)^*4*32-1$
2161	1137	$(-1+2)^*-3*(-4-567)$	$-7+(6+5)^*4*32*1$
2162	1138	$-1+2-3*(-4-567)$	$-7+(6+5)^*4*32+1$
2163	1139	$-1*-2-3*(-4-567)$	$(-7-65-4-3)^*-21$
2164	1140	$12*-3*(-45+6-7)$	$(-7-6-54)^*(-3-21)$
2165	1141	$(-1+2+3*(4+5)*6)*7$	$7-6*(-5*-4-321)$
2166	1142	$1-(-2*3^4+5-6)*7$	$(7*65+4)^*3+21$
2167	1143	$(-1-(2-34))^*56-7$	$-7+6+54*-32*-1$
2170	1144	$-1+(2+3)*(-45*-6+7)$	$-7-(-6+54*-32-1)$
2171	1145	$-1-2*-3*(4*56+7)$	$-7-6*(5*-43-21)$
2172	1146	$(-1-2)^*(-3-4-567)$	$76*5-4*-321$
2173	1147	$12-3*(-4-567)$	$7-(65+4)^*(-3-21)$
2174	1148	$(-1-23-4*-56)*7$	$7*((65-4)^*3+21)$
2175	1149	$-1-(-23-4)*(-5+67)$	$((7+6)^*-54-3)^*-2-1$
2176	1150	$-12*(-3*-4*-5-67)$	$((-7-6)^*-54+3)^*2*1$
2177	1151	$1+(-23-4)*(5-67)$	$7+(-6-5)^*4*-32*1$
2200	1152	$12*-3*-45+6*7$	$7-((6+5)^*-4*32-1)$
2201	1153	$(1+2^*-3)^*4^5-6+7$	$(7+6)^*5-4^3*-21$
2202	1154	$-1+(-2-(-34+5))^*67$	$(7+6+5)/4^*-3+2*1$
2203	1155	$(1*-2-(-34+5))^*67$	$-7*((-6-5)^*-4-321)$
2204	1156	$1+(-2+34-5)*67$	$7+6-54*-32-1$
2205	1157	$(-1-2+34)*56+7$	$(-7-6+54*-32)^*-1$
2206	1158	$-1+23*((4+5)*6+7)$	$-7-65*(4-32)-1$
2207	1159	$1*23*((4+5)*6+7)$	$-7-65*(4+32*-1)$
2210	1160	$1+23*((4+5)*6+7)$	$-7-65*(4-32)+1$
2211	1161	$(-1-2)^*(3*-4-567)$	$(7-6-54)^*(-32-1)$
2212	1162	$(12*-3*-4+56)*7$	$76-54*(-32+1)$
2213	1163	$12*(-3*-45+6)-7$	$-76+(5*(-4-3))^2^1$
2214	1164	?	$-7-65+43^2-1$
2215	1165	$-12*3*-45+67$	$(7+65-43^2)/-1$
2216	1166	$(-12+3*-4)*(-56-7)$	$-7*(6-5*43)-21$
2217	1167	?	$-76-(-5-43^2)-1$
2220	1168	$-1-(-234-5-6)*7$	$7*(-6-(-5*43+2))-1$
2221	1169	$123*(-4*-5-6)+7$	$7*((6+54)^*3+21)$
2222	1170	$1-(-234-5-6)*7$	$(-7-6)^*5*(-43+21)$
2223	1171	$1-(-2-34)*(56-7)$	$(-7-(-6+54))^*-32+1$
2224	1172	?	$7+65*(-4+32)-1$
2225	1173	$(1+2)/3^*-4*5+6*-7$	$(-7+65*(4-32))^*-1$
2226	1174	?	$7+65*(-4+32)+1$
2227	1175	$-1+(23+4+5)*6*7$	$-7-6-54*(-32-1)$
2230	1176	$(1-(-234-5-6))^*7$	$7*-6*(-5+4-32-1)$
2231	1177	$12*(-3*-45+6)+7$	$76*(5-(-4-3)^*2)-1$
2232	1178	$1*23*(4*5-6*-7)$	$76*(54-32+1)$
2233	1179	$1+23*(4*5-6*-7)$	$76*(5-4*-3+2)+1$
2234	1180	$(-1+2+3)*(456-7)$	$7*(65+4)^*3-21$
2235	1181	$(1+2)^3*4*(5+6)-7$	$-7+(6+5)^*4*(32+1)$
2236	1182	$12^3*(-4*-5+6)*-7$	$7*(-6+5*43)-2+1$
2237	1183	$123-4*-5*67$	$7*(-6-5*43*(-2+1))$
2240	1184	$1*2^3*-4*(5-6*7)$	$7*(-6+5*43)+2-1$
2241	1185	$-12/-3^*-4+567$	$-7*-6-54*-32-1$
2242	1186	?	$-7*-6+54*-32*-1$
2243	1187	$-12^3+(4+5-6)^7$	$-7-(-6+54*(-32-1))$
2244	1188	$-1-((-2+34)*-56+7)$	$(-7+6)^*54*(-32-1)$
2245	1189	$(-12*3+4)*-56-7$	$7-6-54*(-32-1)$
2246	1190	$-12*(-3*(-4+56)+7)$	$(-76-54*-3)^*21$
2247	1191	$1+(2+3)*(4-5*-6)*7$	$(7*6+543)^*(2+1)$
2250	1192	?	?
2251	1193	$((-1-(2/3))+(((4^5)/6)*7))$	$-7-6*(5-(-4+321))$
2252	1194	$-1*2/3+4^5/(6/7)$	$(76+(5^4+3)^*-2)^*-1$
2253	1195	$12^3/(-4/-5)-67$	$7-(6+5)^*-4*(32+1)$
2254	1196	$(-12-3)*(-45-67)$	$(7+6*-5)^*(-43-21)$
2255	1197	$(1+(2+3)*(4-5*-6))^*7$	$7*(6-54+321)$
2256	1198	$((12/3)+(((4^5)/6)*7))$	$7*(-6-(-5*43-2))+1$
2257	1199	$-1+(2+3)*4*(5+67)$	$-7*(65+4)^*-3+2/1$
2260	1200	$(-1-23-4)*(5-67)$	$-7*(6-5*43)+21$
2261	1201	$(-1+2+3)*456-7$	$7+6-54*(-32-1)$
2262	1202	$-1-(-2+34)*-56+7$	$(7^((6-5)^*4)+3)/2/1$
2263	1203	$(-12*3+4)*-56+7$	$7-6*5+43^2+1$
2264	1204	$1+(-2+34)*56+7$	$-7*(-65+(4+3)^*-21)$
2265	1205	$-123+4*-56*-7$	$76-(54*-32+1)$
2266	1206	$12^3-4-5*6*-7$	$(-76-5)^*(-43+21)$

Base 8	Base 10	Increasing	Decreasing
2267	1207	$(1+2^{\wedge}3)^*4^{\wedge}5+67$	7^*65-4^*-321
2270	1208	$-12^{\wedge}3/4^*-5-6^*7$	$-7-(6+5)+43^{\wedge}2+1$
2271	1209	$(-1-2)^*(-34-567)$	$(7+6)^*((-54-3)^*-2-1)$
2272	1210	$-1+(2^*3^{\wedge}4+5+6)^*7$	$-7^*((65+4)^*-3-2)-1$
2273	1211	$(-1+(2+3^*(4+5))^*6)^*7$	$-7^*(6^*((-5-4)^*3-2)+1)$
2274	1212	$1+(2/3^{\wedge}-4+5+6)^*7$	$-7-65^*(4-32-1)$
2275	1213	$1/2^*(3+4567)$	$-76^*-5^*4-32-1$
2276	1214	$12^{\wedge}3+4-5^*6^*-7$	$-76^*-5^*4+32^*-1$
2277	1215	$(-1+2+3)^*456+7$	$-76^*-5^*4-32+1$
2300	1216	$1^*-23^*(-4-(5+67))$	$(-76+5)/(-4^{\wedge}-3^*(2+1))$
2301	1217	$1-23^*(-4-5-67)$	$7^*6^*((5+4)^*3+2)-1$
2302	1218	$-1+(-23-4)^*(-56-7)$	$(7^*65+43)^*(2+1)$
2303	1219	$(-1^*23-4)^*(-56-7)$	$7^*6^*((-5-4)^*-3+2)+1$
2304	1220	$12^*(-3^*(-45-6)-7)$	$(-76-(-5+4))^*(-3-21)$
2305	1221	$-1-(2-34)^*(5-6^*-7)$	$(-7-6)^*(-54-3)^*2-1$
2306	1222	$-1^*(2-34)^*(5-6^*-7)$	$(-7-6)^*(-54-3)^*2^*1$
2307	1223	$12^*(3-4^*-5^*6)-7$	$(-7-6)^*(-54-3)^*2+1$
2310	1224	?	$(-7-65+4^*-3)^*-21$
2311	1225	$((1+2)^*3-4^*56)^*-7$	$7^*((65+43)^*2-1)$
2312	1226	$(1+2)^*(3^{\wedge}4^*5+6)-7$	$7+65^*(-4+32+1)$
2313	1227	?	$-765-(-4^*3)^{\wedge}(2+1)$
2314	1228	$(1+2)/(3^{\wedge}-4/5)+6+7$	$-7+6-(-5-43^{\wedge}2)-1$
2315	1229	$12^{\wedge}3-(45^*-6-7)$	$(7-65^*4)^*3^*-2-1$
2316	1230	$12^*3^*(4+5^*6+7)$	$(7-(6-5))^*(-4+321)$
2317	1231	$((((1/2)/3)^{\wedge}-4)-(5^*(6+7)))$	$7^*(65+43)^*2-1$
2320	1232	$(-1+23^*(4+5)+6)^*7$	$-7^*(-65-43)^*-2^*-1$
2321	1233	$1+(-2^{\wedge}3-4^*-56)^*7$	$7^*(65+43)^*2+1$
2322	1234	?	$76^*-5^*-4-(3-(-2-1))$
2323	1235	$(-1+2-34)^*-56-7$	$(-7-6)^*(-54+3^*-21)$
2324	1236	$(-1+2+3)^*(456+7)$	$76^*-5^*-4-3-2+1$
2325	1237	$12^*(3-4^*-5^*6)+7$	$(7^*6^*5-4)^*3^*2+1$
2326	1238	$-123^*(-4-5-6)-7$	$-76^*5^*-4-(3-2+1)$
2327	1239	$1^*(-23^*(-4-5)+6)^*7$	$7^*((65+43)^*2+1)$
2330	1240	$(-1-23)^*(-4^*5-6^*7)$	$76^*((5-4)^*3+21)$
2331	1241	$1+2345-(6+7)$	$-7-6^*(5-4-321)$
2332	1242	$(-1+23)^*(4+5^*(6+7))$	$76^*-5^*-4+3-2+1$
2333	1243	$(1-(-2-3))^{\wedge}4-56-7$	$7^*6^*(-5+43)-21$
2334	1244	$1+(-2^*-3)^{\wedge}4-(56+7)$	$-76^*5^*-4+3+2-1$
2335	1245	$-1-(2^*-3+4^*56)^*-7$	$76^*-5^*-4-(3^*-2+1)$
2336	1246	$(1+2+3-4^*56)^*-7$	$(7-654)^*-3-21$
2337	1247	$-1+234^*(-5+6+7)$	$-7-6^*(5-4)^*3-21$
2340	1248	$-1^*-234^*(-5+6+7)$	$-76^*5^*-4+3^{\wedge}2-1$
2341	1249	$1+234^*(-5+6+7)$	$76^*-5^*-4-3^*(-2-1)$
2342	1250	$(-1-2+34)^*(-5+67)$	$76-54^*(-32-1)$
2343	1251	$1-(2/3-4)^*567$	$(-76-543)^*(-2-1)$
2344	1252	$-1-((2+3)^*-45+6)^*7$	$7^*(-6+5^*(43+2))-1$
2345	1253	$((((1^*(2+3))^*-45)+6)^*-7)$	$(-76+5)^*(4-32)-1$
2346	1254	$1-((-2-3)^*-45-6)^*-7$	$(7-(654-3))^*(-2-1)$
2347	1255	$-12+(34-5)^*67$	$(-76+5)^*(4-32)+1$
2350	1256	$(1+234)^*(-5+6+7)$	$(-76^*-5+4)^*(3+2-1)$
2351	1257	$-12+(-3-4^*-56)^*7$	$7-(6+54)^*(-32+1)$
2352	1258	$12^*-3+4^*56^*7$	$(-76-5-4-3)^*-21$
2353	1259	$((((1/2)/3)^{\wedge}-4)-((5^*6)+7))$	$-7^*-6^*(-5+43)-2+1$
2354	1260	$12^*(-34+56)^*7$	$-7-654^*-3-21$
2355	1261	$(-1-2)^{\wedge}3+4^*-56^*-7$	$(-7+654)^*3+2^*-1$
2356	1262	$-1-2-(-34+5)^*67$	$(-7+654)^*3-2+1$
2357	1263	$1^*-2-(-34+5)^*67$	$(7-654)^*-3^*(2-1)$
2360	1264	$1-2-(-34+5)^*67$	$(-7+654)^*3-(-2+1)$
2361	1265	$(-12+34+5)^*67$	$(-7+654)^*3-2^*-1$
2362	1266	$1^{\wedge}2+(34-5)^*67$	$(-7+654)^*3+2+1$
2363	1267	$(1^{\wedge}2+3)^{\wedge}4^*5-6-7$	$-76^*-5^*4+32+1$
2364	1268	$1+2-(-34+5)^*67$	$-7+(-654+3)^*(-2-1)$
2365	1269	$1^*-23+4^*56^*7$	$(-7-6^*(-5-4))^*(32+1)$
2366	1270	$12^*(-34^*-5-(6+7))$	$-7^*(-6+5^*-43)-(-2-1)$
2367	1271	$-12-(34^*-56+7)$	$76^*(54-3)/2/1$
2370	1272	$(-1-23-4)^*(-56-7)$	$(7-654-3)^*(-2-1)$
2371	1273	$1+2^*3^*4^*(56+7)$	$7^*(6-(-5+4))^*32-1$
2372	1274	$(1-(2-3+4^*56))^*-7$	$7-(654^*-3+21)$
2373	1275	$12-(-34+5)^*67$	$-7^*65^*-4-321$
2374	1276	?	$-7-(-654^*3+2)+1$
2375	1277	$12+(-3+4^*56)^*7$	$-7-654^*3^*(-2+1)$

Base 8	Base 10	Increasing	Decreasing
2376	1278	$-1-2-34^*-56-7$	$-7+654^*3-(-2+1)$
2377	1279	1^*-2+34^*56-7	$-7-(-654^*3+2^*-1)$
2400	1280	$1-2-(-34^*56+7)$	$(7-654)^*-3+21$
2401	1281	$-12-(-3+4^*-56^*7)$	$7^*(6^*-5+4+321)$
2402	1282	$-1-(-2+34^*-56+7)$	$7-(654-3)^*(-2-1)$
2403	1283	$12^*-3^*(-45-6)-7$	$(7^*6^*5+4)^*3^*2-1$
2404	1284	$1+2-(-34^*56+7)$	$-7^*(-6+5^*-43)+21$
2405	1285	$-12-34^*-56+7$	$(7^*6^*5+4)^*3^*2+1$
2406	1286	$-1+2-3-4^*56^*-7$	$-7+(-654-3)^*(-2-1)$
2407	1287	$(1+2)^*(34+5)^*(6+7)$	$((7+6)^*((-5-(4^*-32))^*1))$
2410	1288	$((-12-34)^*-5-6)^*7$	$(-7-654)^*-3-21$
2411	1289	$1+2^*34^*(5^*6-7)$	$(-7-654^*3+2)^*-1$
2412	1290	$12^*-3^*(-4-56+7)$	$7-(654^*-3+2)+1$
2413	1291	$12-34^*-56-7$	$(-7-654^*3)^*(-2+1)$
2414	1292	$-1-2-34^*-56+7$	$7-654^*-3-(-2+1)$
2415	1293	$1^*-2-(-34^*56-7)$	$(-7-654^*3-2)^*-1$
2416	1294	$1+(-2-(3+4)^5)/(-6-7)$	$-7-(654^*-3-21)$
2417	1295	$(1+2^*3^*(-45+6))^*-7$	$-7^*(-65^*4+32+1)$
2420	1296	$(-1+23)^*4^*(5+6+7)$	$(-7-654+3)^*(-2-1)$
2421	1297	$12^*-3^*(-45-6)+7$	$(7-6^*-5)^*43+2^*1$
2422	1298	$1+2+34^*56+7$	$(7-6^*-5)^*43+2+1$
2423	1299	$-1+(-2+34)^*(-5+67)$	$(7-65-4)^*-32-1$
2424	1300	$(-1^*2+34)^*(-5+67)$	$7-(654+3)^*(-2-1)$
2425	1301	$1-(-2+34)^*(5-67)$	$-7+6^*(5+4+321)$
2426	1302	$(-1^*-234-5^*-6)^*7$	$(-7-654)^*-3-(-2+1)$
2427	1303	$1-(-234-5^*6)^*7$	$((-7-654)^*3+2)^*-1$
2430	1304	$(-1+2+3)^*(4-56^*-7)$	$(-7-654)^*-3-2+1$
2431	1305	$12-34^*-56+7$	$(-7-654)^*3^*(-2+1)$
2432	1306	$-12-34^*(-5-6^*7)$	$(-7-654)^*-3+2-1$
2433	1307	$(-12+345)^*6-7$	$((-7-654)^*3-2)^*-1$
2434	1308	$1+23+4^*56^*7$	$7-654^*-3+21$
2435	1309	$(-1-(-2^*3+45)^*6)^*-7$	$-7^*(-65^*4-(-32+1))$
2436	1310	$-12^*((34-5)^*-6+7)$	$(7-6+5)^4+3+21$
2437	1311	$(1+2^*34)^*(5^*6-7)$	$(-76+5)^*(4-32-1)$
2440	1312	$1+2-(3+4^*56)^*-7$	$(-7-6^*5)^*-43+21$
2441	1313	$(-12-3^*-45)^*(6+7)$	$-7-6^*-54^*(3+2)^*1$
2442	1314	$(-1+23)^*(-4+(5+6)^*7)$	$(-7-654-3)^*(-2-1)$
2443	1315	$1-(2-34^*(5-6^*-7))$	$7-6^*(-5-4-321)$
2444	1316	$(-12+(-34-5)^*-6)^*7$	$7^*((65+4)^*3+21)$
2445	1317	$-1+2^*(3^*-45^*-6-7)$	$76+(-5^4-3)^*-2-1$
2446	1318	$-12^*-3-4^*-56^*7$	$76+(-5^4-3)^*-2^*1$
2447	1319	$12-(-3-4^*56)^*7$	$(-7-65)^*(4-32)-1$
2450	1320	$(-12-3+45)^*67$	$(-7-65)^*(4+32^*-1)$
2451	1321	$(-12+345)^*6+7$	$(-7-65)^*(4-32)+1$
2452	1322	$-1-(2+3+4^*56)^*-7$	$(-7-654)^*-3+21$
2453	1323	$(1-2^*3-4^*56)^*-7$	$7^*((-6+54)^*(3+2)-1)$
2454	1324	$1-(2+3+4^*56)^*-7$	$-7+(-65+4^3)^{(2+1)}$
2455	1325	$(-1-2+34)^*(56+7)$	$(-76+5+4)^*(-32+1)$
2456	1326	$(-12^*3-4)^*(-56+7)$	$7-6^*-54^*(3+2)-1$
2457	1327	$(-1+2+34)^*56-7$	$7-6^*-54^*(3+2^*1)$
2460	1328	$123^*-4^*(-5-6+7)$	$7-6^*-54^*(3+2)+1$
2461	1329	$-1+(2^*-3-4^*56)^*-7$	$7^*(-6+54)^*(3+2)-1$
2462	1330	$-12^*(-3^*(-4+56)-7)$	$7-(65-4)^*(-32-1)$
2463	1331	$1-(2^*3+4^*56)^*-7$	$7^*(-6+54)^*(3+2)+1$
2464	1332	$(1+2)^*-3^*4^*(5+6^*-7)$	$(7-6^*-5)^*(43-(-2+1))$
2465	1333	$12^*(-34^*-5-6)-7$	$7-6^*(-54^*(3+2)-1)$
2466	1334	$-1+(-2^*3)^4-(-56+7)$	$(7-65)^*(-4^*3-21)$
2467	1335	$(1^4-2+3)^4+5+6+7$	$765^*4/(3/2)-1$
2470	1336	$-1-((2+3)^*-45-6)^*7$	$-7^*(-6+5^*(-43-2))-1$
2471	1337	$(12-3+4^*56)^*7$	$765-4^*-321$
2472	1338	$1-((-2-3)^*-45+6)^*-7$	$-7^*(-6+5^*(-43-2))+1$
2473	1339	$(-123+4^*-5)^*(-6-7)$	$(7+6)^*(-5+4^*(32+1))$
2474	1340	$1-2^*3^*-45^*6+7$	$(76+5)^*-4^*(3^*-2+1)$
2475	1341	$(-1+2+34)^*56+7$	$(-76-5)^*-4^*(3+2)+1$
2476	1342	$-1+(2^*3)^4+5+6^*7$	$76+5^*4^4(3+2-1)$
2477	1343	$-1+(2+3-45)^*-6^*7$	$-76-5^*(-432+1)$
2500	1344	$(12^*-3+45^*6)^*7$	$-7^*(-65^*4+3+21)$
2501	1345	-12^*34^*-5-67	$-7^*-6^*(-5-(-43-2))+1$
2502	1346	$1^*-2^*(3^*-45^*6-7)$	?
2503	1347	$12^*(-34^*-5-6)+7$	$-76-5^*-432-1$
2504	1348	$-1+(-2^*3)^4+56+7$	$-76-5^*-432^*1$

Base 8	Base 10	Increasing	Decreasing
2505	1349	$(-1-(2-345))^*6-7$	$-76-(5^*-432-1)$
2506	1350	$(-1+2-34)^*(5-67)$	$(7-65-4)^*(-32-1)$
2507	1351	$((1+2)^*-3-4^*56)^*-7$	$-7^*(-6^*(-5+43+2))-1)$
2510	1352	?	?
2511	1353	$(-1-2^\wedge(3+4)/-5)^*67$	$-76-5^*(-432-1)$
2512	1354	$-1-((-2+345)^*-6+7)$	$(7-6^*-54)^*(3+2)-1$
2513	1355	$(-1^*-2-345)^*-6-7$	$(7-6^*-54)^*(3+2)^*1$
2514	1356	$1+(-2+345)^*6-7$	$(7-6^*-54)^*(3+2)+1$
2515	1357	$-12-(345^*-6+7)$	$7-(6+54)^*(-32-1)$
2516	1358	$(-12-(-3+45)^*-6)^*7$	$-7^*(6+5+4-321)$
2517	1359	?	$7-6^*(5^\wedge4/-3-21)$
2520	1360	$12^*(-3^*(-45-6)+7)$	$(7+65)^*4/(3/21)$
2521	1361	$(-1+2-345)^*-6-7$	$-7+(6^*5+4+3)^\wedge2-1$
2522	1362	$1+(2^*-3)^\wedge4+5^*(6+7)$	$-7+(6^*5+4+3)^\wedge2^*1$
2523	1363	$(-1-2+345)^*6+7$	$-7^*6+5^*(432-1)$
2524	1364	$-1-2-345^*-6-7$	$-76^*(-5+(4-3)^*-21)$
2525	1365	$1^*-2+345^*6-7$	$-7^*(-6-5^*-4-321)$
2526	1366	$1-2-(-345^*6+7)$	$7^*-6^*5/4^*-32+1$
2527	1367	$(-1+2)^*-345^*-6-7$	$-7-6^*(5^*-4-321)$
2530	1368	$-1-(-2+345^*-6+7)$	$(-7^*-6+5^*-432)^*-1$
2531	1369	$-1^*-2-345^*-6-7$	-7^*6+5^*432+1
2532	1370	$1+2-(-345^*6+7)$	$(7-6^*-5)^*(43+2)+1$
2533	1371	$123-4^*-56^*7$	$(7+6+5-4)^\wedge3/2-1$
2534	1372	$-1+(-2-34)^*-56-7$	$-7^*(-6+5^*(-43-2-1))$
2535	1373	$(-1+2+345)^*6-7$	$-7^*6+5^*(432+1)$
2536	1374	$-1-(-2-34+5)^*67$	$(76+5^\wedge4)^*(3-2+1)$
2537	1375	$(-1^*(-2-34)-5)^*67$	$7+(6^*5+4+3)^\wedge2-1$
2540	1376	$1-(-2-34+5)^*67$	$7+(6^*5+4+3)^\wedge2^\wedge1$
2541	1377	$12-345^*-6-7$	$(-7+65+43)^*21$
2542	1378	$-1+(-2-345)^*-6-7$	$(76-5-4)^*-32^*-1$
2543	1379	$1^*-2-(-345^*6-7)$	$(-76+5+4)^*-32+1$
2544	1380	$1-2+345^*6+7$	$(-7-65)^*(4-32-1)$
2545	1381	$(-1+2)^*-345^*-6+7$	$7+6^*(-5^*-4+321)$
2546	1382	$-1-(-2-(-345^*-6+7))$	?
2547	1383	$-1^*(-2+345^*-6-7)$	?
2550	1384	$1+2+345^*6+7$	?
2551	1385	$(-1-2-345)^*-6-7$	$-7^*6^*(-5^*(4+3)+2)-1$
2552	1386	$-1+(-2-34)^*-56+7$	$-7^*(-65^*4-3+21)$
2553	1387	$(-1+2+345)^*6+7$	$-7^*6^*(-5^*(4+3)+2)+1$
2554	1388	$1-((-2-34)^*56-7)$	?
2555	1389	$1+2-(34+5)^*6^*-7$	?
2556	1390	$-12+34^*(-5+67)$	$-7-(6+5)^*(4^\wedge3^*-2+1)$
2557	1391	$12-345^*-6+7$	$-7-6^*((-5-4)^*32+1)$
2560	1392	$-1+(-2-345)^*-6+7$	$-7-6-5^*(-432+1)$
2561	1393	$-1^*(2+345)^*-6+7$	$-7^*(6^*(-5^*(4+3)+2))-1)$
2562	1394	$1-((-2-345)^*6-7)$	$(-7^*6-5-43)^*-21$
2563	1395	$(1^*2+3)^*(4-5^*-67)$	$76^*((5+4+3)/2-1)$
2564	1396	$12-(-34-5)^*6^*7$	$-7-6-5^*-432-1$
2565	1397	$-1-2+34^*(-5+67)$	$-7-(-6-5^*-432)^*-1$
2566	1398	$1^*-2-34^*(5-67)$	$(-765+43)^*(-2-1)$
2567	1399	$1-2-34^*(5-67)$	?
2570	1400	$(-1+2)^*34^*(-5+67)$	$(-7-65+4)^*(-32+1)$
2571	1401	$-1+2+34^*(-5+67)$	$(7-(6+5)^*4^\wedge3^*2)^*-1$
2572	1402	$-1^*-2+34^*(-5+67)$	$-7-6-5^*(-432-1)$
2573	1403	$1+2-34^*(5-67)$	$-7-6^*((-5-4)^*32-1)$
2574	1404	$(1+2)^*3^*4^*(56-7)$	$-7-(-6+5^*(-432+1))$
2575	1405	?	$(-7+6)^*5^*(-432+1)$
2576	1406	$(12+34)^*(-5+6^*7)$	$7-6-5^*(-432+1)$
2577	1407	$(1-(-2-(3-45)^*6))^*-7$	$(-76-5)^*(4-32+1)$
2600	1408	$1/-2^\wedge(-3-4)/5^*-67$	$-7-(-6+5^*-432)-1$
2601	1409	$-1+(2+34)^*(5-6^*-7)$	$-7+6+5^*-432^*-1$
2602	1410	$12+34^*(-5+67)$	$-7-(-6+5^*-432-1)$
2603	1411	$1+(2+34)^*(5-6^*-7)$	$(-7^*6-(54-3))^*-21$
2604	1412	$(1+2^\wedge(3+4))^*(5+6)-7$	$7-6-5^*-432+1$
2605	1413	$-1-(2-(3-45)^*-6)^*7$	?
2606	1414	$((1^*(2+((3-45)^*6)))^*-7)$	$-7^*(6+5-(4+321))$
2607	1415	$1-(-2-(3-45)^*6)^*-7$	$(-7+6)^*5^*(-432-1)$
2610	1416	$-1+(2+3^*-45)^*(-6-7)$	$7-6-5^*(-432-1)$
2611	1417	$-123-4^*-567$	$7-6^*((-5-4)^*32-1)$
2612	1418	$-12-(-3+45)^*-6^*7$	$7+6-5^*(-432+1)$
2613	1419	$(-1-2-34)^*-56-7$	?

Base 8	Base 10	Increasing	Decreasing
2614	1420	$-1+(-23-45^*-6)^*7$	$(-76-5-4)^*(-3-21)$
2615	1421	$(-1-(-2-(3-45)^*6))^*-7$	$7^*(6^*(-5+4)+321)$
2616	1422	$(-123+4)^*(-5-6-7)$	$7+6-5^*-432-1$
2617	1423	$1+(-2+3^4)^*(5+6+7)$	$(-7-6+5^*-432)^*-1$
2620	1424	$-1+23^*(-4^*-5+67)$	$7+6-5^*-432+1$
2621	1425	$-1^*-23^*(-4^*-5+67)$	$(-7-6-54)^*(-32+1)$
2622	1426	$1-23^*(-4^*5-67)$	$76^*(5+43-21)$
2623	1427	$(-12-345)^*-6-7$	$-76^*(5^*-4-3)+2-1$
2624	1428	$(1-23+45^*6)^*7$	$-7^*(6-5+4-321)$
2625	1429	$-1+2+(3-45)^*-6^*7$	$(7+6)^*-5^*(4-32)-1$
2626	1430	$(1-(-2-34)-5)^*67$	$(7+6)^*-5^*(4-32)^*1$
2627	1431	$(-1+2-34)^*(-56-7)$	$(-76+5+4)^*(-32-1)$
2630	1432	?	$7-(65+4)^*(-32+1)$
2631	1433	$-12+3^*-45^*(-6-7)$	$-7^*-65^*4+3^*-21$
2632	1434	$(-1-2)^*(3+45^*(-6-7))$	$-7^*6^*-5+43^2-1$
2633	1435	$(1-2+(3-45)^*6)^*-7$	$-7^*(-6+5)^*(-4+321)$
2634	1436	?	$-7^*6^*-5-(-43^2-1)$
2635	1437	?	$-7+(-6+54)^(3-2+1)$
2636	1438	$12+(-3+45)^*6^*7$	$-7+(6-(5+4)^3)^*-2-1$
2637	1439	$-1-2^*-3^*4^*(5+67)$	$(7+65)^*4^*-3^*-2-1$
2640	1440	$(-1-23-4)^*(-5-67)$	$(-7-65)^*(-4-(3+21))$
2641	1441	$(-12-345)^*-6+7$	$-7^*(65^*-4+3^*2)-1$
2642	1442	$12^*-34^*-5+6^*7$	$-7^*(-6+5-(-4+321))$
2643	1443	$(1-2)^*3^*-45^*(6+7)$	$-76^*(-5^*4-3)+21$
2644	1444	$-1+2+3^*-45^*(-6-7)$	$(7^*6-5+4-3)^2/1$
2645	1445	$1^*2-3^*-45^*(6+7)$	$(-76-5^*4-3)^*-21$
2646	1446	$1-(-2+3^*-45^*(6+7))$	$-7^*(-65^*4+3)-21$
2647	1447	?	$-7^*-6-5^*(-432+1)$
2650	1448	$-12+3^4*(5-(-6-7))$	$-7^*(65^*-4+3+2)-1$
2651	1449	$(-1-2+(3-45)^*6)^*-7$	$-76^*5^*-4+321$
2652	1450	$(-1+2+34)^*(-5+67)$	$-7^*(65^*-4+3+2)+1$
2653	1451	$(-1^23+4)^5^*6-7$	$-7^*-6-5^*-432-1$
2654	1452	$(1+2)^*(3+45^*(6+7))$	$-7^*-6+5^*-432^*-1$
2655	1453	$12-3^*-45^*(6+7)$	$-7^*-6-(5^*-432-1)$
2656	1454	?	$7+(-6+(5+4)^3)^*2+1$
2657	1455	-12^*34^*-5+67	$(-7-65+4)^*-32-1$
2660	1456	$(12-(-34-5)^*6)^*7$	$-7+(-6-(5-4))^*-321$
2661	1457	$(1+2+34)^*(5-6^*-7)$	$-7^*-6-5^*(-432-1)$
2662	1458	$(-1+23)^*(4+(5+6)^*7)$	$-7^*-65^*4+32^*-1$
2663	1459	$1-2^*-3^*((4-56)/-7)$	$-7^*-65^*4-32+1$
2664	1460	$(-1-23)^*(4-(5+6)^*7)$	$(7^*(-6-5)+4)^*(-3-21)$
2665	1461	$1+2+3^4*(5+6+7)$	$-7^*(65^*-4+3)^*-2^*1$
2666	1462	?	$-7^*(65^*-4+3)-(2-1)$
2667	1463	$(-12-3-45^*-6)^*7$	$(7+6+5^*-4)^*-321$
2670	1464	$-1-2^3*4^*-56-7$	$-7^*-65^*4-3-21$
2671	1465	$1^*2^3*4^*56-7$	$7-6^*(-5-4)^*(32+1)$
2672	1466	$1+(2-(3-4))^5^*6+7$	$-7^*(65^*-4+3)+2+1$
2673	1467	$12^*(-34^*-5+6)+7$	$76-5^*(-432+1)$
2674	1468	$-1-(2-3^*-45)^*(-6-7)$	$(7^*6^*-5^*(4+3)+2)^*-1$
2675	1469	$(1^*2-3^*-45)^*(6+7)$	$7^*-6^*(-5-(4+32))-1$
2676	1470	-12^*3-4^*-567	$-7^*-65^*4-(-3+21)$
2677	1471	$-123+45^*-6^*-7$	$76-(5^*-432+1)$
2700	1472	$1^*2+(3+4)^*5^*-6^*-7$	$76+5^*-432^*-1$
2701	1473	$1+2+(3+4)^*-5^*-6^*7$	$76-5^*-432+1$
2702	1474	$-12-34^*(-56-7)$	$(-765+4)^*-3-21$
2703	1475	$-1^*(2+3)^*(-456+7)$	$(-76-5)^*(4-32)+1$
2704	1476	$1-(-2-3)^*(456-7)$	$-7+(-65-4)^*-32+1$
2705	1477	$(-1-(2+3+5)^*6)^*-7$	$76-5^*(-432-1)$
2706	1478	$-1-2^3*4^*-56+7$	$7+6^*5^*(4+3)^2+1$
2707	1479	$1^*2^3*4^*56+7$	$(7-6^*5-4^3)^*-21$
2710	1480	$-1-(23+4^*-567)$	$-7^*(-65^*4+3)+21$
2711	1481	$-1^*(23+4^*-567)$	$(-7-6-54)^*-32-1$
2712	1482	$(-12-34)^*(-56+7)$	$(-765+4+3)^*(-2-1)$
2713	1483	$1-2+34^*(56+7)$	$(-7-6-54)^*-32+1$
2714	1484	$(-12+3)^*4^*(-56-7)$	$(76+54)^*(-3+21)$
2715	1485	$(12-3+4^*5)^*67$	$-7^*(6^*-5^*(4+3)-2)+1$
2716	1486	$-1^*-2-34^*(-56-7)$	$-7^*65^*-4-(-3+2-1)$
2717	1487	$-12-(3+4^*-567)$	$76^*(5+4+3)^*2-1$
2720	1488	$1+2-3^*(4+5)^*-67$	$76^*(54-3-21)$
2721	1489	?	$-7+(65+43)^*21$
2722	1490	?	$(-765+4)^*-3-2+1$

Base 8	Base 10	Increasing	Decreasing
2723	1491	$(-12+345-6)*7$	$-7*(-6*54-3*-21)$
2724	1492	$-1/2^{\wedge}-3-4*-567$	$(-765+4)*-3+2-1$
2725	1493	$-12+3-4*-567$	$((-765+4)*3-2)*-1$
2726	1494	$-123*(45-67)$	$(-765+4)*-3+2+1$
2727	1495	$12-3*(-4-5)*67$	$(-7-6)*(54*-3+21)$
2730	1496	$1-2-3+4*567$	?
2731	1497	$(-1+2)*-3+4*567$	$7*(-6+54*(3+2))-1$
2732	1498	$(-12*-3-4*-56)*7$	$(-765-4)*-3-21$
2733	1499	$-1-(-2-34)*(-5+67)$	$7*(-6+54*(3+2))+1$
2734	1500	$(-1*-2+34)*(-5+67)$	$(-765-(-4+3))*(-2-1)$
2735	1501	$1+(-2-34)*(5-67)$	$7*6+(-5-4)^{\wedge}3*-2+1$
2736	1502	$-1+(-2-3)*-456-7$	$-765*(-4+3-2)-1$
2737	1503	$-1*((2+3)*-456+7)$	$7-(65+43)*-21$
2740	1504	$1-(-2-3)*456-7$	$-7*-65*4+3+21$
2741	1505	$(-12-(-3+45*-6))*7$	$-7*(-6+(5-4)*-321)$
2742	1506	$1-(-2-3-4*567)$	$(-765-4+3)*(-2-1)$
2743	1507	$12-3+4*567$	$(765+4/3)*(2+1)$
2744	1508	$(1+(23+4)*5)*(6+7)$	$(-765+4)*-3+21$
2745	1509	$(-1-2)*-3+4*567$	$-7*-65*4-(-32+1)$
2746	1510	$12*(3-4*(-5*6-7))$	$-7*-65*4-32*-1$
2747	1511	$-1-(2-3+45)*-6*7$	$-7-6*(-54-321)$
2750	1512	$(1+2)*34*(5+6+7)$	$(-765-4)*-3-(2+1)$
2751	1513	$12+3+4*567$	$(-7*6-54-3)*-21$
2752	1514	$(-1^{\wedge}2+3^{\wedge}(4+5))/(6+7)$	$(-765-4)*-3-2+1$
2753	1515	$(1+2)*(3*4^{\wedge}5/6-7)$	$(-765-4)*3*(-2+1)$
2754	1516	$-1+(-2-3)*-456+7$	$(-765-4)*-3+2-1$
2755	1517	$-1*(2+3)*-456+7$	$(-7+65)*(43-2)-1$
2756	1518	$-1+23-4*-567$	$(-7+65)*(43+2*-1)$
2757	1519	$-1*(-23-4*567)$	$(-7+65)*(43-2)+1$
2760	1520	$1+23+4*567$	$(-76-(5*-4-3))^{\wedge}2-1$
2761	1521	$(12+3)*(4+5)*(6+7)$	$(-76-5*-4+3)^{\wedge}2*1$
2762	1522	?	$-7*(-65*4-3)+21$
2763	1523	$-12+(-3-45*-6)*7$	?
2764	1524	$12*-3+45*6*7$	$(-765-4-3)*(-2-1)$
2765	1525	$(-1-2^{\wedge}3*4)*-56+7$	$7-6*(-54-321)$
2766	1526	$(-1-(-2-(3-45*6)))*-7$	$765+4^{\wedge}(3+2)+1$
2767	1527	$(1+2)^{\wedge}3-4*-567$	$-7*(65*-4-3*2)+1$
2770	1528	$1*2^{\wedge}3*(4*56+7)$	?
2771	1529	$((-1-2)^{\wedge}3+4/-5)*-67$	$(-76*5+4)*(-3-2)-1$
2772	1530	$-12*-3+4*567$	$-7-65*(4*-3-21)$
2773	1531	$1*-2+(3-45*6)*-7$	$(-76*5+4)*(-3-2)+1$
2774	1532	$1-2+(3-45*6)*-7$	$(-765-4)*-3+21$
2775	1533	$(-123+456)*7$	$7*(654-321)$
2776	1534	$-1-23-45*-6*7$	$76*5+43^{\wedge}2-1$
2777	1535	$1*-23+45*6*7$	$-7*-65*4-3*-21$
3000	1536	$1-23+45*6*7$	$76*5+43^{\wedge}2+1$
3001	1537	$(-1+2+34)*(56+7)$	$-76+(-5-43)^{\wedge}2-1$
3002	1538	$-1+23*(4+(5+6)*7)$	$(76-(-5-43)^{\wedge}2)/-1$
3003	1539	$-1-(-23-4-5)*67$	$(-765-4*3)*(-2-1)$
3004	1540	$(-1-2-(-345+6))*7$	$-7*(6+5)*4*(3*-2+1)$
3005	1541	$-12-3-45*-6*7$	$(-76-5)*(4-32-1)$
3006	1542	?	$(7+6*-54)*3*-2*1$
3007	1543	$12+(-3+45*6)*7$	$(7+6*-54)*3*-2+1$
3010	1544	$-1+(-2-3)*(-456-7)$	$7+65*(-4*-3+21)$
3011	1545	$(-1*2-3)*(-456-7)$	?
3012	1546	$-1+(-2-(-345+6))*7$	$7-(65+4)*(-32-1)$
3013	1547	$(1*-2-(-345+6))*7$	$-7*(6*(-5*(4+3)-2)+1)$
3014	1548	$1+(-2+345-6)*7$	$-7*(65*-4-3^{\wedge}2)+1$
3015	1549	$1-2*3-45*6*-7$	$-76*(5-(4+32))-1$
3016	1550	$(-1-2-34)*(5-67)$	$-76*(-5+4+32)*-1$
3017	1551	$-12-(345-6)*-7$	$-76*(5-(4+32))+1$
3020	1552	$-1+2-3-45*-6*7$	$(-7*6-5)*(-43+2)+1$
3021	1553	$1*2-3-45*6*-7$	$-7-6*5*(-43-21)$
3022	1554	$(1-2+345-6)*7$	$7*-6*(-54+3*2+1)$
3023	1555	$1+(-2+3)*-45*6*-7$	$-7*6*(-5*(4+3)-2)+1$
3024	1556	$1-2+3-45*6*-7$	?
3025	1557	$(-12*3-4)*-56-7$	$-7*6+(-5-43)^{\wedge}2-1$
3026	1558	$-1-2-(-345+6)*7$	$-7*6+(-5-43)^{\wedge}2*1$
3027	1559	$-1-(-2+34)*(-5-67)$	$(7+6)*5*4*3*2-1$
3030	1560	$(-123-45)*(-6-7)$	$(7+6)*(-5-43)*(-2-1)$
3031	1561	$1+(-2+34)*(5+67)$	$-7*(6-5*4-321)$

Base 8	Base 10	Increasing	Decreasing
3032	1562	$-1 - (-2 + (-345+6)^*7)$	$7 + (6^5+4)/(3+2) - 1$
3033	1563	$-1^* (-2 + (-345+6)^*7)$	$7 - (6^5+4)/(-3-2)/1$
3034	1564	$1+2 - (-345+6)^*7$	$(-76+5-43)^* - 21$
3035	1565	$-12 - (-3+45^*-6)^*7$	$(7-6+5^4)^*(3/2+1)$
3036	1566	$(-123-4)^*(-5-6-7)$	$-7+(6+5)^*((4^3)^2-1)$
3037	1567	$12+3+45^*6^*7$	$7+6^*-5^*(-43-21)$
3040	1568	$(-1 - (-2-345+6))^*7$	$-7^*(-6-5-4-321)$
3041	1569	$(1+2)^*((-3^4-5)^*-6+7)$	$(-76^*5-4)^*(-3-2) - 1$
3042	1570	$12^*(-3^*(-4-56)+7)$	$(76^*-5-4)^*(3^*-2+1)$
3043	1571	$12 - (-345+6)^*7$	$(-76^*5-4)^*(-3-2)+1$
3044	1572	$-1 - (-23+45^*-6^*7)$	?
3045	1573	$(-12+3^*-45)^*(-6-7)$	$(7+6)^*(5^*4^*3^*2+1)$
3046	1574	$-1 - (-2-345+6)^*7$	$7^*((6-(5-4))^*3)^2-1$
3047	1575	$(-12 - (-345-6))^*7$	$(-76-5+4)^*(-32+1)$
3050	1576	$1 - (-2-345+6)^*7$	$-7-6^*-54^*3^*2-1$
3051	1577	$123^*(-4+5^*6-7)$	$-7-6^*-54^*3^*2^*1$
3052	1578	$1+2 - (3+45^*6)^*-7$	$-7 - (6^*-54^*3^*2-1)$
3053	1579	?	?
3054	1580	$(-1-23)^*(-45-6^*7)$	$7+(6+5)^*((4^3)^2-1)$
3055	1581	$-1 - (-2/-3+45)^*6^*-7$	$(-7-6+54)^*-3^*-21$
3056	1582	$(1 - (-2-345)-6)^*7$	$-7^*(-65^*4 - (3+21))$
3057	1583	$123+4^*567$	$-7-65^*(4+32)^*-1$
3060	1584	$-12^*-3-45^*-6^*7$	$-7+65^*(4+32)+1$
3061	1585	$12 - (-3-45^*6)^*7$	$(-76 - (-5+4))^*-32-1$
3062	1586	$(-1 - (-2^(3+4)+5))^*(6+7)$	$(76 - (5-4))^*-32^*-1$
3063	1587	?	$(-76 - (-5+4))^*-32+1$
3064	1588	$-1+(2+3-45^*-6)^*7$	$-7-6+(-5-43)^2+1$
3065	1589	$-1+(-2-34)^*(-56-7)$	$7^*((-6+54)^*3^*2-1)$
3066	1590	$-12^*(-3+4^*(-56+7))$	$7-6^*-54^*3^*2-1$
3067	1591	$1 - (-2-34)^*(56+7)$	$7-6^*-54^*3^*2^*1$
3070	1592	?	$7-6^*-54^*3^*2+1$
3071	1593	$(1+2)^*3^*(4^*56-7)$	$(7-65)^*-43-21$
3072	1594	$-1+(2^*-3^*4-5)^*67$	$-7+(6^*5^*4/3)^2+1$
3073	1595	$(-12^*-3+4-5)^*67$	$7^*(-6+54)^*3^*2-1$
3074	1596	$(-1+23+4^*5)^*6^*7$	$-7^*(65-432+1)$
3075	1597	$1+(-2^*3-45^*6)^*-7$	$(-7-65^*(4+32))^*-1$
3076	1598	$(12^*-3-4)^*(-5+6^*-7)$	$7 - (65^*(-4-32)-1)$
3077	1599	$((1^*((2^(3+4)-5))^*(6+7)))$	$(7-6^*-54^*3)^*2+1$
3100	1600	$1/(-2^3-3/4)^*(5-67)$	$(-7-65-4)^*(-32+1)$
3101	1601	$1-2^3-4^*(-5+67)$	$(-7+6 - (-54+3))^2+1$
3102	1602	?	$-7^*(65-432) - 1$
3103	1603	$(12-3+45^*6)^*7$	$(-7^*((65-432)^*1))$
3104	1604	?	$-7^*(65-432)+1$
3105	1605	-123^*4^*-5-67	$7+(6^*5+4^3)^*21$
3106	1606	$(-12^*-3+4/-5)^*67$	$7+(6^*5^*4/3)^2-1$
3107	1607	?	$(-7+65)^*43-2-1$
3110	1608	?	$(-765-43)^*(-2-1)$
3111	1609	$-1+(2-3-4)^*56^*-7$	$(-7+65)^*43-2+1$
3112	1610	$(-12+(-3-45)^*-6)^*7$	$-7^*(65-432-1)$
3113	1611	$1+(2-(3+4))^*56^*-7$	$(-7+65)^*43 - (-2+1)$
3114	1612	$(1 - (2+3)^4/5)^*(-6-7)$	$(-7+65)^*43-2^*-1$
3115	1613	$12^*3^*(4+5)^*6-7$	$(-7+65)^*43+2+1$
3116	1614	?	$7+6+(5+43)^2+1$
3117	1615	$((1+(-2/-3))^*((4^5)-67))$	$(-7-65-43)^*-21$
3120	1616	?	?
3121	1617	$(-1+(2-3-4)^*56)^*-7$	$7^*(6+5)^*(-4+32-1)$
3122	1618	$123^*-4^*-5-6^*7$	$-76+(-54+3)^2-1$
3123	1619	$1+(-2^*-3)^4-56^*-7$	$(76 - (-54+3)^2)/-1$
3124	1620	$(-1+2-34)^*(-5-67)$	$-76+(-54+3)^2+1$
3125	1621	?	?
3126	1622	?	?
3127	1623	?	?
3130	1624	$(-1-2+345+6)^*7$	$-7^*(-65^*4-3-21)$
3131	1625	$(12^*3^*4+5)^*(6+7)$	$(7+6^*54)^*3^*2-1$
3132	1626	$(-1-2-3)^*(4+5^*-67)$	$(7-6^*-54)^*(3+2+1)$
3133	1627	$12^*3^*(4+5)^*6+7$	$(7-65)^*-43+21$
3134	1628	?	$(7^*6+5)^*43-21$
3135	1629	$-1+(2+3)^*(4-56^*-7)$	?
3136	1630	$-1+(-2+345+6)^*7$	?
3137	1631	$(-12-345+6)^*-7$	$7^*(-6^*(-54+3+2)-1)$
3140	1632	$1+(-2 - (-345-6))^*7$	$(-7 - (6-5))^*-4^*3^*21$

Base 8	Base 10	Increasing	Decreasing
3141	1633	$(-12+3^4)^*(-5^*-6-7)$	$(7+6^*-5)^*(43^*-2-1)$
3142	1634	?	?
3143	1635	$-12-(345+6)^*-7$	?
3144	1636	?	$-7+65^*(4+32+1)$
3145	1637	$123-45^*-6^*7$	$(-76-5+4)^*-32-1$
3146	1638	$(-12^*34+56)^*-7$	$(76+5-4)^*-32^*-1$
3147	1639	$1-(23+4^*5)^*6^*-7$	$-7^*6^*-54-321$
3150	1640	$-12^*-34^*(5-6/-7)$	$(7+6-5)^*(-4+321)$
3151	1641	?	$7^*6+(5+43)^{\wedge}2-1$
3152	1642	$-1-2-(-345-6)^*7$	$(-7^*6-5)^*-43-2-1$
3153	1643	$1^*-2-(-345-6)^*7$	$(-7^*6-5)^*-43+2^*-1$
3154	1644	$1-2-(-345-6)^*7$	$(-7^*6-5)^*-43-2+1$
3155	1645	$(1-2)^*(-345-6)^*7$	$-7^*(-6^*5-(-4+321))$
3156	1646	$-1+2-(-345-6)^*7$	$(-7^*6-5)^*-43-(-2+1)$
3157	1647	$-1^*(-2+(-345-6)^*7)$	$(-76-(-5+4))^*(-32-1)$
3160	1648	$1-(-2+(-345-6)^*7)$	$(-7^*6-5)^*-43+2+1$
3161	1649	$(1+2)^*3^*4^*56-7$	$-7-6^*(5-432+1)$
3162	1650	$(-12-(-3-45))^*67$	$7-65^*(-4-32-1)$
3163	1651	$(-12-3)^*(-4^*-5^*-6-7)$	$7^*(-6-5)+(4^*3)^{\wedge}(2+1)$
3164	1652	$(-1-(-2-345)+6)^*7$	?
3165	1653	?	$(-76+5)^*(-4-32+1)$
3166	1654	?	$-7-6^*(5-432)-1$
3167	1655	$12-(-345-6)^*7$	$-7-6^*(5+432^*-1)$
3170	1656	$(-1+23)^*(45+67)$	$(-7+65)^*(43-(-2+1))$
3171	1657	$(-12^*34+5)^*-6+7$	$76^*(5+4)^*3-21$
3172	1658	$-1-(-2-345-6)^*7$	?
3173	1659	$-1^*(-2-345-6)^*7$	$-7^*(-65^*4-32+1)$
3174	1660	$-12^*(3^*-45-67)$	?
3175	1661	$123^*-4^*-5-6+7$	$-7-6^*(5-432-1)$
3176	1662	?	$(7^*6+5)^*43+21$
3177	1663	$(1+2)^*3^*4^*56+7$	$7+6^*(-5-(-432+1))$
3200	1664	$1^*2^{\wedge}(3^*4-5)^*(6+7)$	$(7+65+4)^*-32^*-1$
3201	1665	$-1-2^*(-34^*5^*6+7)$	$-7^*(-65^*4-32)-1$
3202	1666	$(1-(-2-345-6))^*7$	$-7^*(-65^*4+32^*-1)$
3203	1667	$1+2^*(34^*5^*6-7)$	$-7^*(-65^*4-32)+1$
3204	1668	?	$7+6^*(-5+432)-1$
3205	1669	?	$(-7+6^*(5-432))^*-1$
3206	1670	$-12-34^*(-5-67)$	$7+6^*(-5+432)+1$
3207	1671	$(-1-2-3)^{\wedge}4+567$	$-76^*(-5-4)^*3-(-2+1)$
3210	1672	$-1-(2^*-34^*5^*6+7)$	$(7-(6-(-5-4)))^*-321$
3211	1673	$123^*-4^*-5+6+7$	$-76^*(-5+4-32)-1$
3212	1674	$1+2^*34^*5^*6-7$	$-76^*(-5-(4-32)^*-1)$
3213	1675	$1+2^*3^*(4-5^*-67)$	$-76^*(-5+4-32)+1$
3214	1676	?	$(-76^*(5+4)^*3-2)^*-1$
3215	1677	$-1-2-34^*(-5-67)$	$-76^*(5+4)^*-3+2+1$
3216	1678	$1^*-2+34^*(5+67)$	$7^*-6^*(-5-43)-2^*1$
3217	1679	$1-2+34^*(5+67)$	$7^*(6-(-5-4)^*32)-1$
3220	1680	$(-1+2)^*-34^*(-5-67)$	$7^*-6^*(-54+32-1)$
3221	1681	$-1+2-34^*(-5-67)$	$7^*(6-(-5-4)^*32)+1$
3222	1682	$1^*2-(3+45)^*6^*-7$	$7^*-6^*(-5-43)+2^*1$
3223	1683	$1+2+34^*(5+67)$	$(76^*(5+4)+3)^*(2+1)$
3224	1684	?	$(-7+654)^*(3-(-2+1))$
3225	1685	$-1+2^*(3+4^*5^*6^*7)$	$(7^*6^*5^*4+3)^*2-1$
3226	1686	$-1-(-23+45^*-6)^*7$	$(-7-(-6+5))^*(-432+1)$
3227	1687	$(-1^*-23-45^*-6)^*7$	$7^*((6+5)^*(-4+32)-1)$
3230	1688	$1-(-23-45^*6)^*7$	$(76-5^{\wedge}4)^*-3-2+1$
3231	1689	$-1-(2-34)^*5^*(6+7)$	$-7+65^*(43-2-1)$
3232	1690	$12-34^*(-5-67)$	$(-7-6)^*(-54^*3+2)^*1$
3233	1691	$1-(2-34)^*5^*(6+7)$	$(-7-(-6+5))^*-432-1$
3234	1692	$(1+2)^*3^*-4^*(-5+6^*-7)$	$(7-(6-5))^*-432^*-1$
3235	1693	$(1+2^*34^*5)^*6+7$	$-7^*65^*-4+321$
3236	1694	$(1+23+45^*6)^*7$	$(7^*((6+5)^*(-4+32)^*1))$
3237	1695	$1+2^*(34^*5^*6+7)$	$7^*(6+5)^*(-4+32)+1$
3240	1696	$1^*2^{\wedge}3^*4^*(56+7)$	$(7/(6^{\wedge}5+(4^{\wedge}3)^{\wedge}2))^{\wedge}-1$
3241	1697	$1+2^{\wedge}3^*-4^*(-56-7)$	$-7^*-6^*(5+43)+21$
3242	1698	$(1-234)^*(-5-6)-7$	$(-7-(-6+5))^*(-432-1)$
3243	1699	$1^*-2+3^{\wedge}(4-(-5-6))^*7$	$(-7-6)^*54^*-3-21$
3244	1700	$(-12^*-3+4)^*(-5+67)$	$((-7-6)^*5-43)^*-21$
3245	1701	$(-1-2-(3+45)^*6)^*-7$	$(-7+65)^*(43+2)-1$
3246	1702	$123^*-4^*-5+6^*7$	$(-7+65)^*(43-2^*-1)$
3247	1703	$(-12^*34-5)^*-6-7$	$(-7+65)^*(43+2)+1$

Base 8	Base 10	Increasing	Decreasing
3250	1704	$-1+(-2+34+5)*67$	$(-7-6+5)*(-4-321)$
3251	1705	$1*(-2+34+5)*67$	$-7+654*(3-(-2+1))$
3252	1706	$1+(-2-(-34-5))*67$	$(-76+5^4)*3+21$
3253	1707	?	$((7+6)*-54+3)*(-2-1)$
3254	1708	$-1-234*(-5-6)-7$	$-7*(-6*54+3+21)$
3255	1709	$1*-234*(-5-6)-7$	$(-76+5)*(-4-32)-1$
3256	1710	$12^*-3*(-4-(56+7))$	$(-76+5)*(4+32)*-1$
3257	1711	$12+3^(4-5+6)*7$	$(-76+5)*(-4-32)+1$
3260	1712	$(1-234)*(-5-6)+7$	$(7*6*5+4)*(3^2-1)$
3261	1713	$1-2^3*(-4-5*6*7)$	$(-7-6)*-54*3-(2+1)$
3262	1714	$-1+(2+3^(4-5+6))*7$	$-7-(-6*(5+432)+1)$
3263	1715	$(-12-(345+6))*-7$	$-7-6*(5+432)*-1$
3264	1716	$-1*234/(5/-67)$	$-7+6*(5+432)+1$
3265	1717	$(-12*34-5)*-6+7$	$(-7-6)*-54*3+2-1$
3266	1718	?	$(-7-6)*-54*3+2*1$
3267	1719	$(1+2)*3*(4*56+7)$	$7-654*(-3-2+1)$
3270	1720	$(-1-234)*(-5-6)-7$	$(7*6+54)*(3+21)$
3271	1721	$-1+2*(3+4*5*6)*7$	$-7+6*(5+432+1)$
3272	1722	$-1-234*(-5-6)+7$	$7*-6*(-5-43-2+1)$
3273	1723	$1*-234*(-5-6)+7$	$7-6*(-5-432+1)$
3274	1724	$1-234*(-5-6)+7$	$7*-6*(-54+3)+2*1$
3275	1725	$(1-23*4)*(5*-6+7)$	$7*-6*(-54+3)+2+1$
3276	1726	?	$(-765-43^2)/-1$
3277	1727	$(-1-234)/5*-67$	$765-(-43^2-1)$
3300	1728	$(-1-2)^3*(-4-5-67)$	$7-6*(-5-432)-1$
3301	1729	$(1-2*(-3+4*5*6))*7$	$-7*(6-54-321)$
3302	1730	$1+(-2^(3+4)-5)*(-6-7)$	$7-(6*(-5-432)-1)$
3303	1731	?	$(7+6-5+4)^3+2+1$
3304	1732	?	$(-7*-6-5^4)*-3-21$
3305	1733	?	$(-7-6)*54*-3+21$
3306	1734	$(-1-234)*(-5-6)+7$	$(-76-5-43)*-21$
3307	1735	$-1-2^3*(-45+6)*7$	$7-6*(-5-432-1)$
3310	1736	$1/(-2^3-3/(45-6))/-7$	$-76*(-5+4-32-1)$
3311	1737	$1-2^3*(-45+6)*7$	$-76*(5-43+2)+1$
3312	1738	?	$(-7*6-5)*(-43-2)-1$
3313	1739	?	$-7*-6*(54-3)+21$
3314	1740	$12*(345-67)$	$(-7-654)*(-3-2+1)$
3315	1741	$(-12-34)*-56-7$	$-7+65*(43-2)-1$
3316	1742	$(1+2^(3+4)+5)*(6+7)$	$-7+65*(43+2*-1)$
3317	1743	$-123*(-4-5+6)*7$	$-7-(-65*(43-2)-1)$
3320	1744	$1+((2-(3-4))^5+6)*7$	$76+(54-3)^2+1$
3321	1745	?	$(7+6-(5-4))^3+21$
3322	1746	?	$(7*-6+5^4)*3-(2+1)$
3323	1747	$-1-23*(-45-67)$	$(-7*6)^(-5+4+3)-21$
3324	1748	$-1*23*(-45-67)$	$(-7+65)*(43+2+1)$
3325	1749	$1-23*(-45-67)$	$-7*(6+54)*(-3-2)-1$
3326	1750	$(12-(-3-45)*6)*7$	$-7*(-6*54-3+21)$
3327	1751	$1-(2+3)*(4+56)*-7$	$(-76-54+3)*-21$
3330	1752	?	$(-7+65*-4)*(-3^2+1)$
3331	1753	?	?
3332	1754	?	?
3333	1755	$(-12-34)*-56+7$	$7-(65*(-43+2)+1)$
3334	1756	?	$7*(6+5*(4+3)^2)-1$
3335	1757	$(1+2*3*(4-56))*-7$	$7-65*(-43+2)+1$
3336	1758	?	$7*(6+5*(4+3)^2)+1$
3337	1759	$-1+(-2-3+45)*67$	?
3340	1760	$(1-2-(-34-5))*67$	?
3341	1761	$1+(-2-3+45)*67$	$(7*6)^(-5+4+3)-2-1$
3342	1762	?	$(7*6)^(-5+4+3)-2/1$
3343	1763	$-1-(2+3+45)*-6*7$	$7*(6*-5+432)-1$
3344	1764	$(-1+(23+4)*(5+6))*7$	$-7*(-6*5+432)*-1$
3345	1765	$1+2*3*(4-56)*-7$	$7*(6*-5+432)+1$
3346	1766	?	$(-7*-6-5^4)*-3+21$
3347	1767	$-1+2*(3^4*(5+6)-7)$	$(-76+5)*(-4-(32+1))$
3350	1768	$-1-2^3*45*-6-7$	?
3351	1769	$-1+2*-3*(-456+7)$	?
3352	1770	$-1+(23+4)*(5+6)*7$	$7+(6/5*43)^2-1$
3353	1771	$((-12+3)*-45-6)*7$	$7*((6+5)*4+321)$
3354	1772	$1-(23+4)*(5+6)*-7$	$7+(6/5*43)^2+1$
3355	1773	?	?
3356	1774	$-1+2*3^4*(5+6)-7$	$-7+65+(-4*-3)^2(2+1)$

Base 8	Base 10	Increasing	Decreasing
3357	1775	$(-1-2^{\wedge}3*45)^*-6-7$	$(-76-5-4)^*(-32+1)$
3360	1776	$1-(-2*3^{\wedge}4*(5+6)+7)$	$(7+6*5)^*((4+3)^{\wedge}2-1)$
3361	1777	$(-1-2^{\wedge}3*-45)^*6+7$	$76+5/(4+3)^{\wedge}(-2-1)$
3362	1778	$(-1-(23+4)*(5+6))^*-7$	$-7*(6-5*(43+21))$
3363	1779	$1+2*(-3^{\wedge}4-56)^*-7$	?
3364	1780	?	?
3365	1781	$(1+2-34*5)^*(-6-7)$	$(-7*6)^{\wedge}(-5+4+3)+21$
3366	1782	$-1*-2*3^{\wedge}4/-5*-67$	?
3367	1783	$-1/(2^{\wedge}-3/(45*-6))+7$	?
3370	1784	$1+2^{\wedge}3*-45*-6+7$	$-7*(6*-54+3^{\wedge}2)-1$
3371	1785	$((1^{\wedge}2+3)^{\wedge}4+5-6)*7$	$7*(-6*-54-3*(2+1))$
3372	1786	$(-12-34)^*(-5-6*7)$	$(-7*6-5)^*(-43-2-1)$
3373	1787	?	?
3374	1788	$-1+2*3^{\wedge}4*(5+6)+7$	$7+65+(4*3)^{\wedge}(2+1)$
3375	1789	$(-1-2^{\wedge}3*45)^*-6+7$	?
3376	1790	$12*(-3+(4*-5-6)^*-7)$	$76+(5+4+3)^{\wedge}(2+1)$
3377	1791	$-1+2^{\wedge}(3+4-5+6)*7$	?
3400	1792	$(-12+3)/-4^{\wedge}(-5-6+7)$	$-7*(6*-54+3^{\wedge}2-1)$
3401	1793	$-1-(2-34*5)^*(6+7)$	$((7+6)^*-5-4)^*-32-1$
3402	1794	$(1*2-34*5)^*(-6-7)$	$((7+6)^*-5-4)^*-32*1$
3403	1795	$1-(2-34*5)^*(6+7)$	$765*4-321$
3404	1796	$-1*-2*(3^{\wedge}4*(5+6)+7)$	$-76-(-5^{\wedge}4*3+21)$
3405	1797	$-1+2*(-3*-456-7)$	$-7*-6*54+3*-21$
3406	1798	$-1*-2*(-3*-456-7)$	$-76*(5-43+2-1)$
3407	1799	$-1+(-2-34)^*(-5-67)$	$-7*(-65-4*-3*-21)$
3410	1800	$(-1*2-34)^*(-5-67)$	$(-7-65)^*(4+32)^*-1$
3411	1801	$1-(2-34)^*(5+67)$	$(-7-65)^*(-4-32)+1$
3412	1802	$(-12*3-4)^*(-56-7)$	?
3413	1803	$12*(-3+4*56)-7$	?
3414	1804	$-1-(-2*-3*-456+7)$	$-76+(-5^{\wedge}4+3)^*(-2-1)$
3415	1805	$-12-(34+5)^*-67$	$7*-6*(-54+3-2)-1$
3416	1806	$1-2*-3*456-7$	$7*(65-4+321)$
3417	1807	$(1-(2-34*5))*(6+7)$	$7*(-6*-54-3*2)+1$
3420	1808	?	$(7+6)^*(-5+(4*3)^{\wedge}2)+1$
3421	1809	?	$7-65*(-43-(-2+1))$
3422	1810	$-12+34*-5*(-6-7)$	$-7*(-6*54+3)-21$
3423	1811	?	$(76+5^{\wedge}4*-3+2)^*-1$
3424	1812	$-1-2-(-34-5)*67$	$7*(-6*-54-(-3+2))-1$
3425	1813	$1*-2-(-34-5)*67$	$7*(6-(-54-321))$
3426	1814	$1-2-(-34-5)*67$	$7*(-6*-54-3-2)+1$
3427	1815	$(-12-34+5)^*-67$	$(76+5^{\wedge}4*-3-2)/-1$
3430	1816	$-1+2-(-34-5)*67$	$-7*6+5^{\wedge}4*3-21$
3431	1817	$-1*(-2+(-34-5)*67)$	?
3432	1818	$1-(-2+(-34-5)*67)$	?
3433	1819	$-1*-2*-3*-456+7$	$-76+(5+4)*321$
3434	1820	$1-2*-3*456+7$	$7*(-6*-54-3-2+1)$
3435	1821	$-12+3456-7$	$-7*-6*54-32-1$
3436	1822	$1*2+34*5*(6+7)$	$-7*-6*54+32*-1$
3437	1823	$1+2+34*5*(6+7)$	$-7*-6*54-32+1$
3440	1824	?	$(-76+5)^*(-43+2+1)$
3441	1825	$12-(-34-5)*67$	$(7*(-6-5)+4)^*(-32+1)$
3442	1826	$-123*(-4*-5-6*7)$	$7*(-6*-54-3)-2+1$
3443	1827	$1-2*(-3*456-7)$	$7*(-6*-54-3)^*(2-1)$
3444	1828	$-1-2+3456-7$	$-7*-6*54-3-21$
3445	1829	$-1*(2-3456)-7$	$-7*(-6*54+3)+2*1$
3446	1830	$1-2-(-3456+7)$	$7*(-6*-54-3)+2+1$
3447	1831	$(-1+2)*3456-7$	$-7-65*-43-21$
3450	1832	$-1+2+3456-7$	$7*-6-(-5^{\wedge}4*3+2)+1$
3451	1833	$-1*(-2-3456+7)$	$(7+6)^*(-54-3)^*(-2-1)$
3452	1834	$1+2-(-3456+7)$	$-7*-6*54-(-3+21)$
3453	1835	$-12+3456+7$	$(76*-5+4)*3*-2-1$
3454	1836	?	$(76*-5+4)*3*-2*1$
3455	1837	$(-1+2*3^{\wedge}4/-5)^*-67$	$(76*-5+4)*3*-2+1$
3456	1838	?	$-7*6*-54-3^{\wedge}2-1$
3457	1839	?	$-7*6-(5+4)^*-321$
3460	1840	$(-1-23)^*(-45-67)$	$7*(-6*-54-3+2)-1$
3461	1841	$12+3456-7$	$-7*(-65*4+3*-21)$
3462	1842	$-1-2-(-3456-7)$	$7*(-6*-54-(-3-2))+1$
3463	1843	$-1*(2-3456-7)$	$-76*(5-43)-21$
3464	1844	$1-2+3456+7$	$-7*(-6*54+3)+21$
3465	1845	$(-1+2)*3456+7$	$7-(65*-43+21)$

Base 8	Base 10	Increasing	Decreasing
3466	1846	$-1+2-(-3456-7)$	$-7+(-65*43+2)*-1$
3467	1847	$-1*-2+3456+7$	$-7-(-65*43+2)+1$
3470	1848	$1+2+3456+7$	$-7-65*43*(-2+1)$
3471	1849	$1-2*-3*4*(5+6)*7$	$-7+65*43-(-2+1)$
3472	1850	$12*(-3-4*(-5+6*-7))$	$-7-(-65*43+2*-1)$
3473	1851	?	$-7+65*43+2+1$
3474	1852	?	$-7*(-6*54-3)-21$
3475	1853	$-1+2*-3*(-456-7)$	$(-76-54-3)*-21$
3476	1854	$(-1-2-3)*(-456-7)$	$(7+6+5)*(4*32-1)$
3477	1855	$12+3456+7$	$-7*-65*(4*-3+21)$
3500	1856	$1+(-2-3)*(4-567)$	$7*(-6*-54+3-2)+1$
3501	1857	?	$-76*(5-43)-2-1$
3502	1858	?	$(-76*(-5+43)+2)*-1$
3503	1859	$(1+2+34*5)*(6+7)$	$7-(65*-43+2+1)$
3504	1860	$-12+(3-45)*-67$	$76*(54+3-21)$
3505	1861	$-1+23*(4*5-6)*7$	$7-(65*-43+2)+1$
3506	1862	$-1*23*(-4*-5-6)*-7$	$7*(65-(-4-321))$
3507	1863	$-12*(-3+4*-56)-7$	$7-65*-43-(-2+1)$
3510	1864	$1^2-3^4*(5*-6+7)$	$(-7-65*43-2)*-1$
3511	1865	$(1+2)^(3+4)-56*7$	$-7-(65*-43-21)$
3512	1866	$1+2-3^4*(5*-6+7)$	$7*(-6*-54+3)-(-2+1)$
3513	1867	$-1-2+(-3+45)*67$	$7*(-6*-54+3)-2*1$
3514	1868	$1*-2+(-3+45)*67$	$-7*-6*54+3+21$
3515	1869	$(-123+4*-56)*-7$	$-7*(-6*54-3)*(2-1)$
3516	1870	$-12*(-345+6*7)$	$7*(-6*-54+3)+2-1$
3517	1871	$-1+2+(-3+45)*67$	$(7+6+5)*4*32-1$
3520	1872	$-1*-2+(-3+45)*67$	$7*(-6*-54+3)+2+1$
3521	1873	$1-(-2-(-3+45)*67)$	$-7*-6*54-(-32+1)$
3522	1874	$-1+(-2+3+4)*567$	$-7*-6*54-32*-1$
3523	1875	$((-1-2)*-3-4)*567$	$-7*-6*54+32+1$
3524	1876	$1+(-2-(-3-4))*567$	$(76+5)*-4*(3*-2-1)$
3525	1877	$-12*(-3+4*-56)+7$	$-76*(5-43)+21$
3526	1878	?	$7-(6+5^4*-3)+2/1$
3527	1879	?	$7-65*-43+21$
3530	1880	$12+(-3+45)*67$	$-7+6-(5+4)*-321$
3531	1881	?	$(-7+6)*(5+4)*-321$
3532	1882	?	$7-(6-(-5-4))*-321$
3533	1883	$(-12*-34-5-6)*7$	$(76*-5-4)*3*-2-1$
3534	1884	?	$7*(-6*-54+3+2)+1$
3535	1885	$(1-(2+34))*5*(-6-7)$	$(76*-5-4)*3*-2+1$
3536	1886	$(1-2-3^4)*(5*-6+7)$	$-7+6^5/4-3*21$
3537	1887	?	$(-7-(6+5)*-4)*3*21$
3540	1888	?	$7+6+5^4*3^(2-1)$
3541	1889	$-1+(2+3)*(4+5)*6*7$	$7*-6*(-54-3+2)-1$
3542	1890	$-12*(-34-5+6)*7$	$-7*(6+5-432+1)$
3543	1891	$1-(2+3+4)*5*-6*7$	$7*-6*(-54-(-3-2))+1$
3544	1892	?	$(-7+6)*-5^4*3+21$
3545	1893	?	$7-6-(5^4*-3-21)$
3546	1894	$-1+(-2-3)*(-4-567)$	$7+6+(-5-4)*-321$
3547	1895	$(-1*2-3)*(-4-567)$	$(-7-(-6+5^4))*-3+21$
3550	1896	$1-(-2-3)*(4+567)$	$-7*(6+5-432)-1$
3551	1897	$(12-3)*(-4+5*67)$	$-7*(-6-5+432)*-1$
3552	1898	?	$-7*(6+5-432)+1$
3553	1899	?	$(7*(6+5)-4)*32+1$
3554	1900	$(-12-34)*(5-67)$	$7-(-6^5/4+3*21)$
3555	1901	?	$-7+65*(43-(-2+1))$
3556	1902	?	$-7+65*-4*-3^2+1$
3557	1903	$-1+2^3*(4+5*6)*7$	$-7+(-6-5^4)*-3+21$
3560	1904	$(12*-3+456)*7$	$-7*(6+5-(432+1))$
3561	1905	$1-2^3*(-4-5*6)*7$	$7-(-6+5^4*-3)+21$
3562	1906	?	?
3563	1907	$-1+2*-3*(4+56*-7)$	$-7+6*(5*4^3-2+1)$
3564	1908	$(1+2)*3*4*(56+7)$	$7*6+(5^4-3)*(2+1)$
3565	1909	$1-2*3*(4+56*-7)$	$7+(6+5^4+3)*(2+1)$
3566	1910	$-12*((34+5)*-6+7)$	$7-6*5*-4^3-21$
3567	1911	$(1-(2*34*5-6))*-7$	$7*(-6*-54+3*(2+1))$
3570	1912	$(1+2)^(3+4)-5*67$	$-7-(-6^5/4+32-1)$
3571	1913	?	$(7+6*-5*4^3)*(-2+1)$
3572	1914	?	$7-(-65*4/3^2-2+1)$
3573	1915	$-12+(-3-4)*-5*67$	$7-65*(-43-2+1)$
3574	1916	?	$7+65*4/3^2-2+1$

Base 8	Base 10	Increasing	Decreasing
3575	1917	$-1+(2^*-34^*5+6)^*-7$	$(-76-5-4)^*(-32-1)$
3576	1918	$(-1^*2^*-34^*-5+6)^*-7$	$7^*(-6+5^*-4^*(3-21))$
3577	1919	$1-(2^*34^*5-6)^*-7$	$(-7-65)/((-4^*-3^*2))^{-1}$
3600	1920	$12^*-3^*(-4-(5+67))$	$(-7-65)^*(-43+2+1)$
3601	1921	$1+2^{\wedge}3^*-4^*(-5-67)$	$(-76-5^*-43)^*21$
3602	1922	$-1-(2-(-3-4))^*5^*-67$	$-76^*(5-(43+2-1))$
3603	1923	$-1^*2+(-3-4)^*5^*-67$	$-7^*-6-(5+4)^*-321$
3604	1924	$-1-(-2-34-5)^*67$	$(-7-6^*5)^*(-43-21)$
3605	1925	$-1^*(-2-34-5)^*67$	$7^*(-6^*(-5^*4-32)-1)$
3606	1926	$1-(-2-34-5)^*67$	$(7^*6^*5+4)^*3^*(2+1)$
3607	1927	$1^*2-(3+4)^*5^*-67$	$7+6^*5/4^*-3^*(2-1)$
3610	1928	$1+2-(3+4)^*5^*-67$	$76+(-5^{\wedge}4+3)^*(-2-1)$
3611	1929	?	$(-7-65^*4^*3)^*(-2-1)$
3612	1930	?	$-7+6^*-5^*-4^{\wedge}3+21$
3613	1931	$-1+2^*(-34+5)^*6^*-7$	$-7+(-6+54)^*-3^*-21$
3614	1932	$(123-45)^*-6^*-7$	$7^*-6^*(-5^*4-32)^*1$
3615	1933	$1-2^*(34-5)^*6^*-7$	$7^*-6^*(-5^*4-32)+1$
3616	1934	?	$76+5^{\wedge}4^*3-2-1$
3617	1935	$12-(-3-4)^*5^*67$	$76+5^{\wedge}4^*3-2/1$
3620	1936	?	$76+5^{\wedge}4^*3-2+1$
3621	1937	$(1-(2+34)^*5)^*(-6-7)$	$(-7-6)^*(54^*-3-21)$
3622	1938	$(1-2+3)^*(4^{\wedge}5-67)$	$(-76+5)^*(-43+2-1)$
3623	1939	$(-1+2^*(-34+5)^*6)^*-7$	$7^*(-6^*(-5^*4-32)+1)$
3624	1940	$-12^*(-3+4^*-56-7)$	$76-(-5^{\wedge}4^*3-2)+1$
3625	1941	?	$7+6^{\wedge}5/4-3^{\wedge}2-1$
3626	1942	?	$7+6^{\wedge}5/4-3^{\wedge}2^{\wedge}1$
3627	1943	$-1-2^*(-3-4^{\wedge}5+67)$	$76-(5+4)^*-321$
3630	1944	$1^*-2^*(-3-4^{\wedge}5+67)$	$(7-(-6-5))^*4^*(32+1)$
3631	1945	$1-2^*(-3-4^{\wedge}5+67)$	$7-(6-54)^*-3^*-21$
3632	1946	?	$-7^*(-6^*54-(-3+21))$
3633	1947	?	$7+6^{\wedge}5/4-(3+2-1)$
3634	1948	?	$7+6^{\wedge}5/4-3/(2-1)$
3635	1949	$-1+(2+34)^*5^*(6+7)$	$(-7-6)^*-5^*(4+32)-1$
3636	1950	$-12^*(34^*-5-67)$	$(-7-6)^*-5^*(4+32)^*1$
3637	1951	$1+(2+34)^*5^*(6+7)$	$(-7-6)^*-5^*(4+32)+1$
3640	1952	$-123-45^*-67$	$7-6^{\wedge}5/4/(-3+2)+1$
3641	1953	$(-12+3)^*(-4-5^*67)$	765^*4+3^*-21
3642	1954	?	$-7-65^*(43+2)^*-1$
3643	1955	$(-123^*4+5)^*-6-7$	$-7+65^*(43+2)+1$
3644	1956	$1^*2^*3^*(4-56^*-7)$	$7+6^{\wedge}5/4-(-3-2)^*1$
3645	1957	$1+2^*3^*(4-56^*-7)$	$-7^*-6^*(54+3)-21$
3646	1958	$-1^*2^*(3-(4^{\wedge}5-6^*7))$	$7+6^{\wedge}5/4-(3^*-2-1)$
3647	1959	$1+2^*(-3+4^{\wedge}5-6^*7)$	$7^*(-6^*(-54-3)-2)-1$
3650	1960	$12^*(-3-(-45+6))^*7$	$-7^*(6-(5+432-1))$
3651	1961	?	$7^*(-6^*(-54-3)-2)+1$
3652	1962	$-1+(-234+5)^*(-6-7)$	$-7+6^{\wedge}5/4+32-1$
3653	1963	$-1^*(234-5)^*(-6-7)$	$(7+6)^*(-5^*(-4-32)+1)$
3654	1964	$1-(-234+5)^*(6+7)$	$-7+6^{\wedge}5/4-(-32-1)$
3655	1965	?	$7-(-6^{\wedge}5/4+3-21)$
3656	1966	?	$-7^*(6-(5+432))-1$
3657	1967	$(-12^*-34-5+6)^*7$	$7-65^*(-43-2)-1$
3660	1968	?	$(-7-65^*(43+2))^*-1$
3661	1969	$(-123^*4+5)^*-6+7$	$7-(65^*(-43-2)-1)$
3662	1970	$-12^*((-3+45)^*-6+7)$	$(-7+65^*-4)^*-3^{\wedge}2-1$
3663	1971	$1+2^*(3-(-4^{\wedge}5+6^*7))$	$(7^*(-6-5)+4)^*(-32-1)$
3664	1972	?	$7^*-6^*(-54-3)-2^*1$
3665	1973	$-12^*(34+5)^*-6-7$	$7^*(6-5)^*432-1$
3666	1974	$(-1-23+456)^*7$	$-7^*(-6+5)^*-432^*-1$
3667	1975	$-1-2^*(-3^{\wedge}4+5)^*(6+7)$	$7^*(6-5)^*432+1$
3670	1976	$(-1-234+5)^*(-6-7)$	$-7^*-6^*(54+3)+2^*1$
3671	1977	$(-1-2)^*(-3^*-45^*-6+7)$	$765^*4-32-1$
3672	1978	?	$(-76+5)^*-43-21$
3673	1979	$-1-(-2+3-45)^*67$	$765^*4-32+1$
3674	1980	$-1+(23-456)^*-7$	$(-7-65)^*(43-2)^*-1$
3675	1981	$((1^*(-23+456))^*7)$	$(-7-65)^*(-43+2)+1$
3676	1982	$1+(-23+456)^*7$	$-7^*(-6+5-432)+1$
3677	1983	?	$-76^*(5-(43+2))-1$
3700	1984	?	$765^*4-3-21$
3701	1985	?	$-76^*(5-(43+2))+1$
3702	1986	$-1-(-2^*(-3+4^{\wedge}5)+67)$	$7+6^*5^*(4^{\wedge}3+2)-1$
3703	1987	$-12^*(34+5)^*-6+7$	$7^*(-6^*(-54-3)+2)-1$

Base 8	Base 10	Increasing	Decreasing
3704	1988	$(-1+23-456)^*-7$	$-7^*(-6^*54-3-21)$
3705	1989	$(1-2^*(-3^4+5))^*(6+7)$	$7^*(-6^*(-54-3)+2)+1$
3706	1990	?	$765^*4+3-21$
3707	1991	$(-1-2)^*-3^*-45^*-6-7$	$-7^*-6^*(54+3)+21$
3710	1992	$-123^*(-45+6+7)$	$(-76+5)^*-43-(2+1)$
3711	1993	$(1-2+3)^*4^45-67$	$((-76+5)^*43+2)^*-1$
3712	1994	$-1+23^*(4+5+6)^*7$	$(-76+5)^*-43-2+1$
3713	1995	$(1-2^*34^*5-6)^*-7$	$-765^*-4+3^*(-2-1)$
3714	1996	$1-23^*(4+5+6)^*-7$	$(-76+5)^*-43+2-1$
3715	1997	?	-765^*-4+3^*-2-1
3716	1998	$-1-2^*(-3-4^45)-67$	$-765^*-4-3^*-2^*-1$
3717	1999	$1^*-2^*(-3-4^45)-67$	-765^*-4+3^*-2+1
3720	2000	$1-2^*(-3-4^45)-67$	$-765^*-4-(3+2-1)$
3721	2001	$(-123-4)^*(5^*-6+7)$	$-765^*-4+3^*(-2+1)$
3722	2002	$(-123^*4+56)^*-7$	$-765^*-4-(3-2)-1$
3723	2003	$1+(2-34)^*(5+6)^*-7$	$-765^*-4+(3-2)^*-1$
3724	2004	?	$-765^*-4^*(3+2^*-1)$
3725	2005	-12^*3-45^*-67	$-765^*-4-(3-2)^*-1$
3726	2006	$(-1^2+3)/4^4-5-6^*7$	$-765^*-4+3-2+1$
3727	2007	?	$-7+65^*(43+2+1)$
3730	2008	$(-1-2)^43-45^*-67$	$-765^*-4+3-(2+1)$
3731	2009	$(-1+(2-34)^*(5+6))^*-7$	$(-76-5)^*(-4-32)-1$
3732	2010	?	$(-76-5)^*(4+32)^*-1$
3733	2011	12^43+4^45-6-7	$(-76-5)^*(-4-32)+1$
3734	2012	$1^*2^*(3+4^45)+6^*-7$	$(-76+5)^*-43+21$
3735	2013	$1+2^*(3+4^45)-6^*7$	$-765^*-4-3^*(-2-1)$
3736	2014	$(-12-34)^*(-56-7)$	$76^*5/(4/32)-1$
3737	2015	$-1-(23+45^*-67)$	$(-7-6)^*-5^*(4+32+1)$
3740	2016	$-1^*(23+45^*-67)$	$7^*-6^*(-54-3-2+1)$
3741	2017	$1-23+45^*67$	$7+6^*5^*(4^43+2+1)$
3742	2018	$((((1+(2/3))^4-4)^*(5^46))-7)$	$765^*4-3+21$
3743	2019	$(-1-2)^*(-3^*-45^*-6-7)$	$-7+((6+5+4)^3)^2+1$
3744	2020	?	$(-765-4)^*(-3-2+1)$
3745	2021	?	$-7-6^*(-543+21)$
3746	2022	$-12-(3+45^*-67)$	$7^*(6-5^*4-3)^2-1$
3747	2023	$(-12-3+456)^*7$	$(7+6+54^*-3)^*-21$
3750	2024	$(((-1/(-2-3))-45)^*-67)$	$765^*4-(-3-21)$
3751	2025	$-1/(-2/3^4/(-5+67))$	$(7^*(6+5)+4)^*(32-1)$
3752	2026	$(1+2)^*-3+45^*67$	$(-76-5^*-4-3)^2+1$
3753	2027	$-1/2^4-3-45^*-67$	?
3754	2028	$-12+3-45^*-67$	?
3755	2029	$(-123^*4-5)^*-6+7$	$765^*4+32-1$
3756	2030	$-12^*(-3-4^*(5+67))$	765^*4-32^*-1
3757	2031	$-123-456^*-7$	$765^*4-(-32-1)$
3760	2032	$(-1+2)^*-3+45^*67$	$7+(((6+5+4)^3)^2/1$
3761	2033	$-12^*(-3+45)^*-6-7$	$7+((6+5+4)^3)^2+1$
3762	2034	$-1-(-2+3)^*-45^*67$	?
3763	2035	$(12-3^*(-4-5))^*67$	$7-6^*(-543+21)$
3764	2036	$1+(-2+3)^*45^*67$	?
3765	2037	$(-12^*-34-(-5-6))^*7$	$-7^*(-6^*54-32-1)$
3766	2038	$(1-2)^*(-3-45^*67)$	$76^*5+(4^3)^{(2+1)}$
3767	2039	$-1-(-2-3)+45^*67$	?
3770	2040	$(-12^*3-4)^*(-5-67)$	$(-7-65)^*(-43+2-1)$
3771	2041	$1-(-2-3-45^*67)$	?
3772	2042	$12-3+45^*67$	?
3773	2043	$-1+2^*(-34^*5-6)^*-7$	?
3774	2044	$(-1-2)^*-3+45^*67$	$-7^*(-6-(5+432-1))$
3775	2045	$1-2^*(34^*5+6)^*-7$	$-76^*(5^*(-4-3)+2)-1$
3776	2046	$(((-1/(-2-3))+45)^*67)$	$-76^*(5-(43+2)-1)$
3777	2047	$-12^*(-3+45)^*-6+7$	$-76^*(5^*(-4-3)+2)+1$
4000	2048	$12+3+45^*67$	$(7+6-5)^4/(3-2+1)$
4001	2049	$1+2^4(-34+56-7)$	$((7-6-5)^4)^3/-2+1$
4002	2050	$-12^*((34+5)^*-6-7)$	$(-76-5^*4)^*(-32+1)$
4003	2051	$((1+2)^*-3+456)^*7$	$-7^*(-6-5+432^*-1)$
4004	2052	$-1+2^*(3+4^45)+6-7$	$-7^*(-6-5-432)+1$
4005	2053	$-1+23-45^*-67$	$(76-5)^*4/3^4-2+1$
4006	2054	$-1^*(-23-45^*67)$	$(-7-6)^*(5^*-43+21)$
4007	2055	$1+23+45^*67$	765^*4-3^*-21
4010	2056	$1+(-2/(3-4))^4(5+6)+7$	$(-7+6^*54)^*(3^42-1)$
4011	2057	$-1-(-2^43+456)^*-7$	$-7^*6^*-54+321$
4012	2058	$(12-3)^*(-4+56)^*7$	$-7^*(-6-5-432-1)$

Base 8	Base 10	Increasing	Decreasing
4013	2059	$1+(2^3-456)^*-7$	$7^*-6^*(-54-3-2)+1$
4014	2060	$1+2^*(3+4^5+6)-7$	$(76+5^4)^*3-2+1$
4015	2061	$(-1-2)^*-3^*(-45^*-6+7)$	$(76+5^4)/3^{\wedge}(-2+1)$
4016	2062	$(1+2)^{\wedge}3-45^*-67$	$(76+5^4)^*3+2-1$
4017	2063	?	$-7-6^*-5^*(43^*2-1)$
4020	2064	?	$(76+5^4)^*3-(-2-1)$
4021	2065	-12^*-3+45^*67	$7^*(-6^*(-54-3-2)+1)$
4022	2066	$12^{\wedge}3+4^{\wedge}5-6^*-7$	$7^*(6+(5^*4-3)^{\wedge}2)+1$
4023	2067	$(1^{\wedge}2-3)^*(-4^{\wedge}5-6)+7$	$(7+6)^*(5/(4^{\wedge}-3^*2)-1)$
4024	2068	$1^*-2^*(3-(4^{\wedge}5+6+7))$	?
4025	2069	$1+2^*(-3+4^{\wedge}5+6+7)$	?
4026	2070	$12^*3^*(4+5^*(6+7))$	$(7+65)^*(43-2^{\wedge}-1)$
4027	2071	$-1-(-2^*-3-456)^*7$	?
4030	2072	$(-1-2-3+456)^*7$	$(7+6^*5)^*4^*(-3+21)$
4031	2073	$1-(-2^*-3-456)^*7$	?
4032	2074	$1+2^*(3+4^{\wedge}5+6)+7$	$(-76+5^*4^*-3)^*-21$
4033	2075	?	?
4034	2076	?	?
4035	2077	?	$(-76-5)^*(-4-(32+1))$
4036	2078	$-1+(-2-3+456)^*7$	$(76+5^4)^*3+21$
4037	2079	$1^*(-2-3+456)^*7$	$7^*(-6-5^*-4^{\wedge}3-21)$
4040	2080	$1+(-2-3+456)^*7$	$(-7-6)^*-5^*(43-(2+1))$
4041	2081	$1+2^*(3+4^{\wedge}5+6+7)$	$(7+6)^*5/(4^{\wedge}-3^*2)+1$
4042	2082	?	?
4043	2083	$-12+(3-456)^*-7$	$(-7-65)^*-43-21$
4044	2084	-12^*3-456^*-7	$-7-(-6^*5^*4-3)^*21$
4045	2085	$1+2^*(-3+4^{\wedge}5)+6^*7$	$(7+6^*-5^*43)^*-2-1$
4046	2086	$(1-2-3+456)^*7$	$(7+6^*-5^*43)^*-2^*1$
4047	2087	$(-1-2)^{\wedge}3-456^*-7$	$(7+6^*-5^*43)^*-2+1$
4050	2088	?	?
4051	2089	$-1+(-2+3+45)^*67$	?
4052	2090	$12^*(-3+4^*(56+7))$	$(-7+6-5-4)^*-321$
4053	2091	$1^*-2+(-3+456)^*7$	$(7^*-6+5-4)^*-3^*21$
4054	2092	$1-2+(-3+456)^*7$	$-7-6^*-5^*43^*2-1$
4055	2093	$(-1+2)^*(-3+456)^*7$	$-7^*(-6^*(54+3)-21)$
4056	2094	$-1-(23+456^*-7)$	$-7-(6^*-5^*43^*2-1)$
4057	2095	$-1^*(23+456^*-7)$	$7+6^*(5+(4+3)^{\wedge}(2+1))$
4060	2096	$1-23+456^*7$	?
4061	2097	$1+2^*(3+4^{\wedge}5)+6^*7$	$(-7-65)^*-43-(2+1)$
4062	2098	$1-(-2^*(-3+4^{\wedge}5)-67)$	$((-7-65)^{\wedge}43+2)^*-1$
4063	2099	$-1+2^*-3^*(4+56)^*-7$	$(-7-65)^*-43-2+1$
4064	2100	$(-12-3-45)^*-6^*7$	$(-7-65)^{\wedge}43^*(-2+1)$
4065	2101	$-12-(3+456^*-7)$	$(-7-65)^*-43+2-1$
4066	2102	?	$((-7-65)^{\wedge}43-2)^*-1$
4067	2103	$12+(-3+456)^*7$	$(-7-65)^*-43+2+1$
4070	2104	$-123-(-4-5+6)^{\wedge}7$	$(-7+654)^*(3+2)-1$
4071	2105	$(1+2)^*-3+456^*7$	$(7^*(6+5)+4)^*32-1$
4072	2106	$-1-(-2+3-456)^*7$	$-7-6^*-543-21$
4073	2107	$(-12+3)^*-456-7$	$7^*(-6^*(-54-3^*2)+1)$
4074	2108	$-1-2-3+456^*7$	$-76^*(-5-(4+32-1))$
4075	2109	$1^*-2-3+456^*7$	$(-76+5)^*(43+2)^*-1$
4076	2110	$-12^*((-3+45)^*-6-7)$	$(-76+5)^*(-43-2)+1$
4077	2111	$(-1+2)^*-3+456^*7$	$-7+6^*(543+2^*1)$
4100	2112	$-1+2-3+456^*7$	$-7-(-6^*(543-2)-1)$
4101	2113	$-1-(-2+3)^*-456^*7$	$7+6^*(-5^*43^*-2+1)$
4102	2114	$(-123^*-4+5^*-6)^*7$	$7^*(-6+54^*(3^*2+1))$
4103	2115	$1+(-2+3)^*456^*7$	$(-7-6^*-5^*-43)^*-2+1$
4104	2116	$1-2-(-3-456^*7)$	$(-7+6-(-54-3))^{\wedge}2/1$
4105	2117	$(1-2)^*(-3-456^*7)$	$(-7-65)^*-43+21$
4106	2118	$123+45^*67$	$-7+(6-5+4)^{\wedge}3^*21$
4107	2119	$-1^*(-2-3-456^*7)$	$7-6^*(-543+2+1)$
4110	2120	$12^*(-3+45^*6-7)$	$7-(6^*-543+21)$
4111	2121	$(-12+3)^*-456+7$	$-7+(-6^*543+2)^*-1$
4112	2122	$1+(-2-(-3-456))^*7$	$-7-(-6^*543+2)+1$
4113	2123	$(-1-2)^*-3+456^*7$	$-7-6^*543^*(-2+1)$
4114	2124	?	$-7+6^*543-(-2+1)$
4115	2125	$-12-(3+456)^*-7$	$-7-(-6^*543+2^*-1)$
4116	2126	$(-12+3)^{\wedge}4+5^*-67$	$-7+6^*543+2+1$
4117	2127	$12+3+456^*7$	$7+65^*4^*(3^{\wedge}2+1)$
4120	2128	$(1-2-(-3-456))^*7$	$-7^*(-6+54)^*(-3^{\wedge}2+1)$
4121	2129	?	$-7+6^*(543-(-2+1))$

Base 8	Base 10	Increasing	Decreasing
4122	2130	?	$(7+65)^*(43+2^{\wedge}-1)$
4123	2131	?	$(-76-5^*4)^*-32-1$
4124	2132	$-1+23-456^*-7$	$-7-(-654^*(3+2)+1)$
4125	2133	$-1^*(-23-456^*7)$	$-7-654^*(3^*-2+1)$
4126	2134	$1+23+456^*7$	$-7+654^*(3+2)+1$
4127	2135	$(-123+45^*-6)^*-7$	$-7-(-6-54^*-3)^*-21$
4130	2136	$-1+2-(-3-456)^*7$	$-7+6^*(543+2)+1$
4131	2137	$-1^*(-2+(-3-456)^*7)$	$(-7-6^*543)^*(-2+1)$
4132	2138	$1-(-2+(-3-456)^*7)$	$7-6^*-543-(-2+1)$
4133	2139	$1+2^*(3+4^{\wedge}5+6^*7)$	$(-7-6^*543-2)^*-1$
4134	2140	$12^*(-3-(-45+6)^*7)$	$-7-(6^*-543-21)$
4135	2141	$-1+(2-34^*(5+6))^*-7$	$-7+6^*(543+2+1)$
4136	2142	$(-1-(-2-3)+456)^*7$	$-7^*(-65+43)^*21$
4137	2143	$1-(2^*34-5)^*6^*-7$	$7-6^*(-543-2+1)$
4140	2144	$-12^*-3+456^*7$	$(-76-5)^*(-43+2+1)$
4141	2145	$12-(-3-456)^*7$	$(7+6)^*(-54+321)$
4142	2146	$1-(-23-4^*5)^*6^7$	$7-654^*(-3-2)-1$
4143	2147	$1^*23^*(4^*5^*6-7)$	$(-7-654^*(3+2))^*-1$
4144	2148	$-1-(-2-3-456)^*7$	$7-(654^*(-3-2)-1)$
4145	2149	$-1^*(-2-3-456)^*7$	$7+(6+54^*-3)^*-21$
4146	2150	$-12^*(-3+4^*(-56-7))$	$(7^*6+54)^*(32-1)$
4147	2151	$123^*(-4+5^*6)-7$	?
4150	2152	$-1^*-2^*(-3-(-4^{\wedge}5-67))$	?
4151	2153	$(-1+23)^*4^*5^*6-7$	$-76^*-5^*(4+3)-21$
4152	2154	$-1^*2-34^*(5+6)^*-7$	$7-6^*-543+21$
4153	2155	$-1+(-2^*-3+456)^*7$	$7-6^*(-543-2-1)$
4154	2156	$(1-(-2-3-456))^*7$	$7^*(6+5)^*4^*(3^*-2+1)$
4155	2157	$1+(-2^*-3+456)^*7$	$7^*(-6+(5^{\wedge}4+3)/2)+1$
4156	2158	$1^*2-34^*(5+6)^*-7$	$(-7-6)^*(-5^*(43-2)-1)$
4157	2159	$1+2-34^*(5+6)^*-7$	$(7+65)^*4/3^{\wedge}-2-1$
4160	2160	$-12^*(-345+6+7)$	$(-7-65)^*(-43-2+1)$
4161	2161	?	$(7+65)^*4/3^{\wedge}-2+1$
4162	2162	?	$(-7+65)^*(-4-3^*-21)$
4163	2163	$(-12+3)^*(-456-7)$	$7^*(6-(5/-4^{\wedge}-3+21))$
4164	2164	$1^*-2^*(-3-(4^{\wedge}5+67))$	$(7^*(-6+5^{\wedge}4)-3)/2-1$
4165	2165	$123^*(-4+5^*6)+7$	$(7^*(-6+5^{\wedge}4)-3)/2^*1$
4166	2166	$12-34^*(-5-6)^*7$	$(-76+5)^*(-43-(2+1))$
4167	2167	$(1-23)^*4^*5^*-6+7$	$76^*-5^*(-4-3)-2-1$
4170	2168	$1/(-2^{\wedge}-3/(4+5^*67))$	$76^*-5^*(-4-3)-2^*1$
4171	2169	$-1-(2+34^*(5+6))^*-7$	$-76^*(-5-4-32)-1$
4172	2170	$(-12^*-34-5^*-6)^*7$	$-76^*(-5-4+32^*-1)$
4173	2171	$1-(2+34^*(5+6))^*-7$	$-76^*(-5-4-32)+1$
4174	2172	$(-1+23^{\wedge}4)/(5+67)$	$76^*-5^*(-4-3)+2^*1$
4175	2173	?	$76^*-5^*(-4-3)-(-2-1)$
4176	2174	$-12-(3-(4+5-6)^{\wedge}7)$	$(-7-654)^*(-3-2)-1$
4177	2175	?	$(-7-654)^*(3^*-2+1)$
4200	2176	?	$(-7-654)^*(-3-2)+1$
4201	2177	$((-1-2)^*-3+456)^*7$	$-7^*(-6^*5-432+1)$
4202	2178	$-1-(2^{\wedge}3-(4+5-6)^{\wedge}7)$	$7^*(-6+5^{\wedge}4+3)/2+1$
4203	2179	$1-2+3^{\wedge}(-4+5+6)-7$	$-7-(6^*(5+4)^{\wedge}3/-2+1)$
4204	2180	$-12^*(-3-(-45^*-6-7))$	$(7+6^*(5-4))^{\wedge}3-21$
4205	2181	$(1+2)^{\wedge}(3+4)-(5-6)-7$	$7^*(-6-5^*-4^{\wedge}3)-21$
4206	2182	$(1+2)^{\wedge}(3+4)-5^{\wedge}(-6+7)$	$-76-54^*-3^*21$
4207	2183	$12^*(-3+45^*6)-7$	$-7^*(-6^*5-432)-1$
4210	2184	$(-12+(-3-4)^*-56)^*7$	$-7^*(-6^*5+432^*-1)$
4211	2185	$1-2^*-34^*(56-7)$	$-7^*(-6^*5-432)+1$
4212	2186	$-1-((-23+45)/-6)^{\wedge}7$	$-7+6+(5+4)^{\wedge}3^*(2+1)$
4213	2187	$(1+2^*(3-4)^{\wedge}(5^*6))^{\wedge}7$	$-76^*-5^*(4+3)+21$
4214	2188	$1+((23-45)/-6)^{\wedge}7$	$7-6+(5+4)^{\wedge}3^*(2+1)$
4215	2189	$1-2+3-(-4-5+6)^{\wedge}7$	?
4216	2190	$-12-(3+45)^*-6^7$	$(7-6+(5+4)^{\wedge}3)^*(2+1)$
4217	2191	$(-12+3)^{\wedge}4-5^*-6^*-7$	$-7^*(-6^*5-432-1)$
4220	2192	$(1+2)^{\wedge}(3+4)+5^*(-6+7)$	$(7/(6-5))^{\wedge}4-321$
4221	2193	$-1+2^*(-3-4^*5^*-67)$	$(-7+6+54)^*-3^*-21$
4222	2194	$1^*2^*(-3-4^*5^*-67)$	$7+6/(5+4)^{\wedge}-3/2/1$
4223	2195	$1-2^*(3+4^*5^*-67)$	$-7-(6-(-54-3)^{\wedge}2+1)$
4224	2196	$1+2^{\wedge}3+(4+5-6)^{\wedge}7$	$(-7-((6-((-54-3)^{\wedge}2))^*1))$
4225	2197	$123+456^*7$	$(7+6)^{\wedge}(5-(4-3+2)+1)$
4226	2198	$1^*-2-(-3-45)^*6^7$	$(76^*-5-4)^*(3^*-2-1)$
4227	2199	$1-2-(-3-45)^*6^7$	$7^*(6+5^{\wedge}4-3)/2+1$
4230	2200	$-12^*(-3+(-45+6)^*7)$	$(7+6)^{\wedge}((-5+4)^*-3)+2+1$

Base 8	Base 10	Increasing	Decreasing
4231	2201	$-1+2-(-3-45)^*67$	$76*((-5-4^3)/-2+1)$
4232	2202	$-1*(-2+(-3-45)^*67)$	$-7*6-54*3*-21$
4233	2203	$1-(-2+(-3-45)^*67)$	$-7+(6-(-54+3))^2+1$
4234	2204	$12+3^{\wedge}(-4+5+6)+7$	$7+(6-5+4*3)^{\wedge}(2+1)$
4235	2205	$(-12-(3+456))^*-7$	$-7*(-6*54+3*-21)$
4236	2206	$1*2*(3-4*5*-67)$	$(7*(6+5^4)-3)/2-1$
4237	2207	$1+2*(3-4*5*-67)$	$-7+6+(-54-3)^2-1$
4240	2208	$(1+2)*(3^{\wedge}((-4+5)^*6)+7)$	$((-7+6)*(-54-3))^2-1$
4241	2209	$(1*2*-3^{\wedge}4+5^{\wedge}6)/7$	$(-7*6-5)*(-4^3+21)$
4242	2210	$12-(-3-45)^*67$	$(7-(6*5*-4-3))^*21$
4243	2211	?	$(7*(6+5^4)+3)/2+1$
4244	2212	?	$(-76-5)*(-43+2)+1$
4245	2213	?	$765*4+321$
4246	2214	$(1+2)^{\wedge}3+(4+5-6)^{\wedge}7$	$(-76-5*4)*(-32-1)$
4247	2215	$(12*-3*-4-5^{\wedge}6)/-7$	$7*(-6-5*-4^3)+21$
4250	2216	?	$7+(6+54-3)^{\wedge}2-1$
4251	2217	$-12*-3-(-4-5+6)^{\wedge}7$	$7+(6+54-3)^{\wedge}2+1$
4252	2218	?	$7*(6+(5^4-3)/2)-1$
4253	2219	?	$(-7-65)*(-43-2)-1$
4254	2220	$12*(3*4-5*6*-7)$	$7*(6+(5^4-3)/2)+1$
4255	2221	$(1+2-3^{\wedge}4+5^{\wedge}6)/7$	$(-7-65)*(-43-2)+1$
4256	2222	$-1+23*(4+5)*(6+7)$	$7+6+(54+3)^{\wedge}(-2*-1)$
4257	2223	$-12*(-345+6)-7$	$7+6+(54+3)^{\wedge}2+1$
4260	2224	$1+23*(4+5)*(6+7)$	?
4261	2225	$-1-2*-3*(-4+567)$	$-7-6*(-543-21)$
4262	2226	$(12-3)*(-4+56*7)$	$7*-6*(-54-3*(2+1))$
4263	2227	$1+2*-3*(4-567)$	$(7-(6-54*-3))^*-21$
4264	2228	$(1^{\wedge}2-(-34+5^{\wedge}6))/-7$	?
4265	2229	$-1+(-23-(-4-5^{\wedge}6))/7$	$765+(4*3)^{\wedge}(2+1)$
4266	2230	$(-1*23+4+5^{\wedge}6)/7$	?
4267	2231	$((1-2+3)*-4+5^{\wedge}6)/7$	$-7-6+54*-3*-21$
4270	2232	$(-1^{\wedge}234+5^{\wedge}6)/7$	$-76*(-5-4-32-1)$
4271	2233	$(1-(2+34))*(5+6)*-7$	$-7*(-6-5)*(4+32-1)$
4272	2234	$(1+2)^{\wedge}(3+4)+5+6*7$	$7-6*5+4321$
4273	2235	$12*345-67$	$(7*6+54)*32-1$
4274	2236	$(1+23*(4+5))*(6+7)$	$(-7*-6+54)*-32*-1$
4275	2237	$-12*(-345+6)+7$	$(7*6+54)*32+1$
4276	2238	?	?
4277	2239	$-1+(2+(-3-4)*56)*-7$	$7-6*(-543-21)$
4300	2240	$(-1-(-23-456))^*7$	$(7*((6+((5^4+3)/2))/1))$
4301	2241	$-123*(-4-(-5*-6-7))$	$7*(6+(5^4+3)/2)+1$
4302	2242	$(1+2)^{\wedge}(-3*-4-5)+67$	?
4303	2243	$(-1+23*4)*5*6-7$	$-7+6+54*-3*-21$
4304	2244	$-12+(-3-4)*-56*7$	$(7-6)*-54*3*-21$
4305	2245	$1+(2+3^{\wedge}4+5^{\wedge}6)/7$	$7-(6-54*-3*-21)$
4306	2246	$-1-(23+456)*-7$	?
4307	2247	$-1*(23+456)*-7$	$7*(6+(5^4+3)/2+1)$
4310	2248	$-12*-345-6*7$	$-7-(-6-5)*(-4+321)$
4311	2249	$(1-2*(-3^{\wedge}4-5))*(6+7)$	$76+(5+4)^{\wedge}3*(2+1)$
4312	2250	$-12*-3*(-4*-5+67)$	$(7*65+4)*(3+2+1)$
4313	2251	$-1-(2-(-3-4)*56*-7)$	$7-(-6-5)*-4*3*-21$
4314	2252	$-1*2+(-3-4)*56*-7$	$7*6+(54+3)^{\wedge}2+1$
4315	2253	$1-(2+(3+4)*56*-7)$	$(-7+65)*(4+3)^2-1$
4316	2254	$(-1-(23+456))^*-7$	$(-7+65)*(-4-3)^2+1$
4317	2255	$(-1-(-2-3)+45)^*67$	$(-7-6+5)*-432-1$
4320	2256	$1*2-(3+4)*56*-7$	$(7+6-5)*-432*-1$
4321	2257	$-12*(-3+45*-6)+7$	$7+6+54*-3*-21$
4322	2258	?	$(-7-6)*5*-43-21$
4323	2259	?	?
4324	2260	$12*(-3-(-45*6-7))$	$(7+6*5*-4)*(-3-21)$
4325	2261	$(1-(2+(3+4)*56))^*-7$	$7*(6*(5+4)*3*2-1)$
4326	2262	?	$7-(6+5)*(4-321)$
4327	2263	?	$7-6+5+4321$
4330	2264	$12-(-3-4)*56*7$	$(7+6-5)*(432+1)$
4331	2265	?	$-7*(-6-5*4^3)-21$
4332	2266	?	?
4333	2267	$(-1+23*4*5)*6-7$	$7*6*(5+4)*3*2-1$
4334	2268	$(-12*(-34-5)-6)*7$	$-7*6*(-5-4)*3*2*1$
4335	2269	$1-(2+(3+4)*56)*-7$	$7*6*(5+4)*3*2+1$
4336	2270	$123+(4+5-6)^{\wedge}7$	$76+(54+3)^2-1$
4337	2271	?	$76+(54+3)^2+1$

Base 8	Base 10	Increasing	Decreasing
4340	2272	$-1+23^4 \cdot 5^6 - 7$	$(-7-6)^{-5} \cdot 43 - (2+1)$
4341	2273	$-1+2^* - 3^*(-4-567)$	$(-7-6)^{-5} \cdot 43 - 2^*1$
4342	2274	$(-1-2-3)^*(-4-567)$	$(-7-6)^{-5} \cdot 43 - 2+1$
4343	2275	$1-2^* - 3^*(4+567)$	$7^*(6^*(5+4))^3 \cdot 2+1$
4344	2276	?	$(-7-6)^{-5} \cdot 43+2-1$
4345	2277	$-12^* - 345 - (6+7)$	$(-7-6)^{-5} \cdot 43+2^*1$
4346	2278	?	$(-76-5)^*(-43+2-1)$
4347	2279	$(1+23^4 \cdot 5)^6 - 7$	$7^*(6+5/4^{\wedge}3) - (2+1)$
4350	2280	$(-12-34)^*(-5-67)$	$7^*(6+5/4^{\wedge}3) - 2^*1$
4351	2281	$(1-23^4 \cdot 5)^* - 6+7$	$7^*(6+5/4^{\wedge}3) - 2+1$
4352	2282	$(-12^*34-56)^* - 7$	$7^*((6+5-4)^{\wedge}3 - 21)$
4353	2283	?	$7^*(6+5/4^{\wedge}3)+2-1$
4354	2284	?	$7^*(6+5/4^{\wedge}3)+2^{\wedge}1$
4355	2285	?	$7^*(6+5/4^{\wedge}3)+2+1$
4356	2286	$(1-23)^*(4^5 - 6-7)$	$-7^* - 6+54^* - 3^* - 21$
4357	2287	$1^*23^4 \cdot 5^6 + 7$	?
4360	2288	$1+23^4 \cdot 5^6 + 7$	$(-7-6)^*(-5^*43-2+1)$
4361	2289	$-12^* - 345+6-7$	$7^*(6+5/4^{\wedge}3+2-1)$
4362	2290	$-12^* - 345^*(-6+7)$	?
4363	2291	$-12^* - 345-6+7$	?
4364	2292	?	$(-7-6)^*5^* - 43+21$
4365	2293	$(1+23^4 \cdot 5)^6 + 7$	$76^*(-5^*(-4-3)+2) - 1$
4366	2294	?	$-76^*(5^*(-4-3)+2^* - 1)$
4367	2295	?	$(7-(6-54))^* - 3^* - 21$
4370	2296	?	$7^*(6+5/4^{\wedge}3+2^{\wedge}1)$
4371	2297	?	$7^*(6+5/4^{\wedge}3+2)+1$
4372	2298	?	?
4373	2299	?	$(-7-(-6+5)^* - 4)^* - 321$
4374	2300	$-12^*(-345+6-7)$	$(7+6^*-5)^* - 4^*(32-1)$
4375	2301	$(-12-3)^*(4^* - 56+7)$	$(-7-6)^*(-5^*43-2)^*1$
4376	2302	?	$(-7-6)^*(-5^*43-2)+1$
4377	2303	$-12^* - 345+6+7$	$-7^*((-6-5)^*(4+32)+1)$
4400	2304	$1/(2^{\wedge}(-3-4))/(5+6+7)$	$(7+(6+5)^*4-3)^{\wedge}2/1$
4401	2305	$1+2^{\wedge}(3+4)^*(5+6+7)$	$-7-(6^*-5-4)^{\wedge}3/21$
4402	2306	?	$76+54^* - 3^* - 21$
4403	2307	?	?
4404	2308	?	?
4405	2309	$-1-(-2-3-45)^*67$	$-7^*(6+5)^*(-4-32) - 1$
4406	2310	$(-1+23+45)^* - 6^* - 7$	$-7^*(6+5)^*(4+32)^* - 1$
4407	2311	$1-(-2-3-45)^*67$	$-7^*(6+5)^*(-4-32)+1$
4410	2312	?	$(7-6^*54)/-3^{\wedge} - 2-1$
4411	2313	?	$(7+6^*-54)^* - 3^*(2+1)$
4412	2314	?	$(7+6)^*(5^*43+2+1)$
4413	2315	?	?
4414	2316	?	?
4415	2317	$(-123^* - 4+5-6)^*7$	$-7^*((-6-5)^*(4+32) - 1)$
4416	2318	?	?
4417	2319	?	$7+(6^*5+4)^{\wedge}3/21$
4420	2320	$-12^*(-3+45^* - 6-7)$	?
4421	2321	?	?
4422	2322	$(1+2^{\wedge}(3+4))^*(5+6+7)$	$(7+6+5)^*(4^{\wedge}3+2+1)$
4423	2323	?	?
4424	2324	$(-12^*3-456)^* - 7$	$7^*(-6-5+(4+3)^{\wedge}(2+1))$
4425	2325	?	$76^*5^*(4-(-3-2^{\wedge}-1))$
4426	2326	?	?
4427	2327	?	$(-7-6)^*(5^*4^* - 3^{\wedge}2+1)$
4430	2328	?	$(-76-5)^* - 43-21$
4431	2329	?	?
4432	2330	$-12^*((3+45)^* - 6+7)$	?
4433	2331	$(-123^* - 4-5+6)^*7$	$(7^*6-5)^*(4^{\wedge}3-2+1)$
4434	2332	$-12^* - 345+6^*7$	$(7^* - 6+5^{\wedge}4)^*(3+2-1)$
4435	2333	$(-1-(2-3^{\wedge}4))^*5^6 - 7$	?
4436	2334	?	$7^*(6+5)+4321$
4437	2335	?	?
4440	2336	$(-12+3)^{\wedge}4+5^*(-6-7)$	$-7+(-6-5)^*(-4-321)$
4441	2337	?	?
4442	2338	$(12^*(-3+45)-6)^*7$	$7^*(65+432-1)$
4443	2339	?	$-7+(-6+54^* - 3)^* - 21$
4444	2340	$(-1-23)^*(-4-5)^*(6+7)$	$(-7-6)^* - 5^*(43+2-1)$
4445	2341	$(-12+3)^{\wedge}4 - (5+67)$	$(-7-6)^*5^*4^* - 3^{\wedge}2+1$
4446	2342	?	$(-76-5)^* - 43 - (2+1)$

Base 8	Base 10	Increasing	Decreasing
4447	2343	$-12*(-345-6)-7$	$((-76-5)*43+2)^*-1$
4450	2344	?	$7*(65+432)-1$
4451	2345	$12*345+67$	$7*(65-432*-1)$
4452	2346	?	$7*(65+432)+1$
4453	2347	$(1+2-3^4)*5*-6+7$	$((-76-5)*43-2)^*-1$
4454	2348	$(-12+3)^4-(56+7)$	$(-76-5)^*-43+2+1$
4455	2349	?	?
4456	2350	$12*(-3-(4+5*6)^*-7)$	$7-(6+5)*(-4-321)$
4457	2351	$-1+(-23-45)^*-6*7$	$(-7*6+5)^*-4^3-21$
4460	2352	$1*(-23-45)^*-6*7$	$7*(65-(-432-1))$
4461	2353	$1-(-23-45)^*6*7$	$7-(6-54*-3)^*-21$
4462	2354	$(-12+3)^4-5+6*-7$	?
4463	2355	?	$-76*(-54-3*-2)-1$
4464	2356	?	$-76*(-54+3*-2*-1)$
4465	2357	$-12*(-345-6)+7$	$-76*(-54-3*-2)+1$
4466	2358	?	?
4467	2359	$(1-(-23-45)^*6)^*7$	$-7*((6-5*43)^*2+1)$
4470	2360	$-1*-2^3*(456-7)$	?
4471	2361	$1-2^3*(-456+7)$	?
4472	2362	$(-12+3)^4-56+7$	$(-76-5)^*-43+21$
4473	2363	$(-123+4)^*5*-6-7$	$(7+(6+5)^*-4*-3)^*21$
4474	2364	$-1+(-2*-3+45)^*67$	?
4475	2365	$(-12-(34+5))^*-67$	$-7*(6-5*43)^*2-1$
4476	2366	$1+(-2*-3+45)^*67$	$-7*(6-5*43)^*2*1$
4477	2367	?	$-7*(6-5*43)^*2+1$
4500	2368	?	$-7+6*-54*-3^2-1$
4501	2369	$(1-(2-3^4)^*5)^*6-7$	$-7-6*54*-3*(2+1)$
4502	2370	$12*-3*(-45-6*7)$	$-7+6*-54*-3^2+1$
4503	2371	$(1-(-2+3^4)^*5)^*-6+7$	$(7+6*5)/4^3-2+1$
4504	2372	?	?
4505	2373	$((1+2)^*3*-45-6)^*-7$	$7*(-6-5*(43*-2+1))$
4506	2374	?	$(7/(-6+5))^4-32-1$
4507	2375	?	$(7/(-6+5))^4-32^1$
4510	2376	$-1+(-2+3^4)^*5*6+7$	$(7/(-6+5))^4-32+1$
4511	2377	$(-123+4)^*5*-6+7$	$7+6*(54/3^2-2-1)$
4512	2378	$(-12+3)^4+5*-6+7$	?
4513	2379	?	?
4514	2380	$-12*(-3*-4-56)^*7$	$(7+(65-4)^*-3)^*-21$
4515	2381	?	$(7/(-6+5))^4-3-21$
4516	2382	?	$7-(-6*54/3^2+2+1)$
4517	2383	$(-12+3)^4-5-6-7$	$7-6*-54*3*(2+1)$
4520	2384	?	$7^4((-6+5)^4+3)-21$
4521	2385	$(-12-3)^*4*-56-7$	$(-7*6+5)^*-4^3+21$
4522	2386	?	$7*((6+5-4)^3-2)-1$
4523	2387	$(-1-2-34)^*(5+6)^*-7$	$-7*(-6-5)*(4+32+1)$
4524	2388	?	$7*((6+5-4)^3-2)+1$
4525	2389	?	$7+6*(54/3^2-2+1)$
4526	2390	?	?
4527	2391	$-12+(-3-4)^4(5-(-6+7))$	$(7+6*-5)^*-4*32-1$
4530	2392	$(-1-(-2-3)^*45)^*(6+7)$	$(7-65)*(-43-21)$
4531	2393	$(1+23)^*-4*-5*6-7$	$(7+6*-5)^*-4*32+1$
4532	2394	$(-1-23-45)^*-6*7$	$-7*-6*(5+43+21)$
4533	2395	$(-12+3)^4-(5-6)-7$	$7*(-6+54)/3^2+1$
4534	2396	$(1+2*3)^4-5^4(-6+7)$	$(7*(6-5))^4-3*2+1$
4535	2397	$(-12+3)^4-(5+6)+7$	$(7-6*-54*3)^*(2+1)$
4536	2398	$-1-2+(3+4)^4(5+6-7)$	$7^4(6+5-4-3)-2-1$
4537	2399	$(-12-3)^*4*-56+7$	$7^4(6+5-4-3)-2*1$
4540	2400	$(-12+3)^4+(5-6)^4-7$	$(7*(6-5))^4-3+2/1$
4541	2401	$(-123*-4-(-5-6))^*7$	$7*(-6-5*43*-2-1)$
4542	2402	$(-12+3)^4-(5-6)^4-7$	$(7*(6-5)*(4+3))^2+1$
4543	2403	$1*2+(3+4)^4(5+6-7)$	$7/(6+5-4)^4-3+2^1$
4544	2404	$-1+(2+3)^*-45*(-6-7)$	$(-7-6)^*-5*(43+2)-1$
4545	2405	$1*(-2-3)^*-45*(6+7)$	$(-7-6)^*-5*(43+2)*1$
4546	2406	$1+(-2-3)^*-45*(6+7)$	$(-7-6)^*-5*(43+2)+1$
4547	2407	$-12*(3+45)^*-6+7$	$7*(-6-5*43*-2)-1$
4550	2408	$(12*(3+4)^*-5+6)^*-7$	$7*(6+543-21)$
4551	2409	$-1*(-2^3*456+7)$	$7*(-6-5*43*-2)+1$
4552	2410	$12*(3-(4+5*6)^*-7)$	$(7*(6-5))^4+3^2+1$
4553	2411	$12+(-3-4)^4(5+6-7)$	$(76+5)^*4/3^2-2-1$
4554	2412	$-1-23*(-4*5*6-7)$	$(-76-5)*(-43-2+1)$
4555	2413	$1*23*(4*5*6+7)$	$(76+5)^*4/3^2+1$

Base 8	Base 10	Increasing	Decreasing
4556	2414	$1-23*(-4*-5*-6-7)$	$7*((6+5-4)^3+2)-1$
4557	2415	$(-1+2^3*(-45-6))*-7$	$(7+6*-5)*(-4*32-1)$
4560	2416	$-12+3+4567$	$7*((6-(-5+4))^3+2)+1$
4561	2417	$(1^2-3^4*5)*-6-7$	$-76*(-54+3+2)-1$
4562	2418	$(1+(-2-3)*-45)*(6+7)$	$-76*(-54+3-2*-1)$
4563	2419	$(1+2-3^4*5)*-6+7$	$-76*(-54+3+2)+1$
4564	2420	$-12*(-345-6-7)$	?
4565	2421	$1*-2-(3^4*5*-6+7)$	$((7^(-6+5))^(-4)+(3+21))$
4566	2422	$1-2-(3^4*5*-6+7)$	$-7*(6-(543-2*-1))$
4567	2423	$1^2/(3^4-4/5/6)-7$	$-7+6*-5*(-4^3-21)$
4570	2424	$(1+2^3)^4+5*6-7$	?
4571	2425	$1*2+3^4*5*6-7$	?
4572	2426	$(1/2+3^4*5)*6-7$	$-7*(6-543)-21$
4573	2427	$-12+3^4*5*6+7$	$(7*(-6+5))^4+32/1$
4574	2428	$1*2+3+4567$	$-7*(6-543+2)-1$
4575	2429	$(-1-(2-3^4*5)*6)*7$	$-7*(-6+543-2)*-1$
4576	2430	$12*3*(4+(-5-6)*-7)$	$-7*(6-543+2)+1$
4577	2431	$(1^2-3^4*5)*-6+7$	$(7+(6+54)*-3)*-21$
4600	2432	$(1+2)*3+4567$	?
4601	2433	$12-(-3^4*-5*-6+7)$	?
4602	2434	$(1/2-3^4*5)*-6+7$	?
4603	2435	$-1+(2+3^4*-5)*-6*7$	$7*6*(5*4*3-2)-1$
4604	2436	$1*(2-3^4*5)*6*-7$	$-7*-6*(54-3+21)$
4605	2437	$1+(2-3^4*5)*-6*7$	$7*6*(5*4*3-2)+1$
4606	2438	$(-12+3)^4-(5+6*-7)$	$-76+5^4*(3+2-1)$
4607	2439	$(-1-2)*-3*(-4-5*-67)$	$(7+6*54)*3*(2+1)$
4610	2440	$(-12+3)^4+56-7$	$-7*(6-543)-2-1$
4611	2441	$(1+2+3^4*5)*6-7$	$(-7*(-6+543)+2)*-1$
4612	2442	$((1*23)+4567)$	$-7*(6-543)-(2-1)$
4613	2443	$(1+(2-3^4*5)*-6)*7$	$-7*(-6+543)*(-2+1)$
4614	2444	$(-12-3)*4*(-5-6*7)$	$(7*6+5)*(43+21)$
4615	2445	?	$(-7*(-6+543)-2)*-1$
4616	2446	?	$-7*(6-543)+2+1$
4617	2447	$12+3^4*-5*-6+7$	?
4620	2448	$(-12+3)^4+5-6*-7$	$(-76*5+4)*(-3^2+1)$
4621	2449	$1*(-2-3^4*5)*-6+7$	$76*(5-(-43+2^4-1))$
4622	2450	$(-12+3)*(-4-56)*7$	$-7*(6-(543+2-1))$
4623	2451	$(-12+3)^4-5+67$	?
4624	2452	$(1/-2-3^4)*5*-6+7$	$(-7*(-6+5))^4+3*21$
4625	2453	$(1-2-3^4)*5*-6-7$	?
4626	2454	$(-12+3)^4+56+7$	?
4627	2455	$(1/2-3)*(-4^5+6*7)$	?
4630	2456	?	$-7*(6-(543+2))-1$
4631	2457	$(1+2)*(3*-45-6)*-7$	$(7+6)*(-5*4+321)$
4632	2458	?	$-7*(6-(543+2))+1$
4633	2459	?	?
4634	2460	?	$-7*(6-543)+21$
4635	2461	$(-12+3)^4+5+67$	$-7*6*(5-4^3)-21$
4636	2462	$(1+2)^(3+4)+5*67$	?
4637	2463	$-1+2^3*4*(5+6)*7$	$76*(5+43)-21$
4640	2464	$1/(2^3-3/(4*(5+6)*7))$	$-7*(6-(543+2)-1)$
4641	2465	$1+2^3*4*(5+6)*7$	$(-7-6+54*-3)*-21$
4642	2466	$(-12+3)^4-5*(-6-7)$	?
4643	2467	$(1-2-3^4)*5*-6+7$	$7*6*5+4321$
4644	2468	?	?
4645	2469	?	$-7-(6-5^4)*(3+2-1)$
4646	2470	$-12*(34+5*-67)$	$(-7-6)*-5*(43+2+1)$
4647	2471	$-1+2^3*(456+7)$	$7*((6+5)/(4^4-3*2))+1$
4650	2472	$-1*-2^3*(456+7)$	?
4651	2473	$1-2^3*(-456-7)$	$(76*5*4-3)*2-1$
4652	2474	$-1-(2+3+4)*5*-67$	$(-76*5*-4-3)*2*1$
4653	2475	$(-1-2*(-34+5))*67$	$(76*5*4-3)*2+1$
4654	2476	$1-(2+3+4)*5*-67$	$-7*6*(5-4^3)-2^4$
4655	2477	$(1+(-2-3^4)*5)*-6-7$	$-76*(-5-43)-2-1$
4656	2478	$((1-23)*4*5+6)*-7$	$-7*(-65*(4+3)+21)$
4657	2479	?	$(-76-5)*(43+2)*-1$
4660	2480	?	$-76*(-54+3-(-2+1))$
4661	2481	?	$-76*(-5-43)+2-1$
4662	2482	$-1+(2+3^4)*5*6-7$	$-76*(-5-43)-2*-1$
4663	2483	$(-12-3)*4*(-56-7)$	$-76*(-5-43)-(-2-1)$
4664	2484	$(-1-2)^3*(-45-67)$	$-7-65*(4+3*-21)$

Base 8	Base 10	Increasing	Decreasing
4665	2485	?	$(-765+4)*(3+2)^*-1$
4666	2486	?	$(-765+4)*(-3-2)+1$
4667	2487	?	$(76*5^4+3)^*2+1$
4670	2488	?	?
4671	2489	$(1+(2+3^4)*5)^*6-7$	$-7+6*(5^4-321)$
4672	2490	?	$(-7/(-6-(54*3)^2))^{\wedge-1}$
4673	2491	$(1+(-2-3^4)*5)^*-6+7$	$-7*(-6-5^*-43^*-2)-1$
4674	2492	$(12*(3+4)^*-5-6)^*-7$	$-7-(-65+4)^*-3^*-21$
4675	2493	?	$-7*(-6-5^*-43^*-2)+1$
4676	2494	?	$-7+6*5^4/3^*2+1$
4677	2495	?	$-7*6*(5-4^3)+21$
4700	2496	$(1-(2+3)^4)*(-5-6+7)$	$(-7-6)^*(5^*-43-21)$
4701	2497	$(-12-3^4*5)^*-6+7$	$76*(5+43)+21$
4702	2498	$1+(-2-3^4)*5^*-6+7$	$7+65*(-4-3^*-21)$
4703	2499	$(1+2)*(34*5^6-7)$	$7*(6*5^4*3-(2+1))$
4704	2500	12^3-4^*-567	$(-76+5-(-4-3))^{\wedge2}/1$
4705	2501	$1+(2+3)^4*(5+6-7)$	$(-76+5+4+3)^{\wedge2}+1$
4706	2502	?	?
4707	2503	$(1+(2+3^4)*5)^*6+7$	$7+6*(5^4-321)$
4710	2504	$(1+(2+3)^4)*5*(-6+7)$	$-765*(-4-(3-2))-1$
4711	2505	$-1-(2-3^4*5^6)^*7$	$765*(4^*-3+21)^*$
4712	2506	$((1*(2-(3*((4^5)^6))))^*-7)$	$7+(65-4)^*-3^*-21$
4713	2507	$1-(2-3^4*5^6)^*7$	$7*(6*5^4*3-2)+1$
4714	2508	?	$(-7-6+5-4)^*-321$
4715	2509	$(1+2)^{\wedge}(3+4)+56^*7$	?
4716	2510	$-12+3^4*5^*-6^*7$	$7*(6+543)-21$
4717	2511	$(1+2)^*3*(4-5^*-67)$	$(7*6*5^4-3)^*(2+1)$
4720	2512	?	$-7*(-6-(543-2))-1$
4721	2513	$(1+2)^*34*5^6-7$	$-7*(-6+(543-2))^*-1$
4722	2514	?	$-7*(-6-(543-2))+1$
4723	2515	?	$(7+6^*-5^4/-3)^*2+1$
4724	2516	?	?
4725	2517	$-1-2+3^4*5^6*7$	$7*6*5^4*3-(2+1)$
4726	2518	$-1*(2-3^4*5^6*7)$	$7*6*5^4*3-2^*1$
4727	2519	$1-2+3^4*5^6*7$	$76*54-321$
4730	2520	$(1-2^34-5)^*6^*-7$	$-7*(-6-(543-2))-1$
4731	2521	$-1+2+3^4*5^6*7$	$7*6*5^4*3+2-1$
4732	2522	$1^*2-3^*-4^*5^6*7$	$7*6*5^4*3-2^*-1$
4733	2523	$(-1-2^*-34)^*56-7$	$7*6*5^4*3+2+1$
4734	2524	?	$(-765-4)*(-3-2)-1$
4735	2525	?	$76*(54-3)-21$
4736	2526	?	$(-7+654)^*(3+2+1)$
4737	2527	$(1+2)^*34*5^6+7$	$(7-654)^*-3^*2+1$
4740	2528	?	$-7*(-6-543)+2-1$
4741	2529	$-1-2*(-34+5)^*67$	$-7*(-6-543)-2^*-1$
4742	2530	$(123-45)^*67$	$(-7+65)^*(4-3^*-21)$
4743	2531	$1-2*(-34+5)^*67$	$7+(6+5^4)^*(3+2-1)$
4744	2532	?	?
4745	2533	$-1-2*(-3+4^*56)^*-7$	$7*(6*5^4*3+2)-1$
4746	2534	$(-123^*-4-5^*-6)^*7$	$-7*(-6-(543+2-1))$
4747	2535	$1+2*(3-4^*56)^*-7$	$7*(6*5^4*3+2)+1$
4750	2536	?	?
4751	2537	$(-1-2^*-34)^*56+7$	$7^*-6*5^4*3-3+21$
4752	2538	$(1/-2+3)^*(4^5-6)-7$	?
4753	2539	?	$-76*(-54+3)-2-1$
4754	2540	$(1+23)^*(4^*5^6+7)$	$-76*(-54+3)+2^*-1$
4755	2541	$(1+2)^*(34^*5^6+7)$	$-76*(-54+3)-2+1$
4756	2542	?	$-76*(-54-3*(-2+1))$
4757	2543	$-1-2^3*(4+56^*-7)$	$-7-(-6-54)^*-3^*-21$
4760	2544	$1/(-2^{\wedge}-3/(4+56^*-7))$	$7*(6+543)+21$
4761	2545	$1+2^3*(-4+56^*7)$	$-76*(-54+3)+2+1$
4762	2546	?	$(-76-5)*(-43-(2+1))$
4763	2547	$(1/-2+3)^*4^5-6-7$	$-7*(6-5^4)^*32-1$
4764	2548	?	$-7*(-6-543-2-1)$
4765	2549	?	$-7*(6-5^4)^*32+1$
4766	2550	?	$(-7+65+4)^*-3^*-21$
4767	2551	?	$7+65*((4+3)^2-1)$
4770	2552	$(1/-2+3)^*(4^5-6)+7$	$(7+6+5^4)^*(3+2-1)$
4771	2553	?	$(7+654^*-3)^*-2-1$
4772	2554	$12^3+45^*-6^*-7$	$(-7+654*3)^*-2^*-1$
4773	2555	$(1-(2^34+5)^6)^*-7$	$(7+654^*-3)^*-2+1$

Base 8	Base 10	Increasing	Decreasing
4774	2556	?	?
4775	2557	?	$7+(6+54)^*-3^*-21$
4776	2558	?	?
4777	2559	$(1/2-3)^*-4^5+6-7$	$76^*(54-3)+21$
5000	2560	$(1/-2+3)^*4^5*(-6+7)$	$-7-654^*3^*-2-1$
5001	2561	$-1+2^*(-34^*-56-7)$	$-7+654^*(3+2+1)$
5002	2562	$((-1+23)^*4^5+6)^*7$	$-7^*(6-543-21)$
5003	2563	$1-2^*(-34^*56+7)$	$7^*6^*(-5+4^3+2)+1$
5004	2564	?	?
5005	2565	?	?
5006	2566	$-123^*(-45+6)-7$	?
5007	2567	?	$((7+6^5)^*-4-3)^*-21$
5010	2568	$-1-(-2^*-34^*-56+7)$	?
5011	2569	$-1^*(-2^*-34^*-56+7)$	$(-7^*65+4)^*(-3^*2-1)$
5012	2570	$1-2^*-34^*56-7$	$(-7+6^54)^*(3^2+1)$
5013	2571	$1-2^*(3+4^*56^*-7)$	?
5014	2572	?	?
5015	2573	$(1/-2+3)^*4^5+6+7$	$76^*(54-(3/2+1))$
5016	2574	?	$7+654^*-3^*-2-1$
5017	2575	?	$(-7+654^*3^*-2)^*-1$
5020	2576	$(1-(2+3+4))^*56^*-7$	$7+654^*-3^*-2+1$
5021	2577	?	$(7-6^5(5-(4-3)))^*-2-1$
5022	2578	?	$(7-6^5+43)/(-2-1)$
5023	2579	?	$(7-6^5(5-4+3))^*-2+1$
5024	2580	$-123^*(-45+6)+7$	$-7^*-65^*(4+3)-21$
5025	2581	$-1-2^*(-3+4^*56^*-7)$	$(-7-654^*3)^*-2-1$
5026	2582	$-1+2^*-34^*-56+7$	$(7-654^*-3)^*-2^*-1$
5027	2583	$((-1+23^4)^*5-6)^*7$	$(-7-654^*3)^*-2+1$
5030	2584	$1-2^*-34^*56+7$	$-7^*(65^*(-4-3)+2)+1$
5031	2585	$(1-2^*(-34+5))^*67$	$(-7^*6-5)^*(-4-3^*21)$
5032	2586	?	$((7-6+5)^4-3)^*2^*1$
5033	2587	?	$(-7-6)^*(5+4^*-3^*21)$
5034	2588	?	$(-7+6^5+4)/3-(2+1)$
5035	2589	$-1+2^*(-34^*-56+7)$	$(7^*-6+5)^*43^*-2-1$
5036	2590	$-1^*-2^*(-34^*-56+7)$	$(7^*-6+5)^*43^*-2^*1$
5037	2591	$1-2^*(-34^*56-7)$	$(7^*-6+5)^*43^*-2+1$
5040	2592	?	$7^*-6^5/(4-32+1)$
5041	2593	?	$(7-6^5-4)/-3+2^*1$
5042	2594	?	$-7^*65^*(-4-3)-2-1$
5043	2595	?	$-7^*65^*(-4-3)-2^1$
5044	2596	?	$-7^*65^*(-4-3)-(2-1)$
5045	2597	$(-12+3)^*(4-567)$	$7^*(6^*(5^4+3+2)-1)$
5046	2598	?	$-7^*65^*(-4-3)+2-1$
5047	2599	?	$-7^*65^*(-4-3)+2^1$
5050	2600	$(-12-3)^*-4^*(-5+67)$	$(-7-6)^*(5-(4+321))$
5051	2601	?	$(7^*-6-(5+4))^*3^*-21$
5052	2602	$(1/2-3)^*-4^5+6^*7$	?
5053	2603	$(-123-4)^*5^*-6-7$	$-76^*(-5-43-2)-1$
5054	2604	$(1+2^*34+5)^*-6^*-7$	$-76^*(-5+3-2+1)$
5055	2605	$1-(2+3^4+5)^*-6^*7$	$-76^*(-5-43-2)+1$
5056	2606	$1/2/3^*(4-(-5^6-7))$	$(7+6^5(5-(4-3)))^*2^1$
5057	2607	$-1+2^3*(4-56^*-7)$	$7+(6^*(5+4)-3)^2-1$
5060	2608	$-1^*-2^3*(4-56^*-7)$	$(7-6^5-4)/-3+21$
5061	2609	$1-2^3*(-4-56^*7)$	$(-7-654)^*3^*-2-1$
5062	2610	?	$(7+654)^*-3^*2^*-1$
5063	2611	$(1-2^*(3+4^*56))^*-7$	$(-7-654)^*3^*-2+1$
5064	2612	?	$-7^*(65^*(-4-3)-2)+1$
5065	2613	?	?
5066	2614	?	$-7^*-65^*(4+3)+21$
5067	2615	$-12-(3+4)^*-567$	?
5070	2616	?	?
5071	2617	$(-123-4)^*5^*-6+7$	?
5072	2618	$1^*2^*(-3-4^*56)^*7$	$(-7-(-65+4)^*-3)^*-21$
5073	2619	$1-2^*(3+4^*56)^*-7$	?
5074	2620	?	?
5075	2621	?	?
5076	2622	$-1-2-(-3-4)^*567$	?
5077	2623	$1^*-2-(-3-4)^*567$	?
5100	2624	$1-2-(-3-4)^*567$	?
5101	2625	$(1-2)^*(-3-4)^*567$	$7^*(6+5+4)^*(32-1)$
5102	2626	$-1+2-(-3-4)^*567$	?

Base 8	Base 10	Increasing	Decreasing
5103	2627	$-1*(-2+(-3-4)*567)$	$(7*-6+5)*(43*-2-1)$
5104	2628	$1-(-2+(-3-4)*567)$	$7*65+4321$
5105	2629	$(-1+2*-34)*-56+7$	?
5106	2630	$12*(3-4*-5*(6+7))$	?
5107	2631	$-1-2*-34*(5-6*-7)$	?
5110	2632	$1*2*34*(5-6*-7)$	$(-7*-6+5)*4*(-3+21)$
5111	2633	$1+2*34*(5-6*-7)$	$-7+6*-54*(-3^2-1)$
5112	2634	$((-1+23)/4^4-5+6)/7$	$76*(54-3/2)-1$
5113	2635	$12-(-3-4)*567$	$(76*((54-(3/2))/1))$
5114	2636	?	$76*(54-3/2)+1$
5115	2637	?	?
5116	2638	?	?
5117	2639	?	$7*(654+3*-21)$
5120	2640	?	?
5121	2641	?	?
5122	2642	?	?
5123	2643	?	$-7+65*((-4-3)^2+1)$
5124	2644	?	?
5125	2645	?	?
5126	2646	$(-123*4-56)*-7$	$7*(6-(-543-21))$
5127	2647	?	$7+6*54*(3^2+1)$
5130	2648	?	?
5131	2649	?	?
5132	2650	?	$(-76-54)*(-32+1)$
5133	2651	?	?
5134	2652	$(1+2)*(3^4*(5+6)-7)$	$(7+6)*(-5-4-3)*-21$
5135	2653	$(-12+3)*(-4-567)$	?
5136	2654	?	?
5137	2655	$(-1-2)*3*(-456+7)$	?
5140	2656	$-123*-4*(-5+6+7)$	?
5141	2657	?	$7+65*((4+3)^2+1)$
5142	2658	?	?
5143	2659	?	?
5144	2660	?	$-7*(-6+54)*(-3^2-1)$
5145	2661	?	$(7-(-6+5)*4)^3*2-1$
5146	2662	?	$(7^4(6-5)+4)^3*2/1$
5147	2663	?	$(7-(-6+5)*4)^3*2+1$
5150	2664	$(1-23)*4*(5+6*-7)$	?
5151	2665	$(-1/2+3)*(4^5+6*7)$	$-76*(-54+3-2)-1$
5152	2666	$((1+2)/((3^4-4)/(5+6)))-7$	$-76*(-54-(3-2)*-1)$
5153	2667	$((-1+23*4)*5+6)*7$	$-76*(-54+3-2)+1$
5154	2668	?	$(7*-6-5^4)*(-3-2+1)$
5155	2669	?	$(-7-(-6-54)*-3)*-21$
5156	2670	?	?
5157	2671	?	$(7+6+(5*4)^3)/(2+1)$
5160	2672	$-1234*(-5-6+7)$	?
5161	2673	$(1+2)*-3^4/(5/-67)$	?
5162	2674	?	$-7*((6+5)*-43+2+1)$
5163	2675	?	?
5164	2676	$(-12+3)^4-5*-67$	?
5165	2677	?	$76*54+3*-21$
5166	2678	$(-12-3)*(4+5*-6*7)$	$7*(6+5)*43-21$
5167	2679	$(1+2*34)*(5-6*-7)$	$(-76+5)*(4+3*-21)$
5170	2680	$12*(-3-4+5*67)$	$-7*((6+5)*-43+2)-1$
5171	2681	$(-1+2^4(-3+4+5)*6)*7$	$-7*((6+5)*-43-2*-1)$
5172	2682	?	$-7*((6+5)*-43+2)+1$
5173	2683	?	?
5174	2684	?	?
5175	2685	?	?
5176	2686	?	?
5177	2687	$-1+2^4(-3+4+5)*6*7$	?
5200	2688	$((-1-2)^3-45)*-6*7$	$-7*-6*(54+3+21)$
5201	2689	$1+2^4(-3+4+5)*6*7$	?
5202	2690	?	?
5203	2691	?	$(7+6)*(5+4^3)*(2+1)$
5204	2692	?	$-7*(6+5)*-43-2-1$
5205	2693	?	$-7*(6+5)*-43+2*-1$
5206	2694	$(1+2)*(3^4*(5+6)+7)$	$-7*(6+5)*-43-2+1$
5207	2695	$(123+456)*7$	$7*(-6-5)*43*(-2+1)$
5210	2696	?	$-7*(6+5)*-43-(-2+1)$
5211	2697	$(-1-2)*(3*-456+7)$	$-7*(6+5)*-43-2*-1$

Base 8	Base 10	Increasing	Decreasing
5212	2698	?	$-7*(6+5)^*-43+2+1$
5213	2699	?	?
5214	2700	?	?
5215	2701	$-1+(23*4*5+6)*7$	$76*54-32-1$
5216	2702	$-1*(23*-4*-5+6)*-7$	$76*54+32*-1$
5217	2703	$1-(23*4*5+6)*-7$	$76*54-32+1$
5220	2704	?	$(-7-6)*(5-4-321)$
5221	2705	?	$((7+6)*(5-(4-3)))^2+1$
5222	2706	?	?
5223	2707	?	?
5224	2708	?	$76*54-3-21$
5225	2709	$(-1+23*-4*5-6)*-7$	$-7*((6+5)^*-43+2*-1)$
5226	2710	$-12*(-345-6*7)$	$-7*((6+5)^*-43-2)+1$
5227	2711	$(-1-2)*3*-456-7$	$7+(65-4+3)^2/1$
5230	2712	?	$7*(6+5)*43+21$
5231	2713	?	?
5232	2714	?	$76*54+3-21$
5233	2715	?	?
5234	2716	$(1+(-2+3^4)*-5+6)*-7$	$-7*(-65*(4+3)-21)$
5235	2717	?	$(-7-6)*(5-4)*-321$
5236	2718	?	$76*54-3^2-1$
5237	2719	?	$-76*-54+3*(-2-1)$
5240	2720	?	$76*54-(3^2-1)$
5241	2721	?	$-76*-54+3*-2-1$
5242	2722	$-1+((2-3^4)*-5-6)*7$	$-76*-54-3*-2*-1$
5243	2723	$((-123+4)*-5-6)*7$	$7*((6+5+4)*32-1)$
5244	2724	$1+((-2+3^4)*5-6)*7$	$-76*-54-(3+2-1)$
5245	2725	$(-1-2)*3*-456+7$	$-76*-54+3*(-2+1)$
5246	2726	?	$-76*-54-(3-2)-1$
5247	2727	?	$-76*-54+(3-2)*-1$
5250	2728	?	$-76*-54*(3+2*-1)$
5251	2729	?	$7*(6+5+4)*32-1$
5252	2730	$12*(-3-4+56)*7$	$(-7-6)*(-5+4-321)$
5253	2731	?	$7*(6+5+4)*32+1$
5254	2732	?	$-76*-54+3-(-2+1)$
5255	2733	$-1+2*(-345*-6-7)$	$-76*-54+3-2*-1$
5256	2734	$-1*-2*(-345*-6-7)$	$-76*-54+3*-2*-1$
5257	2735	$1-2*(-345*6+7)$	$-76*-54-(3*-2-1)$
5260	2736	?	$76*54+3^2-1$
5261	2737	$((-1+23*-4)*5-6)*-7$	$7*((6+5+4)*32+1)$
5262	2738	?	$76*54+3^2+1$
5263	2739	$123*(-4-5+6*7)$	$-7-(6+5*-4)^3+2/1$
5264	2740	$-1-(-2*-345*-6+7)$	$-7-(6-5*4)^3+2+1$
5265	2741	$-1*(-2*-345*-6+7)$	$(7+6+5-4)^3-2-1$
5266	2742	$1-2*-345*6-7$	$76*54-3+21$
5267	2743	$-12^3/(4/(-5-6))-7$	$(7+6+5-4)^3-2+1$
5270	2744	?	$(7/(6-5)+4+3)^(2+1)$
5271	2745	?	$(7+6+5-4)^3+2-1$
5272	2746	?	$(7+6+5-4)^3+2/1$
5273	2747	$(-1+2*-345)*-6-7$	$-7-6*(-5-4)*3*21$
5274	2748	?	$76*54-(-3-21)$
5275	2749	$(-1-2*-345)*6+7$	$-7-65*(-43-21)$
5276	2750	$(-12-(3+45))*-67$	$7-((6-5*4)^3+2-1)$
5277	2751	$1-(2*3+4)*5*-67$	$7-(-6+5*4)^3/(-2+1)$
5300	2752	?	$7-((6-5*4)^3-2)-1$
5301	2753	?	$76*54+32-1$
5302	2754	$-1+2*-345*-6+7$	$76*54-32*-1$
5303	2755	$-1*-2*-345*-6+7$	$(-76-54)*-32-1$
5304	2756	$1-2*-345*6+7$	$(-76-54)*-32*1$
5305	2757	$-12^3/4*(-5-6)+7$	$(-76-54)*-32+1$
5306	2758	$(-12*(-3-45)-6)*7$	$7*(-6-5*-4*(3+21))$
5307	2759	?	$76*(54+3/2-1)$
5310	2760	$-12*3*(-45-67)$	?
5311	2761	$-1+2*(-345*-6+7)$	$(7-(-6-(5-4)))^3+21$
5312	2762	$-1*-2*(-345*-6+7)$	?
5313	2763	$1-2*(-345*6-7)$	$7-65*(-43-21)$
5314	2764	?	?
5315	2765	$(1-2*(34+5)*6)*-7$	$7*(-6*54*3/-2-1)$
5316	2766	?	?
5317	2767	?	?
5320	2768	?	$7-(6-5*4)^3+21$

Base 8	Base 10	Increasing	Decreasing
5321	2769	$(-12+3^4)^*(56-7)$	?
5322	2770	?	?
5323	2771	$-1+2*(-34-5)*6*-7$	$7*-6*54*3/-2-1$
5324	2772	$1*2*(34+5)*-6*-7$	$-7*(6+5)*(-43-2+1)$
5325	2773	$1-2*(34+5)*6*-7$	$7*-6*54*3/-2+1$
5326	2774	?	?
5327	2775	$(1-23*4)^*(5+6*-7)$	?
5330	2776	$(-12+3)^4+567$	?
5331	2777	?	?
5332	2778	$-1+(2+3^4*-5+6)*-7$	?
5333	2779	$(-1+2*(-34-5)*6)*-7$	$7*(-6*(-5-4^3))-21$
5334	2780	$1+(-2+3^4*5-6)*7$	$-76+5432*1$
5335	2781	$(-1-2)*3*(-4-56-7)$	$-76+5432+1$
5336	2782	$(12+3)*(4-5*6*-7)$	?
5337	2783	$-12+(-3^4*5+6)*-7$	?
5340	2784	?	?
5341	2785	?	?
5342	2786	$(1-2+3^4*5-6)*7$	?
5343	2787	?	$7*654-321$
5344	2788	?	$(7+(65+4)*-3)*-21$
5345	2789	?	$-76*(-54-(3-2))-1$
5346	2790	$(1-234)*(-5-6-7)$	$-76*(-5*4-32+1)$
5347	2791	$1*-2+(3^4*5-6)*7$	$-76*(-54-(3-2))+1$
5350	2792	$1-2+(3^4*5-6)*7$	$(76-5)/(4+3)^{-2-1}$
5351	2793	$(-1-2^3*(-4-56-7))*7$	$(76-5)/(4+3)^{-2+1}$
5352	2794	$(1-2+(3+4)^5)/6-7$	$(76-5)/(4+3)^{-2+1}$
5353	2795	$(-12-3)*(45*-6+7)$	?
5354	2796	$1+2+(3^4*5-6)*7$	?
5355	2797	?	?
5356	2798	?	?
5357	2799	$-1-2*-34*(-5+67)$	$-7*6+5432-1$
5360	2800	$1*-2*34*(5-67)$	$7*(6+54)*(3^2-1)$
5361	2801	$1+2*-34*(5-67)$	$-7+(6+5-4^3)^2-1$
5362	2802	?	$-7+(6-(-54-3))^2/1$
5363	2803	$12+(-3^4*-5-6)*7$	$-7+(6+54+3)^2+1$
5364	2804	$-1+(-2*-34-5)*67$	?
5365	2805	$1*(-2*-34-5)*67$	?
5366	2806	$1+(-2*-34-5)*67$	$(-7+65)*(4^3-2-1)$
5367	2807	$((-123+4)*-5+6)*7$	$7*(654-32-1)$
5370	2808	$1*-234*(-5-(6+7))$	$(-7-(65-4)+3)^2-1$
5371	2809	$1-234*(-5-6-7)$	$(76-5-4)^3(3-2+1)$
5372	2810	$1-2+(3^4(4+5)-6)/7$	$(-7-65+4+3)^2+1$
5373	2811	$-1-23*4*(5-6*7)$	?
5374	2812	$1*23*4*(5*6+7)$	?
5375	2813	$1-23*4*(5+6*-7)$	$7*(654-32)-1$
5376	2814	$(12*-3-45)*-6*7$	$7*(654+32*-1)$
5377	2815	$-123*(-4+5*-6)-7$	$7*(654-32)+1$
5400	2816	$(-1-(-2-3))^4/-5*-67$	$(76-5^4)*(-3-2)+1$
5401	2817	?	$7+(6+54+3)^2+1$
5402	2818	?	?
5403	2819	?	?
5404	2820	$-12*(-3-4-5*67)$	$(-7-65)*(4+3*-21)$
5405	2821	$(-12-3)*(-45+6)*7$	$7*(654-32+1)$
5406	2822	?	$76*(54+3/2)+1$
5407	2823	$(1-(2+3))^4*(5+6)+7$	$7+(6+5)/4^{(-3-2)+1}$
5410	2824	?	?
5411	2825	?	$(7+6*-5*4)*(-32+1)$
5412	2826	$(-1-234)*(-5-6-7)$	$(76*-5-4)*3*(-2-1)$
5413	2827	?	$(-76*5-4)*-3^2+1$
5414	2828	$((1^2+3^4)*5-6)*7$	$-7-6+5432-1$
5415	2829	$-123*(-4+5*-6)+7$	$-7-6+5432*1$
5416	2830	?	$-7-6+5432+1$
5417	2831	?	?
5420	2832	?	?
5421	2833	?	?
5422	2834	?	?
5423	2835	$(1+2)^3*(4+5+6)*7$	$(-7-6)*(-5-(4+321))$
5424	2836	?	$7*(6+5+4)*(32+1)$
5425	2837	?	?
5426	2838	?	?
5427	2839	?	?

Base 8	Base 10	Increasing	Decreasing
5430	2840	$12*(345+67)$	$-7+6+5432-1$
5431	2841	?	$(7-6)*5432-1$
5432	2842	$(-12*(-3-45)+6)*7$	$7*(6+5*-4*(-3-21))$
5433	2843	?	$7-6+5432*1$
5434	2844	?	$7-6+5432+1$
5435	2845	?	?
5436	2846	?	?
5437	2847	$(-12+345)*(6+7)$	$(-7-6)*(-54*(3+2)+1)$
5440	2848	?	$-7*(6+5)*(-43-2)-1$
5441	2849	$(1+23*4)*(5*6+7)$	$-7*(6+5)*(-43+2*-1)$
5442	2850	$(-1+2*-34)*(5-67)$	$-7*(6+5)*(-43-2)+1$
5443	2851	?	$-76*(-5*4-32)-1$
5444	2852	?	$-76*(-5*4+32*-1)$
5445	2853	?	$-76*(-5*4-32)+1$
5446	2854	?	$7+6+5432-1$
5447	2855	$-1+2*(3-45)*-6*7$	$7+6+5432*1$
5450	2856	$1*2*(3-45)*6*-7$	$-7*(-654+3+21)$
5451	2857	$1+2*(3-45)*6*-7$	?
5452	2858	$(-12^3*4*-5+6)/7$	?
5453	2859	?	$(-7-6)*-54*(3+2)-1$
5454	2860	$(1-2*-34-5)*67$	$(7+6)*-54*(3*-2+1)$
5455	2861	?	$(-7-6)*-54*(3+2)+1$
5456	2862	$(-1-2)*-3*(-4-56*-7)$	$(-76-54)*(-32-1)$
5457	2863	$(-1+2*(3-45)*6)*-7$	?
5460	2864	$1+(-2+3^4*5+6)*7$	?
5461	2865	?	?
5462	2866	?	$-7-(-6-5*-43)*-21$
5463	2867	$-12+(-3^4*5-6)*-7$	$(7*6+5)*(4^3-2-1)$
5464	2868	?	?
5465	2869	?	?
5466	2870	$12*(-3*-4+5*67)$	$(-7+65*4)*(-3+21)$
5467	2871	?	?
5470	2872	?	?
5471	2873	$(-1+2*3*45)*(6+7)$	$(-7-6)*(-54*(3+2)-1)$
5472	2874	$-1-2+(3^4*5+6)*7$	?
5473	2875	$1*-2+(3^4*5+6)*7$	?
5474	2876	$1-2+(3^4*5+6)*7$	?
5475	2877	$((1-2)/3^4-4*5-6)*-7$	$7*(6+5*(4^3+21))$
5476	2878	$1^4-2+(3^4*5+6)*7$	?
5477	2879	$(-12-3)*45*-6-7$	?
5500	2880	$1+2+(3^4*5+6)*7$	$7+(6+5*-43)*-21$
5501	2881	?	$-7*6*(-5-4^3)-21$
5502	2882	?	?
5503	2883	?	$7*(6*(5+4^3)-2)-1$
5504	2884	$(1^4-2+3^4*5+6)*7$	$(-7*-6*-5+4)*(3-21)$
5505	2885	$-1+2*3*-45*(-6-7)$	$7*(6*(5+4^3)-2)+1$
5506	2886	$1*-2*3*-45*(6+7)$	?
5507	2887	$1-2*3*-45*(6+7)$	?
5510	2888	?	?
5511	2889	?	?
5512	2890	$-1+(2+3^4*5+6)*7$	?
5513	2891	$(1-(2+3+4)*56)*-7$	$7*(6*(5+4^3)-2+1)$
5514	2892	$1-(-2-3^4*5-6)*7$	?
5515	2893	$(-12-3)*45*-6+7$	?
5516	2894	?	?
5517	2895	?	$7*6*(5+4^3)-2-1$
5520	2896	?	$(7*-6*(5+4^3)+2)*-1$
5521	2897	$-1-(2+3+4)*56*-7$	$76*(54+3)-21$
5522	2898	$(-12-3+4)*-56*7$	$7*(654+3-21)$
5523	2899	$1-(2+3+4)*56*-7$	$7*6*(5+4^3)-(-2+1)$
5524	2900	?	$-7-(-65-4)*-3*-21$
5525	2901	?	$7*6*(5+4^3)+2+1$
5526	2902	?	?
5527	2903	?	$76+5432-1$
5530	2904	$-1-2-3*(-4^5+67)$	$76+5432*1$
5531	2905	$-123*(4-56+7)$	$7*(6*(5+4^3)-(-2+1))$
5532	2906	$1-2+3*(4^5-67)$	?
5533	2907	$(1-2)*-3*(4^5-67)$	$(7+6+54)*-3*-21$
5534	2908	$1^4-2+3*(4^5-67)$	$-7+65*(4-3*-21)$
5535	2909	$((-1-23)^4-5)/67$	$-7+(65+4-3)^2/1$
5536	2910	$12*(-3+(-4+56)*7)$	$-7+(65-(-4+3))^2+1$

Base 8	Base 10	Increasing	Decreasing
5537	2911	?	$-76^*(-54-3)-2-1$
5540	2912	$((1^{\wedge}-2+3^{\wedge}4)^*5+6)^*7$	$-76^*(-54-3)+2^*-1$
5541	2913	?	$-76-5^*-43^*21$
5542	2914	?	$-76^*(5-43-21)$
5543	2915	$(-1-2^*-34)^*(56+7)$	$-76^*(-54-3)+2-1$
5544	2916	$(-1-2)^*(-3-4^{\wedge}5+67)$	$-76^*(-54-3)-2^*-1$
5545	2917	$12+3^*(4^{\wedge}5-67)$	$-76^*(-54-3)-(-2-1)$
5546	2918	?	?
5547	2919	?	$-7-(-6-5^*-4)^*-321$
5550	2920	$-12^*(3-456+7)$	?
5551	2921	$(-1+2^{\wedge}(3+4))^*(5^*6-7)$	$(-7+65)^*(4^{\wedge}3-2^{\wedge}-1)$
5552	2922	$-1+(-2+3^{\wedge}4)^*(5^*6+7)$	$7-65^*(-4+3^*-21)$
5553	2923	$(123-4)^*(-5+6^*7)$	$7+((65+4-3)^{\wedge}-2)^{\wedge}-1$
5554	2924	$1-(-2+3^{\wedge}4)^*(5-6^*7)$	$7+(65+4-3)^{\wedge}2+1$
5555	2925	$(-1-23^*-4)^*(56-7)$	$(7+6)^*(-5-4)^*(-32+1)$
5556	2926	$(-12-34)^*(-5-6)^*7$	$(-7-6-(5-4))^*-321$
5557	2927	?	$(7-65)/-4^{\wedge}-3-21$
5560	2928	?	?
5561	2929	?	?
5562	2930	?	?
5563	2931	?	$76^*(54+3)+21$
5564	2932	?	$7^*(654-3^{\wedge}2)-1$
5565	2933	$(1+2^*(3+4)^*5^*-6)^*-7$	$-7^*(-654-3^*(-2-1))$
5566	2934	$(1+2)^*3^*(4-56^*-7)$	$7^*(654-3^{\wedge}2)+1$
5567	2935	?	?
5570	2936	$-12+3^*(4^{\wedge}5+6^*-7)$	$(-7^*65+4)^*(-3^{\wedge}2+1)$
5571	2937	$(-1-2)^*(3-4^{\wedge}5+6^*7)$	$76^*54+321$
5572	2938	$(-1-2+345)^*(6+7)$	$(7+6^*-5^*4)^*-32^*1$
5573	2939	$-1+2^*(3+4)^*5^*6^*7$	$-7^*-6^*(54+32)-1$
5574	2940	$-12^*(34+56^*-7)$	$-7^*-6^*(54-32^*-1)$
5575	2941	$1+2^*(3+4)^*5^*-6^*-7$	$(7-6^*(-5+43))^*-21$
5576	2942	?	$((7-65)/4^{\wedge}-3-2)/-1$
5577	2943	$-1-(2-3^*(4^{\wedge}5-6^*7))$	$(-7+65)^*4^{\wedge}3-2+1$
5600	2944	$-1/(2^{\wedge}(-3-4)/(-5^*6+7))$	$(7-65)^*4^{\wedge}3^*(-2+1)$
5601	2945	$1+2^{\wedge}(3+4)^*(5^*6-7)$	7^*654+3^*-21
5602	2946	$(1-23)^*(-4^{\wedge}5/6+7)$	$((7-65)/4^{\wedge}-3-2)/-1$
5603	2947	$(1-(2+3^*4)^*5^*-6)^*7$	$-7^*(65^*-4-321)$
5604	2948	$1-((-2-3^{\wedge}4)^*5-6)^*7$	?
5605	2949	$1+2+3^*(4^{\wedge}5-6^*7)$	?
5606	2950	$-1-(-2+345)^*(-6-7)$	?
5607	2951	$(-1^*-2-345)^*(-6-7)$	?
5610	2952	$1+(-2+345)^*(6+7)$	?
5611	2953	?	$-7^*(-654-3^*-2)-1$
5612	2954	$(1+(2+3^{\wedge}4)^*5+6)^*7$	$-7^*(-654+3^*-2^*-1)$
5613	2955	$(1+2)^*(3-(-4^{\wedge}5+6^*7))$	$-7^*(-654-3^*-2)+1$
5614	2956	$12-3^*(-4^{\wedge}5-6^*-7)$	?
5615	2957	?	?
5616	2958	?	$7^*(654-3)-21$
5617	2959	?	?
5620	2960	$(1+23)^*4^*(5^*6+7)$	$-7^*(-654+3+2)-1$
5621	2961	?	$-7^*(-654+3-2^*-1)$
5622	2962	?	$-7^*(-654+3+2)+1$
5623	2963	$-1+23^*-4^*(-56+7)$	$(-7^*65^*-4-3)^*2+1$
5624	2964	$(-1+2-345)^*(-6-7)$	$(-76+5)^*(-43-21)$
5625	2965	$1-23^*-4^*(56-7)$	?
5626	2966	?	?
5627	2967	$-12-345^*(-6-7)$	$-7^*65/-4^{\wedge}(-3/2)-1$
5630	2968	$-1^*-2^*-34^*(-56-7)$	$-7^*(-654+3-(-2+1))$
5631	2969	$1-2^*-34^*(56+7)$	$7^*654-32-1$
5632	2970	$-12^*(-3-(-4+56)^*7)$	$7^*654+32^*-1$
5633	2971	$1-2^*3^*(4+5)^*-67$	$7^*654-32+1$
5634	2972	?	$-7^*(-654+3)-2-1$
5635	2973	?	$-7^*(-654+3)+2^*-1$
5636	2974	$-1-2-345^*(-6-7)$	$-7^*(-654+3)-2+1$
5637	2975	$1^*-2+345^*(6+7)$	$-7^*(-654-3^*(-2+1))$
5640	2976	$1-2+345^*(6+7)$	$7^*654-3-21$
5641	2977	$(-1+2)^*-345^*(-6-7)$	$-7^*(-654+3)-2^*-1$
5642	2978	$-1+2-345^*(-6-7)$	$-7^*(-654+3)+2+1$
5643	2979	$-1^*-2-345^*(-6-7)$	?
5644	2980	$-12^*(-3-456+7)$	?
5645	2981	$-1+(23^*4-5)^*6^*7$	$(-765+4)^*3^*-2-1$

Base 8	Base 10	Increasing	Decreasing
5646	2982	$-1^*(-23^*-4-5)^*-6^*7$	$7^*654+3-21$
5647	2983	$-12^*(3-456)-7$	$(-765+4)^*3^*-2+1$
5650	2984	?	?
5651	2985	?	?
5652	2986	?	7^*654-3^2-1
5653	2987	$12-345^*(-6-7)$	$-7^*-654+3^*(-2-1)$
5654	2988	$-123^*(-45-6+7)$	$-7^*(-654+3-2)-1$
5655	2989	$(-1+(23^*-4+5)^*6)^*-7$	$-7-654^*(3^*-2-1)$
5656	2990	$(-1+2+345)^*(6+7)$	$-7^*-654-3^*-2^*-1$
5657	2991	?	$-7^*-654+3^*-2+1$
5660	2992	?	$7^*(654-3)+21$
5661	2993	$-1+2^*(-3+4^*567)$	$-7^*-654+3^*(-2+1)$
5662	2994	$-1^*-2^*(-3+4^*567)$	$-7^*-654-(3-2)-1$
5663	2995	$1+2^*(-3+4^*567)$	$-7^*-654+(3-2)^*-1$
5664	2996	$1-2-3^4*(5-6^*7)$	$-7^*-654^*(3+2^*-1)$
5665	2997	$-12^*(3-456)+7$	$-7^*-654-(3-2)^*-1$
5666	2998	$1^*-2+3^4*(5^*6+7)$	$-7^*-654+3-2+1$
5667	2999	$1^*2-3^4*(5^*6-7)$	$-7^*-654-3^*(-2+1)$
5670	3000	$(-1-(-2+3))^*-4^*567$	$7^*(654+3)-21$
5671	3001	?	$-7^*-654+3-2^*-1$
5672	3002	$-1+(-2-345)^*(-6-7)$	$-7^*(-654-(3-2))-1$
5673	3003	$(-1^*2-345)^*(-6-7)$	$-7^*(-654+(3-2)^*-1)$
5674	3004	$1-(-2-345)^*(6+7)$	$-7^*(-654-(3-2))+1$
5675	3005	$-1-2^*(-3-4^*567)$	$-7^*-654-3^*(-2-1)$
5676	3006	$1^*-2^*(-3-4^*567)$	$-765^*(-4-(3-2)-1)$
5677	3007	$1-2^*(-3-4^*567)$	$7+6^*-5^*-4^*(32-1)$
5700	3008	$(1+2)^*(-3+4^5)-67$	$(7^*6+5)/4^*-3^2(2-1)$
5701	3009	?	$-7^*(65^*-4-3)^*2-1$
5702	3010	$12^*(-34^*(-5-6)-7)$	$7^*654-3+21$
5703	3011	?	$-7^*(65^*-4-3)^*2+1$
5704	3012	?	?
5705	3013	?	?
5706	3014	$-1-2+3/4^5-5-67$	$-7^*(-654-3)-2-1$
5707	3015	$1^*-2+3^*4^5-67$	$-7^*(-654-3)+2^*-1$
5710	3016	123^*45-67	$7^*654-(3-21)$
5711	3017	$(1-2)^*-3^*4^5-67$	$-7^*(-654+3^*(-2+1))$
5712	3018	$1^*-2-(-3^*4^5+67)$	$-7^*(-654-3)+2-1$
5713	3019	$-1^*(-2-(3/4^5-5-67))$	$-7^*(-654-3)-2^*-1$
5714	3020	$1-(-2-3^*4^5+67)$	$-7^*(-654-3)-(-2-1)$
5715	3021	$(-1+2^*-34)^*(-56-7)$	$7^*654+32-1$
5716	3022	?	$7^*654-32^*-1$
5717	3023	$-12+3^*(4^5-6-7)$	$7^*654-(32-1)$
5720	3024	$(1+23^*4-5)^*-6^*7$	$-7^*(-654-(3+2-1))$
5721	3025	$(-1-(-23-45))^*67$	$(7^*-6-5)^*-4^3+21$
5722	3026	$(-1-2)^*(-3-4^5)-67$	$(-7-(-65-4)^*-3)^*-21$
5723	3027	$12+3/4^5-5-67$	?
5724	3028	$-1^*(2-3/4^5-5)-6^*7$	?
5725	3029	-123^*-45-6^*7	$(-765-4)^*3^*-2-1$
5726	3030	$-12^*(-34-5^*67)$	$-7^*(-654-3-2)-1$
5727	3031	$-1+2^3*(4+567)$	$-7^*(-654+3^*-2+1)$
5730	3032	$-1^*-2^3*(4+567)$	$-7^*(-654-3-2)+1$
5731	3033	$1-2^3*(4-567)$	?
5732	3034	$(-1+2+3^4)^*(5^*6+7)$	$7^*(654+3)+21$
5733	3035	12^3-45^*-67	$(-7+65)^*(4^3+2)-1$
5734	3036	$1+2+3^*(4^5-6-7)$	$(-7+65)^*(4^3+2/1)$
5735	3037	$-12+3^*(4^5-6)-7$	$76+5^*-43^*-21$
5736	3038	$(1+2)^*(-3+4^5-6)-7$	$-7^*(-654-3^*-2^*-1)$
5737	3039	$(1+2)^*(3+4^5)-6^*7$	$-7^*(-654+3^*-2)+1$
5740	3040	$-12^*(-3+(-45-6)^*7)$	?
5741	3041	?	$(7+6)^*(-5-4)^*-32-1$
5742	3042	$(-1-2+3^4)^*(56-7)$	$(7+6)^*(-5-4)^*-32^*1$
5743	3043	$-12^*(-3-456)-7$	$(7+6)^*(-5-4)^*-32+1$
5744	3044	$-1-2+3^*(4^5-6)-7$	?
5745	3045	$-1^*2+3^*(4^5-6)-7$	$(-7-654)^*(3^*-2-1)$
5746	3046	$-1^2+3^*(4^5-6)-7$	?
5747	3047	$(1-2)^*(3^*(-4^5+6)+7)$	7^*654-3^*-21
5750	3048	$1^2-(3^*(-4^5+6)+7)$	?
5751	3049	$-12-(-3^*4^5+6+7)$	?
5752	3050	$12^*(-3+4^*(-5-6)^*-7)$	?
5753	3051	$-12-(-3^*(4^5-6)-7)$	$(-7-6^*-5^*4)^*(32+1)$
5754	3052	$(1+2)^*(-3+4^5-6)+7$	$7^*(654+3^2-1)$

Base 8	Base 10	Increasing	Decreasing
5755	3053	?	$-7+6*(5-43)^*-21$
5756	3054	?	?
5757	3055	?	$(7+6)*((-5-4)^*-32+1)$
5760	3056	$(1+2)*(3-(-4^5+6))-7$	?
5761	3057	$-12*(-3-456)+7$	?
5762	3058	$-123*-45-(6+7)$	$7*(654+3^2)-1$
5763	3059	$(1+2*(3-45*6))^*-7$	$-7*(-654+3*(-2-1))$
5764	3060	$-12*(3-456-7)$	$7*(654+3^2)+1$
5765	3061	$-12+3*4^5-(-6+7)$	$(7+6-5^4)*(-3-2)+1$
5766	3062	$(12+3*-4^5)*(6-7)$	$-76+5^4(-4+3^2)-1$
5767	3063	$-12-(-3*4^5-(-6+7))$	$-76+5^4(4*-3+21)$
5770	3064	$1+2+3*(4^5-6)+7$	$-76+5^4(-4+3^2)+1$
5771	3065	$-1-2*(3+45*-6)*7$	?
5772	3066	$1*2*(3-45*6)^*-7$	$(7-65*-4)*(-3+21)$
5773	3067	$1+2*(3-45*6)^*-7$	$7-6*(-5+43)^*-21$
5774	3068	$1-2-3*(-4^5-6+7)$	?
5775	3069	$-1-((-2-3)^4*-5+67)$	$76*54/(-3^2-2+1)$
5776	3070	$-123*-45+6-7$	$-7+(-6+5*-43)^*-21$
5777	3071	$-123*-45*(-6+7)$	?
6000	3072	$-123*-45-6+7$	?
6001	3073	$12*-34*(-5-6)-7$	?
6002	3074	$1*2+3*-4^5/(6-7)$	?
6003	3075	$(1+(-2-3)^4)*5-67$	?
6004	3076	$1+2-(3*-4^5+6-7)$	?
6005	3077	$1*2-3*(-4^5+6-7)$	$((-7+65)^*-4+3)^*-21$
6006	3078	$1+2-3*(-4^5+6-7)$	?
6007	3079	$-1-(23+45)^*-67$	?
6010	3080	$-1*(23+45)^*-67$	$-7*((65-4)^*-3^2+1)$
6011	3081	$1-(-23-45)*67$	?
6012	3082	$1+(-2+3^4)*(56-7)$	$(-7+65)*(4^3-(-2-1))$
6013	3083	$(1^2+3+4)^5+6*-7$	$-7-6*-5*(4*3^2-1)$
6014	3084	$-123*-45+6+7$	$-7+(-6-5)*(-432+1)$
6015	3085	$12-3*(-4^5+6-7)$	?
6016	3086	$1^2+3/4^5-5+6+7$	$-7*(65-4)^*-3^2-1$
6017	3087	$((-123-4)^*-5+6)*7$	$-7*(65-4)^*-3*(2+1)$
6020	3088	$(1+(2+3)^4)*5-6*7$	$-7*(65-4)^*-3^2+1$
6021	3089	?	$-7-(6-5^4)*(3+2)+1$
6022	3090	?	?
6023	3091	?	?
6024	3092	$(1+2)*(3+4^5+6)-7$	?
6025	3093	$12-3*(-4^5-6)-7$	?
6026	3094	$(-12-3)*(-4+5*-6)*7$	$7*(654-3+21)$
6027	3095	$12-3*-4^5+6+7$	$-7-(-6-5)^*-432*-1$
6030	3096	$-12^3+4^5(5-(6-7))$	$-7+(-6-5)^*-432+1$
6031	3097	$(-1+2)*3*(4^5+6)+7$	$7+6*-5*(-4*3^2+1)$
6032	3098	$-1+2+3*(4^5+6)+7$	$7-(6+5)*(-432+1)$
6033	3099	$1*2+3*(4^5+6)+7$	$-76*(-54+3*-2)-1$
6034	3100	$-12*(-3*-4-56*7)$	$-76*(-54-3*-2*-1)$
6035	3101	$-1-2*(3+45*-6)*7$	$-76*(-54+3*-2)+1$
6036	3102	$1*-2*(3+45*6*-7)$	$7+(6-5^4)*(-3*2+1)$
6037	3103	$1-2*(3+45*6*-7)$	$7+(6-5^4)*(-3-2)+1$
6040	3104	$1+(-23^4-5)/-6/7$	?
6041	3105	$(-1-2)*(3-4^5)+6*7$	$-7+(6^5+4)/(3-2^2-1)$
6042	3106	$(1+2)*(3+4^5+6)+7$	$-7+(-6-5)*(-432-1)$
6043	3107	$(-12-345)*(-6-7)$	$-7-6*(-5*4*3^2+1)$
6044	3108	$(-123+4+5)^*-6*7$	$7-((6+5)^*-432+1)$
6045	3109	$1-(2-3^4+5)*6*7$	$(-7-(-6-5)*-432)^*-1$
6046	3110	$12*(3+4*(-5-6)^*-7)$	$7-(6+5)^*-432+1$
6047	3111	$(1-2)*3*(-4^5-6-7)$	$(76-(5-4))^*-3*-21$
6050	3112	$(1^2+3+4)^5-(6+7)$	$-7-6*-5*4*3^2-1$
6051	3113	$-123*-45+6*7$	$-7-6*-5*4*3^2*1$
6052	3114	$1*2*(3-45*6*-7)$	$-7-(6*-5*4*3^2-1)$
6053	3115	$(-1-2*(-345+6))^*7$	?
6054	3116	$1*2-(3*-4^5+6*-7)$	?
6055	3117	$-12+3*4^5+67$	$-7+(6-5+4)^(3+2)-1$
6056	3118	$(1+2)*(-3+4^5)+67$	$-7+(6-5+4)^(3+2)/1$
6057	3119	$1+(2+3)^(4-5+6)-7$	$-7-6*(-5*4*3^2-1)$
6060	3120	$-12*(-3-(456+7))$	$(-7-65)*(-43-21)$
6061	3121	$-1-2*(-345+6)*7$	$7+6*(-5*-4*3^2-1)$
6062	3122	$1*-2*(-345+6)*7$	$7*(6+54*(3^2+1))$
6063	3123	$1-2*(-345+6)*7$	$-7+6+5^4(4+3-2)-1$

Base 8	Base 10	Increasing	Decreasing
6064	3124	$-1-2+3/4^{\wedge}-5+67$	$-7+6+5^{\wedge}(4^*-3+21)$
6065	3125	$((1*(2+3))^{\wedge}(-45+(6*7)))$	$(7-6)*5^{\wedge}(-4*3+21)$
6066	3126	$123*45+67$	$7+6*-5*-4*32-1$
6067	3127	$(1-2)*(-3*4^{\wedge}5-67)$	$7+6*-5*-4*32*1$
6070	3128	$1^{\wedge}-2+3*4^{\wedge}5+67$	$-7+(-6-5-4)*-321$
6071	3129	$(1-2*(-345+6))*7$	$(7+6*-5*43)*(-2-1)$
6072	3130	$1-(-2-3*4^{\wedge}5)+67$	$(7-6+5^{\wedge}4)/(3+2)^{\wedge}-1$
6073	3131	$(1+(2+3)^{\wedge}4)*5-6+7$	$(7-6+5^{\wedge}4)*(3+2)+1$
6074	3132	$(-1+2*3)^{\wedge}(4-5+6)+7$	$7+(-6+5-4)^{\wedge}(3+2)*-1$
6075	3133	$(1-(2+3)^{\wedge}4)*-5+6+7$	$7+6*(-5*-4*32+1)$
6076	3134	?	?
6077	3135	$(-1-(23+45))*-67$	$(-76+5)*(-4+3*-21)$
6100	3136	$(-1-2)*(-3-4^{\wedge}5)+67$	$7*(654-(-3-21))$
6101	3137	$12+3/4^{\wedge}-5+67$	$(-76+5-(-4+3))^{\wedge}2+1$
6102	3138	$(1^{\wedge}-23+4)^{\wedge}5+6+7$	$7+6+5^{\wedge}(4*-3+21)$
6103	3139	$1-((2-(3+4))^{\wedge}5-6-7)$	$7+6+5^{\wedge}(4+3-2)+1$
6104	3140	?	$(-76*5-4)*(-3^{\wedge}2-1)$
6105	3141	?	?
6106	3142	?	?
6107	3143	$(-1+(23-4)*5*6)*7$	$7-(6-(-5-4))*-321$
6110	3144	?	$-7-6*-5*(4*32+1)$
6111	3145	?	?
6112	3146	$(-1+(2-3+4)^{\wedge}5)*(6+7)$	$(-7*(6*-5+4)+3)*21$
6113	3147	?	?
6114	3148	?	$-7+(6+5^{\wedge}4)*(3+2)-1$
6115	3149	$-1+(23-4)*5*6*7$	$(7+(-6-5^{\wedge}4)*3+2)/-1$
6116	3150	$-12*(-3+4-56)*7$	$(-76-5)*(4+3*-21)$
6117	3151	$1-(23-4)*5*6*-7$	$-7*(6+54)*-3*(2+1)$
6120	3152	?	$7*-6*(-5+43*-2)+1$
6121	3153	?	?
6122	3154	$-123*(-45+6-7)$	?
6123	3155	?	?
6124	3156	$-1-2-3^{\wedge}4*(-56+7)$	?
6125	3157	$(-1-2*-345-6)*7$	$7+6*-5*(-4*32-1)$
6126	3158	$1-2+3^{\wedge}4*(56-7)$	?
6127	3159	$(1^{\wedge}-2*-3)^{\wedge}4*(56-7)$	$(7+6)*(-5-4)*(-32-1)$
6130	3160	$1^{\wedge}-2+3^{\wedge}4*(56-7)$	?
6131	3161	$-1*(-2+3^{\wedge}4*(-56+7))$	$7+(6+5^{\wedge}4)*(3+2)-1$
6132	3162	$1-(-2-3^{\wedge}4*(56-7))$	$-76*(-54+3*-2-1)$
6133	3163	$-1+(-2*-345-6)*7$	$7+(6+5^{\wedge}4)*(3+2)+1$
6134	3164	$1*(-2*-345-6)*7$	?
6135	3165	$1+(-2*-345-6)*7$	?
6136	3166	$-1+(2+3)^{\wedge}4*5+6*7$	$7*6+5^{\wedge}(4+3-2)-1$
6137	3167	$(1^{\wedge}-23+4)^{\wedge}5+6*7$	$-7*-6+5^{\wedge}(4*-3+21)$
6140	3168	$1-((2+3)^{\wedge}4*-5-6*7)$	$7*6-5^{\wedge}4*(-3-2)+1$
6141	3169	$12-3^{\wedge}4*(-56+7)$	?
6142	3170	?	?
6143	3171	$(1-2*-345-6)*7$	$7*(654+32-1)$
6144	3172	$(1+(2-(3-4))^{\wedge}5)*(6+7)$	$(7+6)*5*(4+3)^{\wedge}2-1$
6145	3173	?	$-7+6*((5*4+3)^{\wedge}2+1)$
6146	3174	?	$(7-65)*(-43*2+1)$
6147	3175	$(-1+(2+3)^{\wedge}4)*5+67$	$(7+6*-5*-4)*(32-1)$
6150	3176	?	?
6151	3177	$-1-(2+(-3^{\wedge}4+5)*6)*7$	$7*(654+32)-1$
6152	3178	$(-1*2+(3^{\wedge}4-5)*6)*7$	$7*(654-32*-1)$
6153	3179	$-1-(-2-3)^{\wedge}4*-5+67$	$7*(654+32)+1$
6154	3180	$((-1-23)/-4)^{\wedge}5+67$	$7+6*(5*4+3)^{\wedge}2-1$
6155	3181	$1+(-2-(-3-4))^{\wedge}5+67$	$7+6*(5*4+3)^{\wedge}2*1$
6156	3182	$-12-(-3^{\wedge}4+5)*-6*-7$	$7+6*(5*4+3)^{\wedge}2+1$
6157	3183	?	?
6160	3184	?	$((((7+6)/(5*(43^{\wedge}2-2))))-1)$
6161	3185	$(1+(-2-3)^{\wedge}4)*5+67$	$7*(654-(-32-1))$
6162	3186	$(-1+23)*(-4*-56-7)$	$76+5^{\wedge}4*(3+2)-1$
6163	3187	$12^{\wedge}3+(4+5-6)^{\wedge}7$	$76+5^{\wedge}(4*-3+21)$
6164	3188	$-12+3*(4^{\wedge}5-6*-7)$	$76-(-5^{\wedge}4*(3+2)-1)$
6165	3189	$-1+(2-3*4*5)*-67$	$(7+6+5^{\wedge}4)*(3+2)-1$
6166	3190	$(1*2-3*4*5)*-67$	$(7+6+5^{\wedge}4)*(-3-2)/-1$
6167	3191	$1+(2-3*4*5)*-67$	$(7+6+5^{\wedge}4)*(3+2)+1$
6170	3192	$(1+(23-4)*5)*-6*-7$	$(76-5)*-4*(3-21)$
6171	3193	$-1+2-(-3^{\wedge}4+5)*6*7$	?
6172	3194	$1*2-(-3^{\wedge}4+5)*6*7$	?

Base 8	Base 10	Increasing	Decreasing
6173	3195	$1+2-(-3^4+5)*6*7$	?
6174	3196	$-1*(2-3*(4^5+6*7))$	$(-7-6+5*-43)*-21$
6175	3197	$-1^2+3*(4^5+6*7)$	?
6176	3198	$(1^2-2+3^4)*(56-7)$	$(7+6)*(5*(4+3)^2+1)$
6177	3199	$(-1+2-(-3^4+5)*6)*7$	$-7*(-6^5+4+3)/21$
6200	3200	$(-1-23)^4/(-5+67)$	?
6201	3201	$1+2-3*(-4^5+6*7)$	?
6202	3202	$12+(-3^4+5)*-6*7$	?
6203	3203	?	?
6204	3204	?	?
6205	3205	$-1+(2-(-3^4+5)*6)*7$	$7*654+321$
6206	3206	$1*(2+(-3^4+5)*-6)*7$	?
6207	3207	$(1+2)^7*(3+4^5+6*7)$	?
6210	3208	$12-3*(-4^5+6*7)$	?
6211	3209	?	?
6212	3210	$-12*(-3+4-56*7)$	?
6213	3211	?	?
6214	3212	?	?
6215	3213	$-12*(3+4)*-56-7$	$(76+5-4)*-3*-21$
6216	3214	?	?
6217	3215	?	?
6220	3216	?	$(76+5)*((4+3)^2-1)$
6221	3217	?	?
6222	3218	?	?
6223	3219	$(123+4)*(-5+6*7)$	$(7-65)*-43*2-1$
6224	3220	$-12*(-3+4)*-56*7$	$(-7+65)*43*-2*-1$
6225	3221	$1-(2*3+4)*56*-7$	$(7-65)*-43*2+1$
6226	3222	?	?
6227	3223	?	?
6230	3224	$((-1-2)*-3^4+5)*(6+7)$	$-76*(-5*(4+3)-21)$
6231	3225	?	?
6232	3226	?	$-7+65*(4^3-2-1)$
6233	3227	$-12*(3+4)*-56+7$	?
6234	3228	$(1+2)*(-3+4^5+67)$	?
6235	3229	?	?
6236	3230	$12*(-3+4+56*7)$	?
6237	3231	?	?
6240	3232	?	?
6241	3233	$(1+2)^3*4*5*6-7$	$-7-6*-5*4*(32+1)$
6242	3234	$((-1+23)*4+5)*6*7$	$7*-6*(5*4*-3-21)$
6243	3235	$1*-2+3*(4^5+67)$	?
6244	3236	$1-2+3*(4^5+67)$	?
6245	3237	$(1-2)*-3*(4^5+67)$	?
6246	3238	$1^2-2+3*(4^5+67)$	?
6247	3239	$-1*(-2+3*(-4^5-67))$	?
6250	3240	$1-(-2-3*(4^5+67))$	$7+65*(4^3-2-1)$
6251	3241	$(-1-2*-345+6)*7$	$-7+(6*(5+4)+3)^2-1$
6252	3242	?	$-7+(-65-4)^(3-2+1)$
6253	3243	?	$(7*-6-5)*(43*-2+1)$
6254	3244	?	?
6255	3245	$(-1+2-3*4*5)*-67$	?
6256	3246	$(-1-2)*(-3-4^5-67)$	?
6257	3247	$-1+(-2*-345+6)*7$	$7+6*-5*-4*(32+1)$
6260	3248	$1*(-2*-345+6)*7$	$(-76-5/(-4+3))^2-1$
6261	3249	$1+(-2*-345+6)*7$	$((-76+5)*(-4+3))^2+1$
6262	3250	?	$((-76+5)*(-4+3))^2+1$
6263	3251	?	?
6264	3252	?	?
6265	3253	?	?
6266	3254	?	?
6267	3255	$(1-2*-345+6)*7$	$7*(6-(5+4)*-3*21)$
6270	3256	?	$7+(-65-4)^(3-2+1)$
6271	3257	?	$7+(6*(5+4)+3)^2+1$
6272	3258	?	?
6273	3259	$(-12+3^4)*56-7$	?
6274	3260	?	?
6275	3261	?	?
6276	3262	$(-12-(-3^4+5)*-6)*-7$	?
6277	3263	$((1-(2+3))^4-5)*(6+7)$	$(7+6)*(-5+4^(3+2-1))$
6300	3264	?	$(7+65+4)*-3*-21$
6301	3265	?	?

Base 8	Base 10	Increasing	Decreasing
6302	3266	?	$(7-65)^*(-43*2-1)$
6303	3267	?	?
6304	3268	?	?
6305	3269	$(-1+(2-(-3^4+5))^6)*7$	?
6306	3270	?	?
6307	3271	?	?
6310	3272	?	?
6311	3273	$(-12+3^4)*56+7$	?
6312	3274	$1/2+3^4(4+5)/6-7$	?
6313	3275	$-1+(2-(-3^4+5))^6*7$	?
6314	3276	$(-1-2)^*34*(-56+7)$	?
6315	3277	$1+(2-(-3^4+5))^6*7$	?
6316	3278	?	$-7-(-65*(4^3-2))+1$
6317	3279	?	$-7+65*(4^3-2)^1$
6320	3280	?	$-7+65*(4^3-2)+1$
6321	3281	?	?
6322	3282	?	$((76+5)/((4+3)^{-2}))-1$
6323	3283	$(-1-2*(-345-6))^*7$	$((76+5)/((4+3)^{-2*1}))$
6324	3284	?	$((76+5)/((4+3)^{-2}))+1$
6325	3285	$1234*5-67$	$76*(54+3^2)-1$
6326	3286	?	$-76*(-54+3*(-2-1))$
6327	3287	$(1+2-3^4(4+5))/-6+7$	$76*(54+3^2)+1$
6330	3288	$1/(-23/-4)*(5^6-7)$	?
6331	3289	$-1-2*(-345-6)*7$	$(-7-6)*(-54-321)$
6332	3290	$1*-2*(-345-6)*7$	$(7*-6-5)*43*-2*1$
6333	3291	$1-2*(-345-6)*7$	$(7*-6-5)*43*-2+1$
6334	3292	?	$7-(-65*(4^3-2))+1$
6335	3293	?	$7+65*(4^3-2)^1$
6336	3294	?	$7+65*(4^3-2)+1$
6337	3295	?	?
6340	3296	?	?
6341	3297	$(1-2*(-345-6))^*7$	?
6342	3298	$-1234*-5-6*7$	$(-76-54*3)*-21$
6343	3299	$1-(2+3*4*5*-67)$	?
6344	3300	$(-1-2*-34+5)*67$	$(-7-65)^*(-4+3*-21)$
6345	3301	$-1+2-3*4*5*-67$	$(7+6*-5*-4)*32-1$
6346	3302	$1*2-3*4*5*-67$	$(7+6*-5*-4)*32*1$
6347	3303	$1+2-3*4*5*-67$	$(7+6*-5*-4)*32+1$
6350	3304	?	$(-7*65+4)*-3^2+1$
6351	3305	$(-1+23)*-4*-56-7$	?
6352	3306	?	?
6353	3307	?	?
6354	3308	?	?
6355	3309	$(1+2)*(3-4*5*-67)$	?
6356	3310	$12-3*-4*5*67$	?
6357	3311	?	$-7*(6*-54-321)$
6360	3312	?	$(7+6*-5)/(4*3)^{-2*-1}$
6361	3313	?	$(-7+6*5)/(4*3)^{-2+1}$
6362	3314	?	?
6363	3315	$(-12^3/4-5)*(-6-7)$	?
6364	3316	?	?
6365	3317	?	?
6366	3318	$(1-2*(3+45))^6*-7$	$-7*6*((-5-43)*2+1)$
6367	3319	$(-1+23)*-4*-56+7$	?
6370	3320	?	?
6371	3321	?	?
6372	3322	?	?
6373	3323	?	?
6374	3324	?	?
6375	3325	$((-12-3)*-45-6)*7$	?
6376	3326	?	?
6377	3327	$-1234*-5-(6+7)$	?
6400	3328	$(-12-3)/-4^4(-5-6+7)$	?
6401	3329	?	?
6402	3330	?	?
6403	3331	?	?
6404	3332	?	$7*(6*5+4)*(-3+21)$
6405	3333	?	?
6406	3334	?	$(7*6+5^4)*(3+2)-1$
6407	3335	?	$(7*-6-5^4)*(3+2)/-1$
6410	3336	?	$(7*-6-5^4)*(-3-2)+1$

Base 8	Base 10	Increasing	Decreasing
6411	3337	$(-12+3^4)^*(5-6^*-7)$	$(7^*-6-5)^*(43^*-2-1)$
6412	3338	?	$-7^*65^*(-4-3-2)-1$
6413	3339	$-1234^*-5+6-7$	$-7^*65^*(-4-3-2)^{\wedge}1$
6414	3340	$-1234^*-5^*(-6+7)$	$-7^*65^*(-4-3-2)+1$
6415	3341	$-1234^*-5-6+7$	?
6416	3342	?	?
6417	3343	?	?
6420	3344	?	$(-7+6+5)^*-4^*-321$
6421	3345	?	?
6422	3346	?	$-7^*(65^*(-4-3-2)-1)$
6423	3347	?	$-76^*(5+4)^*3^*-2-1$
6424	3348	?	$76^*(-5-4)^*3^*-2^*1$
6425	3349	?	$-76^*(5+4)^*3^*-2+1$
6426	3350	?	$(76+5)^*((4+3)^{\wedge}2+1)$
6427	3351	?	$-7+(6-(-5-4))^{\wedge}3-21$
6430	3352	?	?
6431	3353	$-1234^*-5+6+7$	$7^*(654-3^*-21)$
6432	3354	$-1+(-2^*-34+5)^*67$	?
6433	3355	$1^*(-2^*-34+5)^*67$	?
6434	3356	$1+(-2^*-34+5)^*67$	?
6435	3357	?	?
6436	3358	?	$((7+65)/4)^{\wedge}3-21$
6437	3359	$-1+2^*-34^*(-5-67)$	$-7^*6^*(-5-43)^*2-1$
6440	3360	$(-1+23^*4+5)^*6^*7$	$(7+65)^*-4^*(3-21)$
6441	3361	$1-2^*-34^*(5+67)$	$-7^*6^*(-5-43)^*2+1$
6442	3362	$-1+23^*(-4^*-56-7)$	?
6443	3363	$-1^*-23^*(-4^*-56-7)$	$(-76+5-4+3)^{\wedge}2-1$
6444	3364	$1-23^*(-4^*56+7)$	$(-76+5-4+3)^{\wedge}2^*1$
6445	3365	?	$(-76+5-4+3)^{\wedge}2+1$
6446	3366	?	$(-7^*6^*-5-4^*3)^*21$
6447	3367	$(-12+3)^*45^*(-6-7)$	$-7^*(6^*(-5-43)^*2-1)$
6450	3368	?	$-7-(65/-4^{\wedge}-3+21)$
6451	3369	?	$-7+(6+5+4)^{\wedge}3+2-1$
6452	3370	$12/(-3/(-4^{\wedge}5+6+7))$	$-7+(6+5+4)^{\wedge}3+2/1$
6453	3371	?	$-7+(6+5+4)^{\wedge}3+2+1$
6454	3372	?	$((7+65)/4)^{\wedge}3-2-1$
6455	3373	?	$((7+65)/4)^{\wedge}3-2/1$
6456	3374	$-1-(-2-3-4)^*567$	$(-7^*65-4)^*-3^{\wedge}2-1$
6457	3375	$(-12-3+4)^*-567$	$(76-(5+4+3))^{\wedge}(2+1)$
6460	3376	$1-(-2-3-4)^*567$	$(-7^*65-4)^*-3^{\wedge}2+1$
6461	3377	?	$(76-5^{\wedge}4)^*3^*-2-1$
6462	3378	?	$(76-5^{\wedge}4)^*3^*-2^{\wedge}1$
6463	3379	?	$(76-5^{\wedge}4)^*3^*-2+1$
6464	3380	$(-12-3)^*-4^*-5^*(-6-7)$	$(-7-6)^*5^*(-43-21)$
6465	3381	?	$(7^*((((-6/54)/3)^{\wedge}-2)-1))$
6466	3382	-1234^*-5+6^*7	$7+65^*4^{\wedge}3-21$
6467	3383	?	$7+(6+5+4)^{\wedge}3+2-1$
6470	3384	$(-1+23)^*4^*(5+6^*7)$	$-7-65/-4^{\wedge}-3-2+1$
6471	3385	?	$-7+(6+5+4)^{\wedge}3+21$
6472	3386	?	$-7-(65/-4^{\wedge}-3-2+1)$
6473	3387	?	$((7^*((((-6/54)/3)^{\wedge}-2))-1)$
6474	3388	?	$((7^*((((-6/54)/3)^{\wedge}-2))^{\wedge}1)$
6475	3389	?	$((7^*((((-6/54)/3)^{\wedge}-2))+1)$
6476	3390	$12^*-3^*(4^*-5^*6+7)$	?
6477	3391	?	?
6500	3392	?	$((7+65)/4)^{\wedge}3+21$
6501	3393	$(-123-4)^*(-56+7)$	$(7+6)^*(5+4^{\wedge}(3+2-1))$
6502	3394	?	?
6503	3395	1234^*5+67	$(7^*((((-6/54)/3)^{\wedge}-2)+1))$
6504	3396	?	$7-(-65^*4^{\wedge}3-(-2-1))$
6505	3397	?	$7-(-65^*4^{\wedge}3+2/1)$
6506	3398	?	$7+65^*4^{\wedge}3-2+1$
6507	3399	?	$7+(6+5+4)^{\wedge}3+21$
6510	3400	?	$7-(-65^*4^{\wedge}3-2+1)$
6511	3401	$-1+(23^*4+5)^*6^*7$	$7+65^*4^{\wedge}3+2/1$
6512	3402	$(1^*23^*4+5)^*-6^*-7$	$7^*-6^*((-5+4)^*2+1)$
6513	3403	$-123^*(-4+5^*-6-7)$	$7^*6^*(5+4)/3^{\wedge}-2+1$
6514	3404	?	?
6515	3405	?	?
6516	3406	?	?
6517	3407	?	?

Base 8	Base 10	Increasing	Decreasing
6520	3408	?	?
6521	3409	$((-12-3)^*-45+6)^*7$	$7^*(6^*(5+4)/3^{\wedge}-2+1)$
6522	3410	$(1-2^*-34+5)^*67$	$76^*5^*(-4^*-3-2+1)$
6523	3411	$(-1-2)^*3^*(-4-567)$	?
6524	3412	?	?
6525	3413	?	?
6526	3414	?	?
6527	3415	?	?
6530	3416	?	$7+65^*4^{\wedge}3+21$
6531	3417	?	$-7+654^*(3^{\wedge}2-1)$
6532	3418	?	$-76+(5-4^{\wedge}3)^{\wedge}2-1$
6533	3419	?	$(-7-6)^*(54^*-3^*2+1)$
6534	3420	$(-1+2^*-34)^*(-5-67)$	$-76+(5-4^{\wedge}3)^{\wedge}2+1$
6535	3421	?	$-7+6543+2-1$
6536	3422	?	$-7+6543+2^*1$
6537	3423	$12^{\wedge}3+4567$	$-7+6543+2+1$
6540	3424	?	?
6541	3425	?	?
6542	3426	?	?
6543	3427	?	?
6544	3428	?	?
6545	3429	$(1+2)^{\wedge}3^*(-4^*5^*-6+7)$	$(7+6^*-5^*-4)^*(32+1)$
6546	3430	?	$-7^*(65-4)^*(-3^{\wedge}2-1)$
6547	3431	?	$(-7-6)^*54^*-3^*2-1$
6550	3432	?	$(-7-6)^*54^*(-3-2-1)$
6551	3433	?	$(-7-6)^*54^*-3^*2+1$
6552	3434	?	$(7-65^*4+3)^*-21$
6553	3435	?	$((76+(5^{\wedge}4))^*(3+2)/1)$
6554	3436	?	$(76+5^{\wedge}4)^*(3+2)+1$
6555	3437	$(1/2+3)^*(4^{\wedge}5+6^*-7)$	$-7^*(-6^*(54-3)^*2+1)$
6556	3438	$(-1+23)^*(-4^*-56+7)$	$-7+65^*(4^{\wedge}3+2-1)$
6557	3439	?	$-7^*6+(5-4^{\wedge}3)^{\wedge}2^*1$
6560	3440	?	$7^*-6+(5-4^{\wedge}3)^{\wedge}2+1$
6561	3441	?	?
6562	3442	?	?
6563	3443	$(-1-23^*-4)^*56-7$	$-7^*6^*(-54+3)^*2-1$
6564	3444	$(-123-4+5)^*-6^*7$	$-7^*6^*(-54+3)^*2^*1$
6565	3445	?	$(7+6)^*(-54^*3^*-2+1)$
6566	3446	?	?
6567	3447	?	?
6570	3448	?	$-7+6^{\wedge}5^*4/3^{\wedge}2-1$
6571	3449	?	$(7-6^{\wedge}5^*4/3^{\wedge}2)^*-1$
6572	3450	?	$-7+6^{\wedge}5^*4/3^{\wedge}2+1$
6573	3451	$(-1+23^*(4^*5+6))^*7$	$7^*(-6^*(-54+3)^*2+1)$
6574	3452	?	$7+65^*(4^{\wedge}3+2-1)$
6575	3453	?	?
6576	3454	?	?
6577	3455	?	$(((((7/6)+(5/-4))^{\wedge}-3)^*-2)-1)$
6600	3456	$1/(-23^*-4+5)/6^{\wedge}-4$	$(7+6+5)/(4^{\wedge}-3/(2+1))$
6601	3457	$(-1-23^*-4)^*56+7$	$(((((7/6)+(5/-4))^{\wedge}-3)^*-2)+1)$
6602	3458	$1^*23^*(4-5^*6)^*-7$	$7^*(-6-5^*4^*(-32+1))$
6603	3459	$1+23^*(4-5^*6)^*-7$	?
6604	3460	?	?
6605	3461	?	?
6606	3462	?	$7+6^{\wedge}5^*4^*3^{\wedge}-2-1$
6607	3463	?	$7-6^{\wedge}5^*4/(-3^*(2+1))$
6610	3464	?	$7+6^{\wedge}5^*4^*3^{\wedge}-2+1$
6611	3465	$(-123-4^*-5)^*-67$	$7^*-6^*5^*(43/-2+1)$
6612	3466	?	?
6613	3467	?	$-7-(6-(5-4^{\wedge}3)^{\wedge}2)-1$
6614	3468	?	$(-7-6+5^{\wedge}4)/(3/21)$
6615	3469	?	$-7-(6-(5-4^{\wedge}3)^{\wedge}2-1)$
6616	3470	$-12^*(34-567)$	?
6617	3471	?	?
6620	3472	?	$76^*(-5+4^{\wedge}3-2-1)$
6621	3473	?	?
6622	3474	?	?
6623	3475	?	?
6624	3476	?	?
6625	3477	?	$(76-5)^*(4^{\wedge}3-2-1)$
6626	3478	?	?

Base 8	Base 10	Increasing	Decreasing
6627	3479	$-123*(4-56)-7$	$(-765+4)*(3^*-2-1)$
6630	3480	?	$(7+654)*(3^{\wedge}2-1)$
6631	3481	?	$(-76^{\wedge}(5-4)+3)^{\wedge}2^{\wedge}1$
6632	3482	?	$(-76^{\wedge}(5-4)+3)^{\wedge}2+1$
6633	3483	?	$7-6+(5-4^{\wedge}3)^{\wedge}2+1$
6634	3484	?	$(-76-5)*(-43-21)$
6635	3485	?	?
6636	3486	$-123*(-4+5)^*-6*7$	$-7*6*((-54+3)*2-1)$
6637	3487	?	?
6640	3488	$-1-(-23*-4*-56+7)$	?
6641	3489	$-1*(-23*-4*-56+7)$	?
6642	3490	$1-23*-4*56-7$	$765*(4+3)-21$
6643	3491	?	$-7+65*(4^{\wedge}3+2)/1$
6644	3492	?	$-7-(-65*(4^{\wedge}3+2)-1)$
6645	3493	$-123*(4-56)+7$	$7-(-6-(5-4^{\wedge}3)^{\wedge}2+1)$
6646	3494	?	$7+6+(5-4^{\wedge}3)^{\wedge}2/1$
6647	3495	?	$7+6+(5-4^{\wedge}3)^{\wedge}2+1$
6650	3496	?	?
6651	3497	?	$(7*-6+5^{\wedge}4)*3*2-1$
6652	3498	?	$(7*6-5^{\wedge}4)*-3*2/1$
6653	3499	?	$(-7*6+5^{\wedge}4)*3*2+1$
6654	3500	$-12*(-34-56*7)$	$-7*(6+54)*(-3^{\wedge}2-1)$
6655	3501	?	?
6656	3502	$-1+23*-4*-56+7$	?
6657	3503	$-1*-23*-4*-56+7$	?
6660	3504	$1-23*-4*56+7$	$-765*(-4-3)-2-1$
6661	3505	?	$-765*(-4-3)+2*-1$
6662	3506	?	$-765*(-4-3)-2+1$
6663	3507	?	$-765*(-4+3*(-2+1))$
6664	3508	?	$-765*(-4-3)+2-1$
6665	3509	?	$-765*(-4-3)-2*-1$
6666	3510	$12*3*(4+5)*(6+7)$	$-765*(-4-3)-(-2-1)$
6667	3511	$(1+2^{\wedge}(3+4+5)*6)/7$	?
6670	3512	?	?
6671	3513	?	?
6672	3514	$(12+3*-4^{\wedge}5/6)*-7$	?
6673	3515	$(-1+(2^{\wedge}(3*4)+5)*6)/7$	?
6674	3516	$(1+(-2^{\wedge}3)^{\wedge}4+5)*6/7$	?
6675	3517	?	?
6676	3518	?	?
6677	3519	$-1+2^{\wedge}(-3-(-4-5))*67$	$((-7-6)*-5+4)*3*21$
6700	3520	$((-1-2)^{\wedge}3-45)*-67$	?
6701	3521	$1-2^{\wedge}(-3+4+5)*-67$	?
6702	3522	?	$7*6+(5-4^{\wedge}3)^{\wedge}2-1$
6703	3523	$(12+3)*(-4+5*67)$	$7*6+(5-4^{\wedge}3)^{\wedge}2*1$
6704	3524	?	$765*(4+3)+21$
6705	3525	$(-1+23*4)*(5+6*7)$	?
6706	3526	?	?
6707	3527	$-1-(2-3^{\wedge}4-5)*6*7$	$(7*6)^{\wedge}(-5+4+3)*2-1$
6710	3528	$(-123-(-4+5))*-6*7$	$-7*(6-(5-43)*-21)$
6711	3529	$(-1/-2+3)/4^{\wedge}-5-67$	$(7*6)^{\wedge}(-5+4+3)*2+1$
6712	3530	$-12*(-3+(-4-56)*7)$	?
6713	3531	?	?
6714	3532	?	?
6715	3533	?	$-7-6*(5+43*-21)$
6716	3534	?	$76*(5-(-43-21))$
6717	3535	$(-1+23*-4)*-56-7$	$(-765-4)*(3^*-2-1)$
6720	3536	?	$(7+65*-4-3)*-21$
6721	3537	?	$-76+(5*-4*-3)^{\wedge}2-1$
6722	3538	?	$-76+(5*-4*-3)^{\wedge}2*1$
6723	3539	?	$-76+(5*-4*-3)^{\wedge}2+1$
6724	3540	$(-1-23)*(4*-56+7)$	?
6725	3541	?	?
6726	3542	$(-12-(-3+4))*-56*7$	$7*(6-5*-4*(32-1))$
6727	3543	?	$76+(5-4^{\wedge}3)^{\wedge}2*1$
6730	3544	?	$76+(5-4^{\wedge}3)^{\wedge}2+1$
6731	3545	?	?
6732	3546	?	$-7+(-65*4+3)*-21$
6733	3547	?	$7+6*(-5-43*-21)$
6734	3548	?	$7+6*5^{\wedge}4-321$
6735	3549	$(-1+23*-4)*-56+7$	$-7*(6-5*43)*(2+1)$

Base 8	Base 10	Increasing	Decreasing
6736	3550	$(-12+3^4)*(-5+67)$	?
6737	3551	?	?
6740	3552	?	?
6741	3553	?	$(-7-(6*(-5+4))^3)*21$
6742	3554	?	?
6743	3555	?	?
6744	3556	$(1/2+3)*(4^5-6)-7$	?
6745	3557	?	$7*-6+(5*4*3)^2-1$
6746	3558	?	$7+65*(4^3-(-2-1))$
6747	3559	?	$7*-6+(5*4*3)^2+1$
6750	3560	$-12*(-3^4+5*-67)$	$7+(65*-4+3)*-21$
6751	3561	?	?
6752	3562	$-123*(-45-6)-7$	?
6753	3563	$(-1-(2-3/(4^5-5*6)))*7$	$7*(-6-5*(4*-32+1))$
6754	3564	?	?
6755	3565	$(-1+234)*(-5*-6-7)$	$-76*-5*(4*3-2^2-1)$
6756	3566	?	?
6757	3567	?	?
6760	3568	?	?
6761	3569	$-123*(-4-56+7)$	?
6762	3570	$((1+23)*4+5)*-6*-7$	$(7-(6-5))*-43*-21$
6763	3571	$-1+23*4*(5+6*7)$	?
6764	3572	$1*23*4*(5-6*-7)$	?
6765	3573	$1+23*4*(5-6*-7)$	?
6766	3574	$-12+3*4^5/(-6/-7)$	?
6767	3575	$(-1-2*(-34-5))*67$	$(7+6)*5*(4+3*21)$
6770	3576	$-123*(-45-6)+7$	?
6771	3577	$(-1+2^2(-3/(4-5)+6))*7$	$7+6*5*(4+3)*21$
6772	3578	?	?
6773	3579	?	?
6774	3580	?	?
6775	3581	$(-1-2+3^4)*56-7$	$-7+6*(5^4-32-1)$
6776	3582	$-1*2+3/(4^5-5*6)*7$	?
6777	3583	$-1+2^2(-3/(4-5)+6)*7$	?
7000	3584	$1*2^2(3*(-4+5)+6)*7$	$(7-6-5)^4*(-3+21)$
7001	3585	$1+2^2(3+(-4+5)*6)*7$	?
7002	3586	$1*2-3*-4^5/(6/7)$	$-7-(-6*(5^4-32)+1)$
7003	3587	$-1+234*(-5*-6-7)$	$-7+6*(5^4-32)^2$
7004	3588	$-1*-234*(-5*-6-7)$	$(-7-6)*(5-432+1)$
7005	3589	$1-234*(-5*6+7)$	?
7006	3590	?	$-7*(65+4)*-3^2-1$
7007	3591	$(1+2^2(3+(-4+5)*6))*7$	$7*(-6-5*4*-32-1)$
7010	3592	?	$-7+(65+4+3)^2-1$
7011	3593	$12*-3*4*-5*6-7$	$-7+6*(5-43*-21)$
7012	3594	$12+3*-4^5/(6/-7)$	$-765+4^4(-3*-2)-1$
7013	3595	$(-1-(2-3^4))*56+7$	$76*(-5*-4*3-2)-1$
7014	3596	?	$76*(54-3+21)$
7015	3597	$(1/-2-3)*-4^5+6+7$	$76*(-5*-4*3-2)+1$
7016	3598	$-1*(2+(-3^4-5)*6)*7$	$(-7+6*54)*(-3+21)$
7017	3599	$1+(2-3*-4^5/6)*7$	$7*(-6-5*4*-32)+1$
7020	3600	$(-1+23)*4*(-5+67)$	$(-7-6)*(5-432)-1$
7021	3601	?	$(-7-6)*(5+432*-1)$
7022	3602	$-12-(-3^4-5)*-6*-7$	$(-7-6)*(5-432)+1$
7023	3603	?	?
7024	3604	?	?
7025	3605	$(1+2-3*-4^5/6)*7$	$7*(-6-5*4*-32+1)$
7026	3606	?	$7+(65+4+3)^2-1$
7027	3607	$12*-3*4*-5*6+7$	$7-6*(-5+43*-21)$
7030	3608	?	$7+(65+4+3)^2+1$
7031	3609	$-1-2+(3^4+5)*6*7$	?
7032	3610	$1*-2+(3^4+5)*6*7$	?
7033	3611	$(-1-234)*(5*-6+7)$	?
7034	3612	$(-12-(3^4-5))*-6*7$	$-7*(-6-(5-43)*-21)$
7035	3613	$1^2-2+(3^4+5)*6*7$	$7+6+(5*4*-3)^2+1$
7036	3614	$1*2-(-3^4-5)*6*7$	$(-7-6)*(5-432-1)$
7037	3615	$1+2-(-3^4-5)*6*7$	?
7040	3616	?	?
7041	3617	?	?
7042	3618	?	?
7043	3619	$(1+23*4)*(5-6*-7)$	$-7*(6+5)*(-4^3+21)$
7044	3620	?	?

Base 8	Base 10	Increasing	Decreasing
7045	3621	?	$(76+5+4)^{-3} \cdot 21$
7046	3622	$12+(-3^4-5)^{-6} \cdot 7$	?
7047	3623	?	$-7+6 \cdot (5^4-3-21)$
7050	3624	?	?
7051	3625	$-12^3 \cdot -4-567$	$(76-5^4 \cdot 3)^{-2} \cdot -1$
7052	3626	$-1-(-2+3^4)^{-5} \cdot -56-7$	$(76-5^4 \cdot 3)^{-2} \cdot 1$
7053	3627	$(-123+4)^{-5} \cdot -56-7$	$(76-5^4 \cdot 3)^{-2} \cdot 1$
7054	3628	$-1+23 \cdot (-4^5-56+7)$	?
7055	3629	$-1-2 \cdot (-34-5)^6 \cdot 7$	?
7056	3630	$-12 \cdot (-3^5-4-567)$	?
7057	3631	$1-2 \cdot (-34-5)^6 \cdot 7$	$(76-5)^4 \cdot 3-21$
7060	3632	?	?
7061	3633	$(1/-2-(3^4+5))^{-6} \cdot 7$	$7 \cdot (-6-5 \cdot (4^5-32-1))$
7062	3634	?	?
7063	3635	?	?
7064	3636	?	?
7065	3637	?	$7+6 \cdot (5^4-3-21)$
7066	3638	?	?
7067	3639	$-1-2 \cdot -34^5 \cdot (6+7)$	?
7070	3640	$1^2 \cdot 34^5 \cdot (6+7)$	$(7+6)^5 \cdot -4 \cdot (3-21)$
7071	3641	$(-123+4)^{-5} \cdot -56+7$	$76 \cdot (-5+4^3)-21$
7072	3642	$1+(-2+3^4)^5 \cdot 56+7$	$7^6+(5^4 \cdot -3)^2/1$
7073	3643	?	$7^6+(5^4 \cdot -3)^2+1$
7074	3644	?	?
7075	3645	$123^5 \cdot -4 \cdot (-5-6)-7$	$(-76+5)/-4^3-3-2-1$
7076	3646	?	$(-76+5)/-4^3-3-2 \cdot 1$
7077	3647	$(1-(2-3-4)^5)/6 \cdot 7$	$7 \cdot ((-6^5-54-3)^2 \cdot -1)$
7100	3648	?	$-7+(-65^4-3)^{-2} \cdot -21$
7101	3649	?	$(-76+5)/-4^3-3+2-1$
7102	3650	?	$-7-65 \cdot (43^5-2+1)$
7103	3651	?	$(-76+5)/-4^3-3+2+1$
7104	3652	$-123^4/(5/-67)$	?
7105	3653	$(1+2 \cdot 34^5)^{-6} \cdot (6+7)$	$-7 \cdot (6^5-54+3)^2 \cdot -1$
7106	3654	$(1-2-(3^4+5))^{-6} \cdot 7$	$-7 \cdot (6^5-54+3)^2 \cdot 1$
7107	3655	?	$-7 \cdot (6^5-54+3)^2+1$
7110	3656	?	$76 \cdot (-5+4^3)-2^2 \cdot 1$
7111	3657	?	$76 \cdot (-5+4^3)-2+1$
7112	3658	?	$-76 \cdot ((-5+4^3)^{-2}+1)$
7113	3659	$123^5 \cdot -4 \cdot (-5-6)+7$	$76 \cdot (-5+4^3)+2-1$
7114	3660	?	$76 \cdot (-5+4^3)+2/1$
7115	3661	$-1-2 \cdot (-3456+7)$	$-7 \cdot ((6^5-54+3)^2 \cdot -2-1)$
7116	3662	$-1^2 \cdot (-3456+7)$	$7+(65^5-4-3)^{-2} \cdot -21$
7117	3663	$1-2 \cdot (-3456+7)$	$76+(5^4 \cdot 3)^2+1$
7120	3664	?	$7+65 \cdot (-43^5-2-1)$
7121	3665	?	$(76-5)^4 \cdot 3+21$
7122	3666	$(1+2-3^4)^{-5} \cdot (-5-6 \cdot 7)$	$(7^5-6+5^4 \cdot 3)^2 \cdot 1$
7123	3667	?	$(7^5-6+5^4 \cdot 3)^2+1$
7124	3668	$-1-(2^5-3456+7)$	$7 \cdot (-6^5 \cdot 43/-2-1)$
7125	3669	$-1^2 \cdot 2^5-3456-7$	?
7126	3670	$1-2^5-3456-7$	$(-7^5 \cdot 65+4) \cdot (-3^2-1)$
7127	3671	?	$(7+6-5^4)^{-3} \cdot 2-1$
7130	3672	?	$(-7-65^4+3)^{-2} \cdot -21$
7131	3673	$(-1-23)^4 \cdot -56-7$	$7+6 \cdot (5^4+3-21)$
7132	3674	?	$7^5-6^5 \cdot 43/-2-1$
7133	3675	?	$7^5(6-5^5-4^3 \cdot 32-1)$
7134	3676	?	$7^5-6^5 \cdot 43/-2+1$
7135	3677	?	?
7136	3678	$-12^3 \cdot -4+56^5 \cdot -7$	?
7137	3679	?	$7+6^5 \cdot ((5-4)^3)^2 \cdot 21$
7140	3680	$-12^5 \cdot (3+4-567)$	$(7-65)^5 \cdot -4 \cdot (3+21)$
7141	3681	?	$7^5(6-5^5-4^3 \cdot 32)-1$
7142	3682	$-1-2^5-3456+7$	$7^5(6-5^5-4^3 \cdot 32^2+1)$
7143	3683	$-1^2 \cdot (2^5-3456-7)$	$7^5(6-5^5-4^3 \cdot 32)+1$
7144	3684	$1-2^5-3456+7$	?
7145	3685	$(-12^3 \cdot 3-45)^{-5} \cdot -67$	$(-76-5)^5 \cdot (-4+3^5-21)$
7146	3686	?	$7-(-6^5+5+4^3(3^2)+1)$
7147	3687	$(-1-23)^4 \cdot -56+7$	$-76-5^4 \cdot 3^5-2-1$
7150	3688	?	$(76-5^4 \cdot 3^{-3} \cdot -2)/-1$
7151	3689	$-1-2 \cdot (-3456-7)$	$-7+6^5 \cdot 4 \cdot (-3+21)$
7152	3690	$-1^2 \cdot 2 \cdot (-3456-7)$	$(7+6+5)^5 \cdot (-4+321)$
7153	3691	$1-2 \cdot (-3456-7)$	$(-7^6 \cdot 6^5-54-3)^2+1$

Base 8	Base 10	Increasing	Decreasing
7154	3692	?	$-7+6*5^4-3*21$
7155	3693	?	?
7156	3694	?	?
7157	3695	$-1+(2+3^4+5)*6*7$	$(7+65*-43)*-2-1$
7160	3696	$(1/-2+3^4)*56*7$	$(-7+65*43)*-2*-1$
7161	3697	$1+(2+3^4+5)*6*7$	$(7+65*-43)*-2+1$
7162	3698	?	?
7163	3699	?	$(7+(6-5^4)*3)*-2-1$
7164	3700	?	$(7*-6+5)*4*(-32+1)$
7165	3701	?	$(-7*6*-54+3)*2-1$
7166	3702	?	$-7-65*43*-2-1$
7167	3703	$(-1/2+3*4)*56*7$	$-7+65*43*-2*-1$
7170	3704	?	$-7-65*43*-2+1$
7171	3705	$(-12*34-5)*(-6-7)$	$(76-5)*(4^3-(-2+1))$
7172	3706	?	$7+6*5^4-3*21$
7173	3707	$(-1+(2+3)^4-5)*6*7$	$7*-6+5^4*3*2-1$
7174	3708	$(1-23)*(4+5*6*-7)$	$-7-(-6*(5^4-3)+21)$
7175	3709	$-12+3^4*56*7$	$-7*65*(-4-3*2)-1$
7176	3710	$-12*(-3-4-56)*7$	$7*65*(-4-3+21)$
7177	3711	?	$(76*5^4-3)*(2+1)$
7200	3712	$-1+((2+3)^4-5)*6*7$	$-7-6*(-5^4+3+2)-1$
7201	3713	$(-123+4)*(-5-6*7)$	$(7+6*(-5^4+3+2))/-1$
7202	3714	$1+((2+3)^4-5)*6*7$	$-7-(6*(-5^4+3+2)-1)$
7203	3715	?	$7+6*(5^4+3*-2-1)$
7204	3716	$-1-2-3^4*-56*7$	$7+65*-43*-2-1$
7205	3717	$1*-2-(-3^4*56+7)$	$(-7+65*43*-2)*-1$
7206	3718	$1-2+3^4*56*7$	$7+65*-43*-2+1$
7207	3719	$(1^4-2*-3)^4*56*7$	$-76*(-5+43)*-2-1$
7210	3720	$-1+2^4(3^4)-567$	$76*(5-43)*2*-1$
7211	3721	$-1*(-2^4(3^4)+567)$	$-76*(-5+43)*-2+1$
7212	3722	$1+(2^4-3)^4-567$	$76*5*-4*-3+2*1$
7213	3723	$-12-(-3^4*56*7)$	$(-7-65*43)*-2-1$
7214	3724	?	$(7-65*-43)*-2*-1$
7215	3725	$-12^3*-4+5*-6*7$	$(-7-65*43)*-2+1$
7216	3726	$1*2/3^4-4*(5*6*7)$	$(-7+65)*(4^3+21)$
7217	3727	$((((-1/(2+3))^4-4)-5)*6)+7)$	$7+6*(5^4-3*2+1)$
7220	3728	$1+((2+3)^4-5)*6+7$	$(7+(6-5^4)*-3)*2*1$
7221	3729	$12-3^4*-56*7$	$(76*5^4+3)*(2+1)$
7222	3730	$-1-2-(3^4*-56*7)$	$(-7-6)*(-5-432)-1$
7223	3731	$1*-2+3^4*56+7$	$(-7-6)*(5+432)*-1$
7224	3732	$1-2-(-3^4*56*7)$	$(-7-6)*(-5-432)+1$
7225	3733	$(1-2)*(-3^4*56*7)$	$7+6*(5^4-3-(2-1))$
7226	3734	1^4-2+3^4*56+7	$(7+6*(-5^4+3/2))^*-1$
7227	3735	$-1*(-2+3^4*-56)+7$	$-7+6*5^4-3^4+2+1$
7230	3736	$1+2+3^4*56+7$	$7+6*(5^4-3)-2-1$
7231	3737	?	$76*5*-4*-3+21$
7232	3738	$((1+2)*34+5)*-6*-7$	$7*(-6*-54+3)*2*1$
7233	3739	$-1+2*(-3+45)*6*7$	$7*(-6*-54+3)*2+1$
7234	3740	$-12*(-3+4-56*7)$	$7+6*(5^4-3)+2-1$
7235	3741	$1+2*(-3+45)*6*7$	$7+6*(5^4-3)+2^1$
7236	3742	$(1/2+3^4)*56*7$	$-7+6*(5^4-3)+21$
7237	3743	$12-(3^4*-56*7)$	$7-(-6*5^4-3+21)$
7240	3744	$(1-(2+3)^4)*(-5+6-7)$	$(-7-6)*(-5-(432+1))$
7241	3745	?	$7*((-6*-54+3)*2+1)$
7242	3746	?	$7*(6+(5*4+3)^2)+1$
7243	3747	?	$7+6*5^4-3^4+2-1$
7244	3748	?	$-7+6*5^4+3+2^1$
7245	3749	$-1+(-2-3*-4)*56*7$	$7+6*(5^4-3/2)+1$
7246	3750	$12*(-3+4)*56*7$	$(-7*65-4)*(-3^4-1)$
7247	3751	$1+(-2+3^4)*56*7$	$-76*(-5*4*3-2^4-1)$
7250	3752	?	$(76+5)*-4*(3-21)$
7251	3753	?	$7+6*5^4-3-(2-1)$
7252	3754	?	$7+6*(5^4-3/2+1)$
7253	3755	?	$7+6*5^4-3+2-1$
7254	3756	$(1/2+3^4)*56+7$	$-7-65*(43*-2-1)$
7255	3757	?	$(-7-6)*(-5-4*3)*21$
7256	3758	?	$7+6*(5^4+3)-21$
7257	3759	?	$7+6*5^4-(-3+2-1)$
7260	3760	$-12*(3-4-56*7)$	$(-7*6-5)*-4*(3+21)$
7261	3761	?	$(76-5)*(4^3+2)-1$
7262	3762	?	$(76-54)*3*21$

Base 8	Base 10	Increasing	Decreasing
7263	3763	$(-12+3^4)*(56+7)$	$(76-5)*(4^3+2)+1$
7264	3764	?	$7+6-5^4+3^2+1$
7265	3765	$(1^{\wedge}-2+3^4)*56-7$	$7+6*(5^4+3/2)-1$
7266	3766	?	$7+6*5^4+3^2*1$
7267	3767	$(-1+(2+3)^4+5)*6-7$	$7+6*(5^4+3/2)+1$
7270	3768	?	$-7-(6/-5^{\wedge}-4-32+1)$
7271	3769	?	$-7-(6/-5^{\wedge}-4-32^{\wedge}1)$
7272	3770	?	$7+65*(-43^*-2+1)$
7273	3771	?	$7+6*5^4-3+21$
7274	3772	$-1+((2+3)^4+5)*6-7$	$7+6*(5^4-(-3/2-1))$
7275	3773	$((1*2+3)^4+5)*6-7$	$7*(6+5)*(4+3)^2^{\wedge}1$
7276	3774	$1+((2+3)^4+5)*6-7$	$(-7-65*4-3)*-21$
7277	3775	$1+(2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4+56*-7$	$7+6*(5^4+3/(2-1))$
7300	3776	?	$7+6*(5^4+3)+2-1$
7301	3777	?	$7-(-6*5^4-3)+21$
7302	3778	?	$-7-(-6*(5^4+3)-21)$
7303	3779	$(1^{\wedge}-2+3^4)*56+7$	$-7+6*(5^4+3+2+1)$
7304	3780	$(-12+34)*-5*-6*7$	$7*6*-5*(-43+21)$
7305	3781	$(-1+(2+3)^4+5)*6+7$	$76*(-5+4^3+2)-1$
7306	3782	?	$-76*((-5+43)*-2-1)$
7307	3783	?	$76*(-5+4^3+2)+1$
7310	3784	?	$7-(-6*5^4-32)+1$
7311	3785	?	$76*-5+(4^{\wedge}-3)^{\wedge}-2-1$
7312	3786	$-1+((2+3)^4+5)*6+7$	$76*-5+4^{\wedge}(3-(-2-1))$
7313	3787	$((-1*2-3)^4+5)*6+7$	$76*-5+4^{\wedge}(-3*-2)+1$
7314	3788	$1+((2+3)^4+5)*6+7$	$(7-654)/-3^{\wedge}-2-1$
7315	3789	?	$(7-654)*-3*(2+1)$
7316	3790	$-12^{\wedge}3*-4-5*6*7$	$(7-654)/-3^{\wedge}-2+1$
7317	3791	?	$(7+6^{\wedge}((5-4)*3))*21$
7320	3792	?	$7-(-6*(5^4+3)-21)$
7321	3793	$(1+(2+3)^4+5)*6+7$	$7+6*(5^4+3*2)^{\wedge}1$
7322	3794	$(-12+3*-4*-56)*7$	$-7*(65-43*21)$
7323	3795	$(-1-2)*(-34+5)*67$	?
7324	3796	?	$-7+6*(5^4+3^{\wedge}2)-1$
7325	3797	$-12+3^4*(5-6*-7)$	$(7-6*(5^4+3^{\wedge}2))/-1$
7326	3798	?	$-7+6*(5^4+3^{\wedge}2)+1$
7327	3799	$-1-23*-4*(-5+67)$	$(7+(6+5^4)*3)*2-1$
7330	3800	$1*-23*4*(5-67)$	$(7-(6+5^4)*-3)*2/1$
7331	3801	$1+23*-4*(5-67)$	$7*(-6-5*43)*(-2-1)$
7332	3802	?	?
7333	3803	$(-1+2^{\wedge}(3+4))*5*6-7$	7654-321
7334	3804	$-1-2+3^4*(5+6*7)$	?
7335	3805	$1*-2+3^4*(5+6*7)$	$7+6*(5^4-(-3^{\wedge}2+1))$
7336	3806	$1-2+3^4*(5+6*7)$	?
7337	3807	$(-1+2)*3^4*(5+6*7)$	$(-7*6-5)*(-4^3-21)$
7340	3808	$1^{\wedge}-2+3^4*(5+6*7)$	$7-(-6*5^4-3*21)$
7341	3809	$1*2-3^4*(5-6*7)$	?
7342	3810	$12*-3*(4*-5*6-7)$	$(-7-65)*(-4^3+2^{\wedge}-1)$
7343	3811	$1*(2+3^4)*56-7$	$(7*-6+5)*(4*-32+1)$
7344	3812	$1-(-2-3^4)*56-7$	$76-5^4*3*-2^{\wedge}1$
7345	3813	?	$76-5^4*3*-2+1$
7346	3814	?	?
7347	3815	?	?
7350	3816	$(-1+23)*-4*(-56-7)$	?
7351	3817	$12-3^4*(-5-6*7)$	$7-6*5*(4^3*-2+1)$
7352	3818	$-123*(4+5-67)$	?
7353	3819	?	$(76-5)*(4^3+2+1)$
7354	3820	$-12*(-3-(4+567))$	?
7355	3821	$(1/-2)^{\wedge}(-3*4)+5*-67$	?
7356	3822	$(12+3)*(-4+56)*7$	$7*(6-5*-4*(32+1))$
7357	3823	?	$(7+65)*4^3-21$
7360	3824	$-1+(-2-3^4)*-56+7$	?
7361	3825	$1*(2+3^4)*56+7$	$((-76+5)*4+3)*-21$
7362	3826	$1-((-2-3^4)*56-7)$	$(7+6*-5*4^3)/-2^{\wedge}-1$
7363	3827	$(1-2^{\wedge}(3+4)*5)*-6-7$	$76^{\wedge}(-5+4+3)-21$
7364	3828	?	$(7+6+5^4)*3*-2*-1$
7365	3829	?	$(-7-6-5^4)*-3*2+1$
7366	3830	?	?
7367	3831	?	$(7+654*-3)*(-2-1)$
7370	3832	$-1+2^{\wedge}(3+4)*5*6-7$	$-7-(-6*5/(4^{\wedge}-3/2))+1$
7371	3833	$1*2^{\wedge}(3+4)*5*6-7$	$(7*6+5^4*3)*2-1$

Base 8	Base 10	Increasing	Decreasing
7372	3834	$1+2^{(3+4)}*5*6-7$	$(-7-6-5)*(-4-321)$
7373	3835	$(-12-3)*(-456+7)$	$(7*-6-5^4*3)*-2+1$
7374	3836	?	?
7375	3837	?	$(-7-65)/-4^{\wedge}-3-(2+1)$
7376	3838	?	$(-7-65)/-4^{\wedge}-3-2^{\wedge}1$
7377	3839	$(1+2^{(3+4)}*5)*6-7$	$(-7-65)/-4^{\wedge}-3-2+1$
7400	3840	?	$(-7-65)/-4^{\wedge}-3*(2-1)$
7401	3841	$(1-2^{(3+4)}*5)*-6+7$	$76^{\wedge}(-5+4+3)-2-1$
7402	3842	?	$76^{\wedge}(-5+4+3)-2^{\wedge}1$
7403	3843	$(-1-2)*(34*-56+7)$	$76*(-5*-4*3+2)-1$
7404	3844	?	$(76*(((-5*-4)*3)+2)*1)$
7405	3845	?	$-7-654*3*(-2-1)$
7406	3846	$-1+2^{(3+4)}*5*6+7$	$-7-654/-3^{\wedge}-2+1$
7407	3847	$-1-2^{\wedge}3*45*(-6-7)$	$(7*-6+5)*4*-32-1$
7410	3848	$1*2^{\wedge}3*45*(6+7)$	$(7*-6+5)*4*-32*1$
7411	3849	$-1+(2-3*4*56)*-7$	$(7*-6+5)*4*-32+1$
7412	3850	$(12-3*-4*5)*67$	$7*(-6*5*(4/-3-21))$
7413	3851	$1+(2-3*4*56)*-7$	?
7414	3852	$(-1+23)*(4+5*6*7)$	?
7415	3853	$(1+2^{(3+4)}*5)*6+7$	$(7+6*5/4^{\wedge}-3)*2-1$
7416	3854	$-12+3*-4*-56*7$	$(7+6*5/4^{\wedge}-3)*2/1$
7417	3855	$(1+2)*(-3-4*56*-7)$	$(7+6*5/4^{\wedge}-3)*2+1$
7420	3856	?	?
7421	3857	$(-1-2)*34*-56-7$	$(7+65)*4^{\wedge}3+21$
7422	3858	?	$7+654*3^{\wedge}2-1$
7423	3859	?	$7+654*-3*(-2-1)$
7424	3860	?	$7+654*3^{\wedge}2+1$
7425	3861	$-1-2-3*4*56*-7$	$76^{\wedge}(-5+4+3)+21$
7426	3862	$-1*(2+3*4*56*-7)$	$7-((-6^{\wedge}5+4^{\wedge}3)/2+1)$
7427	3863	$1-(2+3*4*56*-7)$	$-7+6*(5^{\wedge}4-(-3-21))$
7430	3864	$(-123-4-5)*-6*7$	$7-(-6^{\wedge}5+4^{\wedge}3)/2+1$
7431	3865	$-1+2-3*4*56*-7$	?
7432	3866	$1*2-3*4*56*-7$	$(7-6^{\wedge}5+43)/-2-1$
7433	3867	$1+2-3*4*56*-7$	$(7-6^{\wedge}5+43)/-2*1$
7434	3868	?	$(7-6^{\wedge}5+43)/-2+1$
7435	3869	?	$(7-(6^{\wedge}5/4-3))*-2+1$
7436	3870	$-12*(3*-4-567)$	$(-7-65)*(-4^{\wedge}3-2^{\wedge}-1)$
7437	3871	$(-1-2)*34*-56+7$	$(7-(6-5))^{\wedge}4*3-21$
7440	3872	?	?
7441	3873	$(1+2)*(3-4*56*-7)$	$(-7-654*3)*(-2-1)$
7442	3874	$12-3*-4*56*7$	$(76-5^{\wedge}4*-3)*-2/-1$
7443	3875	?	$-76/(5^{\wedge}-4*(-3^{\wedge}2-1))$
7444	3876	$(1^{\wedge}-2+3)*(4^{\wedge}5-67)$	$-7-(-6^{\wedge}5/4+3)*2+1$
7445	3877	$-1-(2+3*4*56)*-7$	$7+6*(5^{\wedge}4-(-3-21))$
7446	3878	$-1*(2+3*4*56)*-7$	?
7447	3879	$1-(2+3*4*56)*-7$	$((7-6+5)^{\wedge}4-3)*(2+1)$
7450	3880	?	$(-7+6^{\wedge}5/4+3)*2/1$
7451	3881	?	$7*(6^{\wedge}5/((4+3)^2)-1)$
7452	3882	?	$-7-6^{\wedge}5/(4-3*2)+1$
7453	3883	?	$-7-(6^{\wedge}5+4)*(3/-2+1)$
7454	3884	?	$(7-6^{\wedge}5+4-3)/2*-1$
7455	3885	$(-1-2)*(34*-56-7)$	$(7*-6+5)*(4*-32-1)$
7456	3886	$1/2^{\wedge}(-3*4)-5*6*7$	$7*(6^{\wedge}5-4)/(-3+21)$
7457	3887	$-1+2^{\wedge}-3/(4+5)*6^{\wedge}7$	$(7+6-5)^{\wedge}4-321$
7460	3888	$1/(-2^{\wedge}3*(4+5))*-6^{\wedge}7$	$(7+6+5)^{\wedge}4/(32+1)$
7461	3889	$1+2^{\wedge}-3/(4+5)*6^{\wedge}7$	$7+(6^{\wedge}5+4*-3)/2/1$
7462	3890	?	$7*(6^{\wedge}5+4)/(-3+21)$
7463	3891	?	$(7+6^{\wedge}5+4-3)/2-1$
7464	3892	?	$(7+6^{\wedge}5+4-3)/2*1$
7465	3893	?	$(76+5^{\wedge}4)/3*21$
7466	3894	?	$7+6^{\wedge}5/(4-3)/2-1$
7467	3895	?	$7+6^{\wedge}5/(4-3)/2/1$
7470	3896	?	$7+6^{\wedge}5^{\wedge}(4-3)/2+1$
7471	3897	?	$7-(6^{\wedge}5+4)/(-3+2-1)$
7472	3898	?	$-7+6*(5^{\wedge}4+32)-1$
7473	3899	?	$-7+6*(5^{\wedge}4+32)/1$
7474	3900	$(1+2-3^{\wedge}4)*(5-67)$	$-7-(-6*(5^{\wedge}4+32)-1)$
7475	3901	$-123*((4+5)*-6+7)$	$(7-6^{\wedge}5-43)/-2-1$
7476	3902	$1-(-2-3^{\wedge}4)*(5+6*7)$	$(7-6^{\wedge}5-43)/-2/1$
7477	3903	?	$(7-6^{\wedge}5-43)/-2+1$
7500	3904	$-1+(-23*-4-5)*67$	?

Base 8	Base 10	Increasing	Decreasing
7501	3905	$1 * (-23^* -4 -5)^*67$	$(-7+6-5)^4 *3+21$
7502	3906	$1+(-23^* -4 -5)^*67$	$7^* -6^*((-54-3)^*2+1)$
7503	3907	$-1+(2-3)/(4/(-5^6-7))$	$7+6^*(5^4+32-1)$
7504	3908	$-1^23/-4^*(5^6+7)$	$(7+6^5/4+3)^*2/1$
7505	3909	$1+(2-3)/(-4/(5^6+7))$	$(7+6^5+43)/-2/-1$
7506	3910	?	$(-7-6^5-43)/-2+1$
7507	3911	?	?
7510	3912	?	$7+6^*(5^4+32)-1$
7511	3913	$(-12-3)^*(-45-6)^*7$	$7+6^*(5^4+32)/1$
7512	3914	$-1^*23^*(4-5^*6^*7)$	$(7+654)^*3^2-1$
7513	3915	$1-23^*(4+5^*6^*-7)$	$(-7-654)^*3^*(-2-1)$
7514	3916	?	$(7+654)^*3^2+1$
7515	3917	?	?
7516	3918	?	?
7517	3919	$(-12-3)^*-456-7$	$7+6^*(5^4-(-32-1))$
7520	3920	$-12^*(-3^4*5+6+7)$	?
7521	3921	?	?
7522	3922	?	?
7523	3923	$-12^3*-4-(5+6)^*7$	?
7524	3924	?	?
7525	3925	?	?
7526	3926	?	$7+(6^5+4^3)/2-1$
7527	3927	$(1+2)^*(-3-4^*56)^*-7$	$((-76+5)^*4-3)^*-21$
7530	3928	$(-1+2+3)^*(4^5-6^*7)$	$7-((6^5+4^3)/-2-1)$
7531	3929	?	?
7532	3930	?	?
7533	3931	?	?
7534	3932	?	?
7535	3933	$(-12-3)^*-456+7$	$(-76+5)^*(43^*-2+1)$
7536	3934	$(12-3^*-4^*56)^*7$	?
7537	3935	$-12^3*-4-5^*(6+7)$	?
7540	3936	?	?
7541	3937	?	$-76+(-5^*4)^3/-2-1$
7542	3938	?	$-76+(-5^*4)^3/-2^*1$
7543	3939	?	$(7+6)^*(-5^*-4^3-21)$
7544	3940	$-12^3*-4-5-67$	?
7545	3941	?	$-7^*(6^*(-54-3)^*2+1)$
7546	3942	?	?
7547	3943	?	?
7550	3944	?	?
7551	3945	?	?
7552	3946	?	?
7553	3947	$-12^3*-4-56-7$	$-7^*6^*(-54-3)^*2-1$
7554	3948	$(1+2)^*34^*(5-6^*-7)$	$-7^*6^*(-54-3)^*2^*1$
7555	3949	$-1+(-2+3^4)^*(-5+67)$	$-7^*6^*(-54-3)^*2+1$
7556	3950	$(-123+4)^*(5-67)$	?
7557	3951	$1-(-2+3^4)^*(5-67)$	?
7560	3952	?	$-7-6/-5^4-4+321$
7561	3953	$-12^3*-4-(5+6^*7)$	?
7562	3954	?	?
7563	3955	?	$7^*(6^*-5-43^*-21)$
7564	3956	?	?
7565	3957	?	$7^*-6+(5^*4)^3/2-1$
7566	3958	?	$(7^*6+(5^*4)^3/-2)/-1$
7567	3959	$-1-2^3*(4+5)^*-67$	$(7+65)^*(4^3+2)-1$
7570	3960	$(1-23^*-4-5)^*67$	$(7+65)^*(4^3+2/1)$
7571	3961	$-12^3*-4-56+7$	$7654+3^*-21$
7572	3962	?	$-7+(6-5-4^3)^2/1$
7573	3963	-12^3*-4-5^*6-7	$-7+(6-5-4^3)^2+1$
7574	3964	?	?
7575	3965	?	$(7+6)^*5^*(4^3-2-1)$
7576	3966	?	$7+6^*5^4+321$
7577	3967	?	?
7600	3968	?	$76^*(54-(-3-21))$
7601	3969	?	$(-76-(5-4)^-3)^2/1$
7602	3970	?	$(-76-(5-4)^-3)^2+1$
7603	3971	$(-1234+5)^*-6-7$	$(7+6^*-5+4)^*-321$
7604	3972	?	?
7605	3973	?	?
7606	3974	?	?
7607	3975	$(-1-23^*-4)^*(56+7)$	$7+(-6+5+4^3)^2-1$

Base 8	Base 10	Increasing	Decreasing
7610	3976	?	$(765-4) \cdot (3^{\wedge}2-1)$
7611	3977	$-12^{\wedge}3 \cdot -4 - (5 \cdot 6 - 7)$	$7 + (-6 + 5 + 4^{\wedge}3)^{\wedge}2 + 1$
7612	3978	?	$(7^* - 6 + (5^*4)^{\wedge}3) / 2 - 1$
7613	3979	?	$(7^* - 6 + (5^*4)^{\wedge}3)^*2^{\wedge} - 1$
7614	3980	?	$(7^* - 6 + (5^*4)^{\wedge}3) / 2 + 1$
7615	3981	?	?
7616	3982	$-12^{\wedge}3 \cdot -4 - (5+6) - 7$	?
7617	3983	$-12^* (-3^{\wedge}4 \cdot 5 + 6) - 7$	?
7620	3984	$(-12^{\wedge}3 + 4)^* (-5 - 6 + 7)$	?
7621	3985	$(-1234 + 5)^* - 6 + 7$	7654 - 32 - 1
7622	3986	?	7654 + 32^* - 1
7623	3987	?	7654 - 32 + 1
7624	3988	?	$-7 - 6 + (5^*4)^{\wedge}3 / 2 + 1$
7625	3989	$(-1 + 23)^* - 45^* - 6 - 7$	$(-76 + 5)^*43^* - 2 - 1$
7626	3990	$12^* (-3 - (4 + 5)^6)^* - 7$	$-7^* - 6^* (54 - 3^* \cdot 21)$
7627	3991	?	$(-76 + 5)^*43^* - 2 + 1$
7630	3992	$-12^{\wedge}3 \cdot -4 + 5 - (6 + 7)$	7654 - 3 - 21
7631	3993	$-12^{\wedge}3 / -4^{\wedge}(5 - 6) - 7$	$(7 - (-6 + 5)^*4)^{\wedge}3 \cdot (2 + 1)$
7632	3994	$-12^{\wedge}3 \cdot -4 - 5 + 6 - 7$	?
7633	3995	$(-123 - 4)^* - 56 - 7$	$(7^* (-6^*5 - 4) + 3)^* - 21$
7634	3996	$-12^{\wedge}3 \cdot -4 - (5 + 6 - 7)$	$(7^* - 6 + 5)^*4^* (-32 - 1)$
7635	3997	$-12^* (-3^{\wedge}4 \cdot 5 + 6) + 7$	$-7 + (6 + (5^*4)^{\wedge}3) / 2 + 1$
7636	3998	?	7654 + 3 - 21
7637	3999	$-12^{\wedge}3 \cdot -4 + (5 - 6)^{\wedge}7$	$(7 - 6) / (5^*4)^{\wedge} - 3 / 2 - 1$
7640	4000	$(-1 - 23)^* - 4^* (-5 + 67)$	$((7 - 6) / (((5^*4)^{\wedge} - 3)^*2)^{\wedge}1))$
7641	4001	$-12^{\wedge}3 \cdot -4 - (5 - 6)^{\wedge}7$	$(765^*4 - 3)^*2 - 1$
7642	4002	?	$(-765^* - 4 - 3)^* - 2^* - 1$
7643	4003	$(-1 + 23)^* - 45^* - 6 + 7$	7654 + 3^* (-2 - 1)
7644	4004	$(12 + 3)^*4^* (-5 - 6)^* - 7$	$7^* (6 + 5)^* (43 + 21)$
7645	4005	$-12^{\wedge}3 \cdot -4 - 5^* (6 - 7)$	7654 + 3^* - 2 - 1
7646	4006	$-12^{\wedge}3 \cdot -4 + 5 - 6 + 7$	7654 - 3^* - 2^* - 1
7647	4007	$-12^{\wedge}3 / -4^{\wedge}(5 - 6) + 7$	7654 + 3^* - 2 + 1
7650	4008	$-1234^* (-5 + 6 - 7)$	7654 - (3 + 2 - 1)
7651	4009	$(-123 - 4)^* - 56 + 7$	$(-7654 + 3)^* (-2 + 1)$
7652	4010	?	7654 - 3 + 2 - 1
7653	4011	?	7654 + (3 - 2)^* - 1
7654	4012	?	7654^* (3 + 2^* - 1)
7655	4013	$-123 + 4^{\wedge}(5 - 6 + 7)$	7654 + 3 + 2^* - 1
7656	4014	?	7654 + 3 - 2 + 1
7657	4015	$(1 + 2 - 3^{\wedge}4 + 5)^* - 67$	$(-7654 - 3)^* (-2 + 1)$
7660	4016	$(-12^{\wedge}3 - 4)^* (-5 - 6 + 7)$	7654 + 3 - (-2 + 1)
7661	4017	$(-12 - 3)^* (-456 - 7)$	7654 + 3 - 2^* - 1
7662	4018	$-12^{\wedge}3 \cdot -4 + 5 + 6 + 7$	7654 + 3^* - 2^* - 1
7663	4019	$1/2^{\wedge}(3^* - 4) - (5 + 6)^*7$	7654 - 3^* - 2 + 1
7664	4020	$1 + (2^{\wedge}3)^{\wedge}4 - (5 + 6)^*7$	7654 + 3^{\wedge}2 - 1
7665	4021	?	7654 - 3^* (-2 - 1)
7666	4022	?	7654 - (-3^{\wedge}2 - 1)
7667	4023	$-12^{\wedge}3 \cdot -4 + 5^*6 - 7$	?
7670	4024	?	?
7671	4025	$(1/2 - 3^{\wedge}4)^* (5 - 67)$	$7^* ((6 + 5 - 43)^{\wedge}2 - 1)$
7672	4026	?	7654 - 3 + 21
7673	4027	$-1 + 23^* - 4^* (-56 - 7)$	?
7674	4028	$-1^* - 23^* - 4^* (-56 - 7)$	$-76 - 5 + (4^{\wedge}3)^{\wedge}2 - 1$
7675	4029	$1 - 23^* - 4^* (56 + 7)$	$(-76 - 5^*43)^* - 21$
7676	4030	$12^* (34 + 567)$	$-76^* (-5 - 43^* - 2)^* - 1$
7677	4031	$(-1234 - 5)^* - 6 - 7$	$-76^* (5 - 43^*2) + 1$
7700	4032	$(-12 - 3^{\wedge}4 - 5)^* - 6^*7$	7654 - (-3 - 21)
7701	4033	?	$7 / (-6 - 5 + 43)^{\wedge} - 2 + 1$
7702	4034	?	?
7703	4035	$-1 + (-2^{\wedge}3)^{\wedge}4 - 5 - 67$	$-7 - 65 + (4^{\wedge}3)^{\wedge}2 - 1$
7704	4036	$((1 / (-2^{\wedge} - 3))^{\wedge}4 - 5) - 67$	$(7 + 65 - 4^{\wedge}(-3^* - 2)) / -1$
7705	4037	$1 + (2^{\wedge} - 3)^{\wedge} - 4 - 5 - 67$	7654 + 32 - 1
7706	4038	?	7654 - 32^* - 1
7707	4039	$-12^{\wedge}3 \cdot -4 - (-56 + 7)$	7654 - (-32 - 1)
7710	4040	$-12 - 3^{\wedge}4 \cdot (5 - 67)$	$(765 + 4)^* (3^{\wedge}2 - 1)$
7711	4041	$(1 / -2)^{\wedge}(-3 - 4 - 5) - 67$	$7^*6 + (5^*4)^{\wedge}3 / 2 - 1$
7712	4042	$1 - (-2^{\wedge}(3 - (-4 - 5))) + 67$	$(7 + 6)^* (5^{\wedge}4 - 3) / 2 - 1$
7713	4043	$((1 / (-2^{\wedge} - 3))^{\wedge}4 - 56) - 7$	$(7 + 6)^* (5^{\wedge}4 - 3) / 2 + 1$
7714	4044	$1 + (2^{\wedge} - 3)^{\wedge} - 4 - 56 - 7$	$(7 + 6)^* (5^{\wedge}4 - 3) / 2 + 1$
7715	4045	$(-1234 - 5)^* - 6 + 7$	$(7 + 6 - 5)^{\wedge}4 - 3^*21$
7716	4046	$((1 / (-2^{\wedge} - 3))^{\wedge}4 + 5) - 67$	$-7^* (-6 + 5 + 43)^* - 21$

Base 8	Base 10	Increasing	Decreasing
7717	4047	$-1-2+3^4*(-5+67)$	$(-76+5)*(43*-2-1)$
7720	4048	$1*-2-3^4*(5-67)$	$7*-6-5+4^4(3*2)-1$
7721	4049	$1-2-3^4*(5-67)$	$-7+6*(5^4+3*21)$
7722	4050	$-12^3*-4-5+67$	$7-65+4^4(3+2+1)$
7723	4051	$1^*-2-3^4*(5-67)$	$7-(65-4^4(-3*-2))+1$
7724	4052	$-1*-2+3^4*(-5+67)$	?
7725	4053	$-12^3*-4+56+7$	?
7726	4054	$1-((-2-3)^4-56)*-7$	?
7727	4055	$1+2^4(3+4+5)-6*7$	?
7730	4056	$-1-(-2^4(3^4)+56-7)$	$(7+6)*((5^4-3)/2+1)$
7731	4057	$((1/(-2^4-3))^4)-(56-7))$	?
7732	4058	$1+(2^4-3)^4-4-(56-7)$	$7*-6-(-5-4^4(3*2)+1)$
7733	4059	$1/2^4(3^4-4)-5*6-7$	$7*-6+5+4^4(3/2^4-1)$
7734	4060	$12^3*(-3^4-4+56)*7$	$((7+6)*5^4-3)/2-1$
7735	4061	?	$76+(-5^4)^3/-2-1$
7736	4062	?	$76+(-5^4)^3/-2*1$
7737	4063	$-1+2^4(-3+45*67)$	$7654-3*-21$
7740	4064	$-1*-2^4(-3+45*67)$	$((7+6)*5^4+3)/2/1$
7741	4065	$1+2^4(-3+45*67)$	$((7+6)*5^4+3)/2+1$
7742	4066	$1*23^4(4-5*6*-7)$	?
7743	4067	$-123^4(4-56-7)$	?
7744	4068	?	?
7745	4069	$-1-(-2+3^4-5)*-67$	$(7-(-6+5))^4-32-1$
7746	4070	$(-123+4+5)*-67$	$(7+6-5)^4-32*1$
7747	4071	$1-(-2-(-3^4+5))*-67$	$(7+6-5)^4-32+1$
7750	4072	$-1+(2^4)^4-5*6+7$	$7-6*5+4^4(3*2)-1$
7751	4073	$1/2^4(3^4-4)-(5*6-7)$	$-7-6*(5+43)*-21$
7752	4074	$1+(2^4)^4+5*-6+7$	$7-6*5+4^4(3*2)+1$
7753	4075	$-1-2^4(-3-45*67)$	?
7754	4076	$1*-2^4(-3-45*67)$	$(-7-6+5)^4-(3+21)$
7755	4077	$1-2^4(-3-45*67)$	$-7-(6+5)+4^4(3*2)-1$
7756	4078	$1-23+4^4(5-6+7)$	$(7+6+5-4^4(3*2))/-1$
7757	4079	$-12+(-3-(-4+5))^4-6-7$	$((-7-(-6-5))^4)^3-21$
7760	4080	$((-12-3)^4+5-6)/7$	?
7761	4081	$(-1+23^4-4)*(-56-7)$	$(7+6)*(5^4+3)/2-1$
7762	4082	$-1+2^4(3+4+5)-6-7$	$(7-(-6+5))^4+3-21$
7763	4083	$-12-3+4^4(5-6+7)$	$(7+6)*(5^4+3)/2+1$
7764	4084	$-1+23^4(-45*-6-7)$	?
7765	4085	$-1*-23^4(-45*-6-7)$	?
7766	4086	$1-23^4(-45*6+7)$	$(7+6-5)^4-3^4-1$
7767	4087	$-1*(2-(-3+4-5))^4-6-7$	$7+6*(-5-43)*-21$
7770	4088	$-1+(-23/4+5)^4-6-7$	$-7*(6+5+43*-21)$
7771	4089	$(-123-4)*(-5-6*7)$	$(7+6-5)^4-3*2-1$
7772	4090	$1+(-23/4+5)^4-6-7$	$(7+6-5)^4-3*2/1$
7773	4091	$((1/(2^4))^4-4)+(5/(6-7)))$	$76*54^3/2-1$
7774	4092	$1/2^4(3^4-4)-5-6+7$	$-76*(5-43*2-1)$
7775	4093	$-12+(-3-(-4+5))^4+6+7$	$76*54^3/2+1$
7776	4094	$1^4-2(3-4^4(5-(6-7)))$	$(7+6-5)^4-3+2-1$
7777	4095	$(1-2^4(3+4+5))^4(6-7)$	$(-76+5-4-3)^4-2-1$